

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Tasten, Spüren, Hören, Bewegen, um zu SEHEN und zu FINDEN

Frühfördermassnahmen bei sehbeeinträchtigen
und blinden Kindern als Basis für Orientierung und
Mobilität

Eingereicht von: Irene Hürlimann
Begleitung: Sonja Breitenbach
06. Dezember 2018

Abstract

Das Sehen ist für das Zusammenspiel aller Sinne besonders bedeutsam. Diese Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, inwiefern die Entwicklung von Orientierung und Mobilität anders verläuft, wenn die visuelle Sinnesleistung nicht oder nur bedingt zur Verfügung steht. Des Weiteren wird der Frage nach unterstützenden Frühfördermassnahmen für diese Entwicklung nachgegangen. Methodisch wird dazu eine Befragung von Fachpersonen sowie betroffenen Personen durchgeführt und mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Ergänzt werden die Ergebnisse durch eine quantitative Inhaltsanalyse von Kinderzeichnungen.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass der Aufbau des Körperschemas die Basis von Orientierung und Mobilität bildet. Die Bewegung gilt als signifikanter Faktor für die Wahrnehmung, Lernprozesse und die Bildung von Orientierungskompetenzen.

Danke

Ein herzliches Danke geht an meinen Mann Theo für die geduldige Unterstützung in vielen Bereichen und an meinen Sohn Timo für das Mitphilosophieren in wissenschaftlichen Themen.

Sonja Breitenbach danke ich für die wohlwollende, kompetente und konstruktive Fachbegleitung und Unterstützung. Allen befragten Personen danke ich für ihre Bereitschaft, an den Interviews teilzunehmen und für die interessanten und bereichernden Gespräche. Ein weiterer Dank geht an meine Korrekturleserinnen Gerti, Margrit und Vera, an Bruno für das Zurverfügungstellen einer ruhigen Schreibatmosphäre, an Petra und Karin für die Unterstützung bei den Kinderzeichnungen und an Amira für das Zeichnen des Titelbildes.

Und zu guter Letzt ein grosses Dankeschön an meine Familie, Freunde und Kolleginnen für euer Zuhören und stetes Ermutigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2 Fragestellungen.....	2
1.3 Inhalt der Arbeit und Zielsetzung.....	2
2. Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1 Sinnliche Wahrnehmung.....	3
2.2 Aufbau und Funktion der Sinnessysteme	3
2.2.1 Das visuelle System – der Sehsinn.....	3
2.2.2 Das auditive System – der Hörsinn	9
2.2.3 Das vestibuläre System – der Gleichgewichtssinn	10
2.2.4 Das taktile System – der Tastsinn	11
2.2.5 Das propriozeptive System – der Bewegungs-, Kraft-, Spannungs- und Stellungssinn ..	12
2.2.6 Das olfaktorische System – der Geruchssinn	13
2.2.7 Das gustatorische System – der Geschmackssinn.....	14
2.3 Sensorische Integration oder das Zusammenspiel der Sinne	14
2.4 Körperschema.....	15
2.5 Raumwahrnehmung	16
2.5.1 Zwei Koordinatensysteme der Raumorientierung.....	17
2.5.2 Das Ich und der Raum	18
2.6 Bewegung und Wahrnehmung: Orientierung und Mobilität	19
2.6.1 Begriffsbildung.....	19
2.6.2 Sinnesschulung.....	19
2.6.3 Körperschutz.....	20
2.6.4 Gleittechnik.....	20
2.6.5 Orientierungsübungen.....	20
2.6.6 Langstock	21
2.6.7 Verkehrserziehung.....	21
2.6.8 Lebenspraktische Fertigkeiten	21
2.6.9 Echoortung	22
2.7 Zusammenfassende Erkenntnisse aus der Theorie	23
3. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethode	24
3.1. Qualitative Sozialforschung	24
3.1.1 Das Leitfadeninterview als Experteninterview	24
3.1.2 Durchführung der Interviews	25

3.2 Triangulation.....	26
3.3 Quantitative Sozialforschung.....	27
3.3.1 Kinderzeichnungen	27
3.3.2 Durchführung der quantitativen Inhaltsanalyse	28
3.4 Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse.....	29
3.4.1 Transkription der Interviews	29
3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	29
3.4.3 Durchführung der sieben Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse	30
3.5 Auswertung der quantitativen Inhaltsanalyse	32
4 Ergebnisse.....	33
4.1 Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse	33
4.1.1 Hauptkategorie 1: Sensomotorische Entwicklung.....	33
4.1.2 Hauptkategorie 2: Orientierung und Mobilität	35
4.1.3 Hauptkategorie 3: Frühfördermassnahmen	39
4.2 Ergebnisse aus der quantitativen Inhaltsanalyse	42
5 Evaluation und Ausblick	48
5.1 Beantwortung der Fragestellungen.....	48
5.2 Erste Ideen für ein Produkt.....	52
5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	53
5.3.1 Qualitative Sozialforschung.....	53
5.3.2 Quantitative Sozialforschung	54
6. Fazit	55
Abbildungsverzeichnis.....	56
Tabellenverzeichnis.....	56
Abbildungsnachweis	57
Literaturverzeichnis	58
Anhang.....	61

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema und Begründung der Themenwahl

In der heilpädagogischen Früherziehung von Kindern mit Förderbedarf im Bereich Sehen betreue ich sehbehinderte und blinde sowie mehrfachbehinderte Kinder mit einer Sehschädigung. Die Früherziehung findet in der Regel einmal wöchentlich bei den Kindern zu Hause statt. Bei diesen Förderstunden liegt der Fokus meiner Arbeit bei der gezielten Unterstützung der Sehentwicklung. Einige dieser Kinder besuchen den Kindergarten, die Spielgruppe oder werden teilweise in einer Kindertagesstätte betreut. Bei der integrativen Begleitung und Förderung dieser Kinder ausserhalb ihres gewohnten Umfeldes von zu Hause beobachte ich immer wieder, wie ihnen die Orientierung aufgrund ihrer mangelnden visuellen Ressourcen Probleme bereitet. Die Kinder bewegen sich langsam und unsicher, des Öfteren stolpern sie und stossen an Gegenstände. Es gibt auch immer wieder Momente, in denen sich das sehbeeinträchtigte Kind in dieser ungewohnten Umgebung verloren fühlt oder traurig ist, da es einen Gegenstand, ein bestimmtes Kind, die Kindergärtnerin oder mich nicht finden kann. Dieses Verhalten beobachte ich bei den Kindern zu Hause deutlich weniger. So wurde mir die grosse Bedeutung und Wichtigkeit von frühen Fördermassnahmen für eine gelingende Orientierung und Mobilität bewusst. Bewegung und Orientierung sind wichtige Grundvoraussetzungen, damit das Kind mobil sein kann. Und Mobilität wiederum ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die selbständige Gestaltung des Alltags.

Sinneserfahrungen und Bewegung, sowie deren Zusammenspiel haben in meinem Leben einen wichtigen Stellenwert. Die Bewegung betrachte ich als Ausgangspunkt für viele Entwicklungsschritte, Bewegung ermöglicht Lernen. Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist die Vergrösserung des individuellen Raumes durch Bewegung. Für mich als Physiotherapeutin und Therapeutin der sensorischen Integrationstherapie, gehen Bewegung und Sinneswahrnehmungen sowie deren Filterung, Verarbeitung und Umsetzung Hand in Hand. Unser Sehsinn ist bei diesem Zusammenspiel aller Sinne in unserem Alltag die wichtigste Sinnesleistung. Aus diesem Blickwinkel schreibe ich diese Arbeit. Was geschieht, wenn das visuelle System teilweise oder ganz wegfällt? Inwiefern unterscheidet sich die Entwicklung der Orientierung und Mobilität eines sehbeeinträchtigten oder blinden Kindes im Vergleich zu einem sehenden Kind? Welcher spezifische Frühförderbedarf ergibt sich aus diesen Erkenntnissen für sehbeeinträchtigte Kinder? Wie beeinflusst die Entwicklung des Körperschemas die Entwicklung der Raumwahrnehmung und der Orientierung? Es geht mir um die Erforschung und das Herausfiltern von grundlegenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Orientierung und Mobilität. Es stellt sich mir die Frage, welche zusätzliche und individuell angepasste Unterstützung ein sehbeeinträchtigtes Kind von der Geburt bis zum Schuleintritt braucht, damit es optimale Voraussetzungen für die Entwicklung der Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit vorfindet. Welche Frühfördermassnahmen bilden eine hohe Selbständigkeit und Sicherheit für den Alltag zu Hause, in der Spielgruppe, in der Kindertagesstätte, im Kindergarten und unterwegs?

1.2 Fragestellungen

Aus diesen Beschreibungen ergeben sich folgende Fragestellungen:

- 1** Wie entwickelt sich das Körperschema, die Raumwahrnehmung, die Orientierung und die Mobilität und inwiefern verläuft diese Entwicklung in Abhängigkeit voneinander?
- 2** Wie verläuft die Entwicklung der Orientierung und Mobilität, wenn die visuelle Sinnesleistung nicht oder nur bedingt zur Verfügung steht?
- 3** Mit welchen Frühfördermassnahmen wird die Basis für Orientierung und Mobilität bei sehbeeinträchtigten Kindern gebildet?

1.3 Inhalt der Arbeit und Zielsetzung

Die einleitenden Ausführungen der persönlichen Beziehung zum Thema führten zur Beschreibung der Fragestellungen, welche den Fokus und das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit bilden. Im folgenden zweiten Kapitel, das den theoretischen Bezugsrahmen zum Inhalt hat, werden die Sinnessysteme und ihr Zusammenspiel, sowie die Entwicklung des Körperschemas, der Raumwahrnehmung und der Orientierung aufgezeigt. Es wird auch beschrieben, inwiefern die Entwicklung je nach vorhandenen visuellen Ressourcen unterschiedlich verläuft. Aus dem Fachgebiet der Orientierung und Mobilität werden einige Techniken vorgestellt. Die zusammenfassenden theoretischen Erkenntnisse schliessen das zweite Kapitel ab. Im dritten Kapitel wird die qualitative und die quantitative Sozialforschung erläutert und die ausgewählten Forschungsmethoden werden erklärt und begründet. Die Präsentation der Forschungsergebnisse erfolgt im vierten Kapitel anhand der Interviewaussagen (qualitative Inhaltsanalyse) und der tabellarischen Darstellung der Kinderzeichnungen (quantitative Inhaltsanalyse). Die Interpretation aller Ergebnisse sowie der Bezug der qualitativen und der quantitativen Inhaltsanalyse zu den theoretischen Erkenntnissen wird im fünften Kapitel erläutert. Hier finden sich auch die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen. In diesem Zusammenhang werden erste Ideen für ein Produkt entwickelt und formuliert. Dieses Produkt richtet sich an Eltern und Betreuungspersonen von Kindern mit reduzierten visuellen Ressourcen. Die Form des Produktes ist noch offen und wird noch nicht definiert. Es handelt sich um die Darstellung und Beschreibung von geeigneten Frühfördermassnahmen, welche die Basis für eine optimale Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit bilden. Die Tipps und Fördervorschläge sollen möglichst spielerisch und alltagsnah sein. Als Ziel für die Fertigstellung dieses Produktes gilt der Zeitpunkt der Präsentation dieser Masterarbeit (Februar 2019). Das fünfte Kapitel endet mit der Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen und zum Auswertungsverfahren. Das abschliessende sechste Kapitel umfasst ein kurzes Fazit und einen Ausblick.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird auf die Theorie der Entwicklung von Orientierung und Mobilität eingegangen. Für diese Entwicklung ist das Zusammenspiel aller Sinne und der Motorik bedeutsam. Des Weiteren wird die Entwicklung des Körperschemas und der Raumwahrnehmung, sowie Themen und Techniken aus dem Fachgebiet Orientierung und Mobilität beschrieben.

2.1 Sinnliche Wahrnehmung

Kinder sind eigensinnig, können mit ihrem Frohsinn anstecken und manchmal auch leichtsinnig sein, erkennen scharfsichtig, lieben den Blödsinn und sind für jeden Unsinn zu haben. Wo Kinder sind, da sind auch die Sinne im Spiel! Kinder sind sinnenreiche Wesen. Sie haben Spass am Einsatz all ihrer Sinne, und noch haben sie eine Antenne für alles, was ihre elementaren Sinneswahrnehmungen betrifft. (Zimmer, 2012, S. 8)

Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, eine Aufnahme und Integration der Reize aus der Umwelt. Von Anfang an, wird die Welt mit allen Sinnen erfahren. Kinder lieben Spiele und Handlungen, bei denen die sinnliche Wahrnehmung eine Rolle spielt, dies ist ihre Lernwelt. Kinder brauchen eine Umwelt, die ihrem Bedürfnis nach Aktivität und Exploration mit allen Sinnen entgegenkommt (vgl. Zimmer, 2012, S. 15).

2.2 Aufbau und Funktion der Sinnessysteme

Dieses Kapitel stellt die einzelnen Sinnessysteme und deren Funktion vor. Das visuelle System und die Sinnesentwicklung bei einer Sehschädigung werden ausführlich beschrieben.

2.2.1 Das visuelle System – der Sehsinn

Das Sehen ist der wichtigste Sinn, da 80 Prozent der Wahrnehmung über den visuellen Kanal aufgenommen wird. Sehen ist nicht einfach das Einfallen von Bildern, sondern ist ein aktiver, konstruktiver, dynamischer Prozess (vgl. Hammer, 2002, S. 110).

Sehen ist sicherlich der heute am häufigsten gebrauchte und benutzte aller Sinne, aber er ist nicht der elementarste und auch nicht der erste Sinn. Auch Blinde können sehen, manchmal sogar besser als Sehende, die oft vor lauter Bäumen den Wald nicht erkennen. (Zimmer, 2012, S. 60)

Begriffsklärung

Bisher wurden die Begriffe Sehschädigung, blind oder sehbeeinträchtigt benutzt. Renate Walthes sieht den Begriff der Sehschädigung als Oberbegriff für Blindheit, Sehbehinderung, Sehbeeinträchtigung und hochgradige Sehminderung. Die Bezeichnung Sehschädigung wird hauptsächlich im medizinischen und sozialrechtlichen Kontext gebraucht,

um die Schädigungsformen zu klassifizieren. Geht es um pädagogische Anforderungen, ist Sehschädigung jedoch ein irreführender Oberbegriff. Pädagogik im Zusammenhang mit Sehbeeinträchtigung beschäftigt sich mit der Wahrnehmung, besonders mit visueller, akustischer und taktiler Wahrnehmung. Der Fokus beim Begriff Sehbeeinträchtigung liegt nicht bei der Schädigung und Funktionseinschränkung, sondern stellt deren Auswirkung ins Zentrum (vgl. Walthes, 2014, S. 18-19). Geht es um die spezifische Pädagogik der Sehförderung wird von Low Vision Pädagogik gesprochen. Beim Schreiben dieser Arbeit wird grundsätzlich von einer hochgradigen Sehminderung oder Blindheit ausgegangen. Es wird versucht, die Begriffe je nach Kontext möglichst passend zu wählen.

Die visuelle Wahrnehmung

Der Augapfel besteht aus drei Schichten. Die äussere Schutzschicht wird als Sklera (Lederhaut) bezeichnet. Die mittlere Schicht ist die pigmentierte Gefässhaut, sie gibt unseren Augen die Farbe. Der sichtbare Teil dieser Schicht ist die Iris, die sogenannte Regenbogenhaut. Die dritte Schicht ist das eigentliche Sinnesorgan, die Retina oder Netzhaut, dort befinden sich die Sehzellen. Alle optischen Sinneseindrücke (Lichtwellen) werden auf der Retina von lichtempfindlichen Fotorezeptoren aufgenommen. Die Rezeptoren, bestehend aus Stäbchen und Zapfen, geben elektrische Signale über den Nervus opticus weiter, an die optischen Verarbeitungszentren im Gehirn. Die Zapfen sind verantwortlich für die Farbwahrnehmung und die Stäbchen sind für das sogenannte Dämmerungssehen zuständig. Ist nur wenig Licht vorhanden, können die Zapfen nicht erregt werden. Bei geringer Beleuchtung und in der Dämmerung reagieren die Stäbchen, sie unterscheiden jedoch keine Farben, sondern nur Schwarz, Weiss und Grau. Das Licht aus der Mitte des Gesichtsfeldes trifft genau auf die Fovea, auch gelber Fleck genannt. Sie liegt wie eine kleine Grube inmitten der Makula. Die Fovea ist der empfindsamste Teil der Retina, dort sind die Zapfen besonders dicht beisammen und es ist die Stelle des schärfsten Sehens (vgl. Zimmer, 2012, S. 60-65). Sehinformationen von der rechten Seite beider Retinae werden in die rechte Gehirnhälfte weitergeleitet und alle Sehinformationen von der linken Seite beider Retinae werden in die linke Gehirnhälfte weitergeleitet (vgl. Hyvärinen, 1993, S. 14). Sehen ist also das Empfinden von Licht, welches von 125 Millionen Rezeptoren der Retina

Abbildung 3:
Aufbau des Auges
(brillen-sehhilfen, n.d.)

gebündelt und in elektrische Signale umgewandelt wird. Aufgabe weiterer Schichten der Retina und des Gehirns ist es, diese Signale umzuwandeln, weiterzuleiten und nützliche Informationen heraus zu filtern. Das System der visuellen Wahrnehmung gilt in der Wahrnehmungsforschung als das bisher am besten erforschte Sinnessystem. Trotzdem sind viele Fragen rund um diese Sinnesleistung noch ungelöst (vgl. Walthes, 2014, S. 20-27). „Das System der visuellen Wahrnehmung erweist sich als wesentlich komplexer, vernetzter und vielschichtiger als die Theorien, die seine Funktionsweise zu beschreiben versuchen“ (Walthes, 2014, S. 21).

Zwei Netzwerke der visuellen Verarbeitung

In diesem Kapitel geht es um die Verarbeitung der im Gehirn eintreffenden elektrischen Signale vom Nervus opticus. Vereinfacht beschrieben, landen sämtliche visuellen Informationen zunächst im Okzipitallappen (Hinterhauptlappen). Hier werden sie nach Merkmalen wie Bewegung, Form, Farbe, Details, Richtung und Ähnliches weiter sortiert. Diese sortierten Informationen werden dann in jene Hirnregionen weitergeleitet, die für die Verarbeitung dieser visuellen Teilinformationen zuständig sind. In über 30 Teilregionen werden optische Informationen verarbeitet. Von diesen verschiedenen Verarbeitungsregionen wird ein Signal zurück zu den Okzipitallappen gesandt und erst bei Eintreffen dieses Signals findet die bewusste Wahrnehmung, das Erkennen statt. Innerhalb dieses komplexen Verarbeitungssystems im Gehirn lassen sich zwei Haupttrouten der visuellen Informationsverarbeitung unterscheiden. Der ventrale oder sogenannte „WAS-Pfad“ richtet sich auf das Erkennen. Über diesen Verarbeitungspfad wird man sich der Form von Personen und Objekten bewusst. Die Wahrnehmung von Gesichtern, das Erkennen von Gesichtsausdrücken, die Lesefähigkeit sowie das Erfassen einer räumlichen Anordnung werden über diesen Pfad analysiert. Die neuen Informationen werden laufend miteinander verglichen und mit der Zeit entsteht hauptsächlich im Temporallappen eine visuelle Erfahrungsdatenbank. Beim dorsalen sogenannten „WO-Pfad“ geht es um die Verarbeitung und Integration von visuellen Reizen, welche nur im Zusammenhang verständlich sind. Es sind visuelle Reize, auf die der Körper mit Bewegung reagieren muss. Es geht um die Analyse visueller Informationen für gezieltes Greifen, Zeigen, Ausstrecken und Gehen. Der „WO-Pfad“ ist ein Verarbeitungsstrang, der für Aktion und Handeln zuständig ist. Dieses Verarbeitungssystem befindet sich hauptsächlich im posterioren Parietallappen und spielt eine wesentliche Rolle bei der Verarbeitung der Raumwahrnehmung. Beide Systeme analysieren visuelle Reize, jedoch zu unterschiedlichen Zwecken (Dik, 2006, S. 103-104; vgl. Breitenbach, 2017, S. 19).

Abbildung 4: Zwei Netzwerke der Verarbeitung (Breitenbach, 2017, S. 19)

Bereiche der visuellen Wahrnehmung

Zimmer beschreibt folgende Bereiche der visuellen Wahrnehmung:

1. Figur-Grund-Wahrnehmung:

Bei der Figur-Grund-Wahrnehmung geht es um die Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Reizen. Es geht um die Auswahl von wichtigen Reizen, welche unsere visuelle Aufmerksamkeit erregen. Diese stellen dann die Figur dar, die anderen, unwichtigen Reize, bilden den nur ungenau wahrgenommenen Hintergrund ab.

2. Visumotorische Koordination:

Bei der visumotorischen Koordination geht es um die Zusammenarbeit von Sehen und Bewegung. Zum Beispiel um die gelingende Augen-Hand-Koordination, welche bei vielen alltäglichen Handlungen eine wichtige Rolle spielt. Die Koordination von Auge und Bewegung ist bei allen Bewegungsübergängen und beim Sport wichtig.

3. Wahrnehmungskonstanz:

Dank der Wahrnehmungskonstanz kann ein Gegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln und Abständen als der Gleiche erkannt werden.

4. Raumlage:

Bei der Wahrnehmung der Raum-Lage-Beziehung, nimmt sich das Kind als Bezugspunkt zu den Gegenständen wahr, welche sich hinter, vor, unter, über oder neben ihm befinden. Es kennt und benennt die sechs Seiten um sich und weiss, dass diese Seiten bei eigenem Positionswechsel ebenfalls wechseln.

5. Räumliche Beziehungen:

Bei der Fähigkeit zum Erfassen der räumlichen Beziehung erkennt das Kind die Lage von zwei oder mehr Gegenständen in Bezug auf sich selbst und in Bezug zueinander. Diese Fähigkeit entwickelt sich aus der Wahrnehmung der Raumlage.

6. Formwahrnehmung:

Formen können unterschieden werden, die Zusammenlegung zu Paaren und Gruppen gelingt, und die Formen können der entsprechenden Abbildung zugeordnet werden.

7. Farbwahrnehmung:

Im Alter von ungefähr vier Monaten können Säuglinge bereits das gesamte Farbspektrum wahrnehmen.

8. Visuelles Gedächtnis:

Formen, Symbole, Zahlen und Buchstaben werden richtig erkannt und das Kind kann sich an diese Formen wieder erinnern (vgl. Zimmer, 2012, S. 66-69).

Entwicklung der visuellen Wahrnehmung

Säuglinge können im Bauch der Mutter hören, fühlen, schmecken, spüren und sich bewegen, aber nicht sehen (vgl. Dik, 2006, S. 99). Renate Walthes beschreibt jedoch bereits intrauterine Reaktionen mit erhöhter Pulsfrequenz auf starkes Licht in der 24. Schwangerschaftswoche. Bei Frühgeborenen wurde festgestellt, dass die dorsalen „WO-Pfade“ in der 32. Schwangerschaftswoche weiter entwickelt sind als die ventralen „WAS-Pfade“. Das bedeutet, dass die Bewegungswahrnehmung zu diesem Zeitpunkt ausgeprägter ist als die Formerkennung oder die Sehschärfe (vgl. Walthes, 2014, S. 89).

Sehentwicklung ab der Geburt

Die Sehentwicklung wird hier anhand der Darstellungen von Lea Hyvärinen und Renate Walthes beschrieben.

Zeitraum Geburt

Schon Neugeborene zeigen visuelle Neugierde, sie bevorzugen mittelstarke Lichtquellen und hohe Kontraste (schwarz/weiss). Die Sehschärfe liegt im Bereich von 0.05. Diese Zahl beschreibt den Visuswert, welcher im folgenden Kapitel erläutert wird. Säuglinge zeigen Interesse für Gesichter und können sie im Abstand von ungefähr 30 Zentimetern gut wahrnehmen. Sie haben eine Vorliebe für grosse Formen, horizontale Linien und bewegte Angebote.

1. Lebensmonat

Die Sehschärfe und die visuelle Aufmerksamkeit nimmt zu. Der Blickkontakt ist noch unstabil, es können langsame ruckartige Folgebewegungen beobachtet werden.

2. und 3. Lebensmonat

In diesem Alter beginnt der Säugling seine Hände zu betrachten und den eigenen Bewegungen nachzuschauen, dank bereits guter Koordination von Akkommodation und Konvergenz. Akkommodation bedeutet die Fähigkeit des Auges, die Sehschärfe aktiv an verschiedene Entfernungen anzupassen. Konvergenz beschreibt den Winkel der nach innen gerichteten Augen, um ein Objekt in einer bestimmten Entfernung zu fixieren. Dieses Betrachten der eigenen Hände zeigen Säuglinge teilweise stundenlang, es ist ein wichtiger Schritt in der Bildung der Augen-Hand-Koordination. Die Augenfolgebewegungen werden glatter und neben den horizontalen gelingen nun auch vertikale Folgebewegungen.

3. bis 6. Lebensmonat

Die Entwicklung der Raumvorstellung und der visuellen Orientierung führen zur auditiven Orientierung. Der Säugling beginnt seinen Kopf zur Quelle eines Hörreizes hin zu drehen. Im 6. Lebensmonat gelingen glatte Augenfolgebewegungen, das Gesichtsfeld ist vollständig und die Abkoppelung von Auge- und Kopfbewegung beginnt. Dank der nun bereits guten Augen-Hand-Koordination greift es nach bewegten Objekten.

6. bis 10. Lebensmonat

Nahe Bezugspersonen werden nun erkannt, der Augenkontakt zu Personen gelingt bereits über mehrere Meter Distanz. Das Kind zeigt sich interessiert an der Umgebung, greift nach Gegenständen und krabbelt auf diese zu. Durch diese spielerische Tätigkeit entdeckt es den Raum visuell und erlebt Raumerfahrung über alle Sinne. Diese Phase ist für die Entwicklung der Raumvorstellung sehr wichtig.

10. bis 12. Lebensmonat

In diesem Alter zeigt das Kind bereits Farbpräferenzen, und verfügt über eine gute Orientierung in vertrauter Umgebung. Visuelles Wiedererkennen von Bildern gelingt wie auch die effiziente visuelle Kommunikation.

12. bis 18. Lebensmonat

Visuelle Kommunikation mit anderen Kindern und das Bild- Objekt- Verständnis ist vorhanden. Räumliche Wahrnehmung und Augen-Hand-Koordination werden zunehmend besser.

18. Lebensmonat bis 2 Jahre

Die Sehschärfe kann mit einzelnen Symbolen gemessen werden und beträgt ungefähr 0.4. In diesem Alter besitzt das Kind bereits ein gutes visuelles Gedächtnis und liebt Bilderbücher. Entfernte Gegenstände werden gut erkannt.

2 bis 3 Jahre

Das Kind sieht alle Farben und die visuelle Adaptation ist ausgebildet. Die Sehschärfe ist mit Reihentests gut messbar und liegt bei 0.4 - 1.0.

3 bis 4 Jahre

Im Alter von 4 Jahren können Kinder kleine Sehobjekte, die nahe beieinander liegen unterscheiden. Die Sehschärfe liegt zwischen 0.5 - 1.25. Die Fähigkeit der Figur-Grund-Wahrnehmung ist soweit entwickelt, dass Lesen visuell möglich wäre.

ab 4 Jahren

Ungefähr mit 7 Jahren sind die visuell- sensorischen und visuell- motorischen Funktionen wie bei Erwachsenen ausgebildet.

Diese grundlegenden Entwicklungsschritte durchläuft das visuelle System des Kindes nach der Geburt. Den Neurologen Hubel und Wiesel ist die Erkenntnis zu verdanken, dass das Gehirn visuelle Erfahrungen zu bestimmten Zeitpunkten benötigt, um synaptische Verbindungen zu sortieren. Während dieser Phase der Feinabstimmung, verhalten sich die neuronalen Verknüpfungen plastisch und flexibel, also durch Erfahrung veränderbar. In der Sehförderung gilt es diese sensible Phase möglichst zu nutzen. Viele grundlegende Funktionen entwickeln sich während des ersten Lebensjahres und bis zum Alter von fünf Jahren. Bis das visuelle System jedoch in sämtlichen Teilfunktionen ausgebildet ist, kann es bis zu 15 Jahren dauern und beginnt etwa ab dem 40. Lebensjahr die Flexibilität in einigen Funktionen wieder zu verlieren (siehe Hyvärinen, 1993, S. 23-29 und Walthes, 2014, S. 89-91).

Sehbeeinträchtigung / Blindheit

Die Ursachen von Blindheit und Sehbeeinträchtigung können sehr vielfältig sein und lassen sich auf genetische oder umweltbedingte Faktoren zurückführen. Bedeutsam erscheint eine Differenzierung in Bezug auf den Schädigungsort. Störungen der Verarbeitung von visuellen Reizen im Gehirn werden als CVI (Cerebral Visual Impairment) bezeichnet. Des Weiteren kann der Sehapparat betroffen sein. Als wichtigstes Kriterium zur Feststellung einer Sehbeeinträchtigung gilt die Messung der Sehschärfe, genannt Visus. Mit dem Visuswert wird die Grösse eines gerade noch erkennbaren Sehzeichens in bestimmter Distanz angegeben. Die Sehfähigkeit wird mit optimal korrigierten Brillengläsern bestimmt. Neben Visuswerten für die Ferne, kann mit entsprechend normierten Prüftafeln auch der Nahvisus bestimmt werden (vgl. Lang und Thiele, 2017, S. 9-11).

Ausgehend von der Norm eines Visus 1, gilt in der Schweiz folgende Einteilung:

Sehbehinderung: Visus (beidäugig) von weniger als 0.3

Hochgradige Sehbehinderung: Visus geringer als 0.05

Blindheit: Visus von 0.02 oder geringer (vgl. Breitenbach, 2017, S. 23).

Im Kindes- und Jugendalter gibt es viele verschiedene Sehschädigungen mit unterschiedlichen Ursachen. Bedeutungsvoll für diese Arbeit ist die Frage, inwiefern sich die Sehschädigung auf die sensomotorische Wahrnehmung auswirkt. Deswegen wird auf eine detaillierte Beschreibung von Sehschädigungen verzichtet.

Sehbeeinträchtigung und kindliche Entwicklung

Welche Auswirkungen Sehbeeinträchtigungen auf die jeweiligen Aktivitäten einer Person haben, ist eine komplexe Frage, die keinesfalls auf die Art der Schädigung reduziert werden kann. Vielmehr spielen hier Umweltfaktoren, zu denen die soziale und materiale Umwelt, aber auch deren Einstellungen und Vorurteile gehören, eine grosse Rolle. Menschen mit identischer Schädigungsbeschreibung und gleichem Zeitpunkt des Auftretens der Schädigung können ein völlig unterschiedliches Verhalten zeigen, und zwar nicht nur emotional und sozial, sondern auch visuell oder motorisch. (Walthes, 2014, S. 84)

Umso bedeutender erscheinen in diesem Zusammenhang die spezifischen heilpädagogischen Frühfördermassnahmen. Es ist enorm wichtig, dass sich diese Kinder die visuell strukturierte Welt über Bewegung, Akustik, Taktilität und andere Sinne aneignen können. Es ist naheliegend, dass blinde und sehbeeinträchtigte Kinder von Geburt an, spezifische Unterstützung in der Entwicklung benötigen (vgl. Walthes, 2014, S. 84).

2.2.2 Das auditive System – der Hörsinn

Das Kind kann bereits im Mutterleib Geräusche wahrnehmen, so ist das Gehör bei der Geburt bereits gut entwickelt. Das Neugeborene kann beim Erklingen von Tönen deren Dauer und Intensität unterscheiden und lässt sich mit angenehmen Klängen und Worten beruhigen. Ebenso ist ein Säugling in der Lage, Töne zu lokalisieren.

Das Ohr enthält zwei Sinnesorgane, die verschiedene Funktionen haben. „Der eine Teil des Innenohrs ist das Gleichgewichtsorgan (Vestibularapparat), bestehend aus Sacculus, Utriculus und den Bogengängen, der andere Teil ist die Schnecke (Cochlea). Die Schnecke ist das eigentliche Gehörorgan und reagiert auf mechanische Reize. Akustische Schwingungen reizen die Sinneszellen in der Schnecke, welche diese Reize über den Hörnerv (Nervus cochlearis) zu den entsprechenden Zentren im Gehirn weiterleiten. Nervenzellen im Hörzentrum entschlüsseln die elektrischen Signale aus den Sinneszellen im Ohr und verwandeln sie wieder in Töne. Das auditive System bildet die Grundlage der Entwicklung von Sprache und Kommunikation (vgl. Zimmer, 2012, S. 83-88).

Zimmer beschreibt folgende Bereiche der auditiven Wahrnehmung:

- Auditive Aufmerksamkeit: Ein Kind kann sich auf auditive Reize konzentrieren
- Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung: Dies ist die Fähigkeit, der Stimme der Kindergärtnerin, die zum Beispiel eine Geschichte vorliest, trotz Umgebungsgeräuschen zu folgen.
- Auditive Lokalisation: Dies ist die Fähigkeit eine Geräuschquelle räumlich einzuordnen
- Auditive Diskrimination: Ähnlichkeit und Unterschiede zwischen Lauten und Tönen können erkannt und richtig zugeordnet werden können.

- Auditive Merkfähigkeit: Gehörtes wird gespeichert, wiedererkannt und kann wiederabgerufen werden.
- Verstehen des Sinnbezuges: Dies ist die Fähigkeit, Gehörtes zu speichern, zu verstehen und in einen Sinneszusammenhang zu integrieren (vgl. Zimmer, 2012, S. 86-87).

Low-Vision und die auditive Wahrnehmung

Ein sehbeeinträchtigtes Kind hört vieles, kann ihm aber noch keine Bedeutung zuordnen, weil das Gehörte nur für sich existiert. Die verminderte Sehfähigkeit verhindert die frühe Verbindung und Koordination verschiedener Sinneseindrücke. Höreindrücke werden mit verzögerter Entwicklung gespeichert und zugeordnet. Später kann das Hören in vielen Bereichen die Funktion des Sehens übernehmen (vgl. Flemmich, 1998, S. 6-7).

2.2.3 Das vestibuläre System – der Gleichgewichtssinn

Das Vestibularorgan befindet sich im Innenohr neben der Schnecke. Zum Vestibularapparat gehören die drei Bogengänge, das grosse Vorhofsäckchen (Utriculus) und das kleine Vorhofsäckchen (Sacculus). Dieses Organ mit den untereinander verbundenen Kammern und Röhrrchen wird auch häufig als Labyrinth bezeichnet und ist bereits ab der zehnten Schwangerschaftswoche entwickelt (vgl. Zimmer, 2016, S. 130; Zinke-Wolter, 1992, S. 60).

Abbildung 5:
Vestibularapparat
(Löhr, 2015)

Im Vestibularapparat befinden sich zwei Arten von Rezeptoren. Die eine Art von Rezeptoren reagiert auf die Schwerkraft und sendet ständig Gleichgewichtsinformationen an die vestibulären Kerne im Hirnstamm. Die zweite Art der Rezeptoren lässt uns Bewegung wahrnehmen. Sie befinden sich in den drei Bogengängen, welche mit Flüssigkeit gefüllt sind. Wenn sich der Kopf in eine Richtung bewegt und die Bewegung wieder abgebremst wird, verhält sich die Flüssigkeit in den Bogengängen entsprechend. Auf diese Weise entstehen Reize an den entsprechenden Rezeptoren, welche innerhalb des Kanals der Bogengänge liegen. Diese Reizung der Rezeptoren erzeugt Impulse, die über den Nervus vestibularis zu den Kernen im Hirnstamm geleitet werden (vgl. Ayres, 1998, S. 61-63).

Die Kombination der Informationen von den Schwerkraftrezeptoren und denjenigen der Bogengänge ist sehr präzise und teilt uns exakt mit, wo wir uns in Beziehung zur Erdschwere befinden, wo wir uns bewegen oder stillstehen und wie schnell wir uns bewegen, ferner die Richtung unserer Bewegung. Es wird uns kaum bewusst, dass diese Information in unserem Gehirn laufend verarbeitet wird. Diese Information ist jedoch von so grundsätzlicher Bedeutung, dass man sich kaum vorstellen kann, was passieren würde, wenn diese Verarbeitung vestibulärer Sinneseindrücke einmal nicht stattfindet. (Ayres, 1998, S. 62)

Vestibuläre Eindrücke werden vorwiegend von den vestibulären Kernen im Gehirn und im Kleinhirn verarbeitet. Einige vestibuläre Reize werden vom Hirnstamm zu den Grosshirnhemisphären weitergeleitet. Diese Informationen, die in höhere Ebenen des Grosshirns weitergeleitet werden, treten in Verbindung mit taktilen, propriozeptiven, visuellen und auditiven Impulsen in Verbindung und lassen uns den Raum, sowie unsere Position innerhalb des Raumes wahrnehmen (vgl. Ayres, 1998, S. 63).

„Die Informationen, die über das Gleichgewichtssystem gewonnen werden, sind von grosser Bedeutung für die Anpassung des Menschen an seine Umwelt. Ohne diesen Sinn wäre der Mensch nicht in der Lage aufrecht zu gehen und sich in dem Raum, der ihn umgibt, zu orientieren“ (Zimmer, 2016, S. 128).

Low Vision und die vestibuläre Wahrnehmung

Ohne visuelle Anreize aus der Umwelt sucht das Kind mit einer Sehbeeinträchtigung die vestibulären Inputs nicht. Eher ungern liegt es in Bauchlage und ohne visuelle Rückmeldungen wird es nicht motiviert zu drehen. Es reagiert überempfindlich auf vestibuläre Reize, da die Verknüpfung mit der visuellen Orientierung fehlt. So vermeidet es zunächst die Vierfüsslerposition und das Laufen Lernen gelingt verzögert. Mit entsprechenden Reizen bildet sich das vestibuläre System im Zusammenspiel mit allen weiteren sensorischen Inputs, bei sehbeeinträchtigten Personen, oft differenzierter als bei sehenden Menschen (vgl. Dik, 2006, S. 73-75).

2.2.4 Das taktile System – der Tastsinn

„Der Tastsinn ist der erste Sinn, den der Mensch entwickelt - schon ab der achten Schwangerschaftswoche im Bauch der Mutter. Und er ist der einzige Sinn, den wir nie ausschalten können“ (Imhasly und Bräm, 2016, S. 75). Die Sinnesrezeptoren des Tastsinns sind über die gesamte Haut des Menschen verteilt, verarbeitet werden alle Erfahrungen, die der Mensch durch Berührung der Haut macht. Das taktile System ist somit das grösste Sinnesorgan (vgl. Lienert & Sägesser & Spiess, 2016, S. 25). Die Wahrnehmung kann über mechanische Reize passiv erfolgen, zum Beispiel durch Druck oder Dehnung der Haut. Über weitere Rezeptoren werden Vibration, Schmerz, Kälte oder Wärme registriert und in Form elektrischer Impulse werden diese Signale an das Gehirn weitergeleitet. Nebst der Aufnahme der passiven Reize findet auch eine aktive Erkundungswahrnehmung statt. Das Kind löst aktiv Reize aus, um einen Gegenstand zu erkunden. Diese Tasterfahrungen werden wie auch die passiven Berührungen im somatosensorischen Kortex des Gehirns verarbeitet. Diese Signale werden so verarbeitet, dass eine dreidimensionale Wahrnehmung eines ertasteten Gegenstandes entsteht (vgl. Imhasly und Bräm, 2016, S. 75).

Das Gehirn erkennt ebenfalls, wie stark die Berührung ist und von welcher Stelle des Körpers das Signal kommt. Die Dichte der Sinnesrezeptoren ist sehr unterschiedlich. In den Fingerspitzen und auf den Lippen hat es die meisten Tastrezeptoren (vgl. Zimmer, 2016, S. 102). Um jedoch die Plastizität eines Gegenstandes zu erfassen, reicht es nicht, die Oberfläche zu berühren, sondern es benötigt einen gewissen Druck, um wahrzunehmen, ob der Gegenstand nachgibt. So werden taktile und propriozeptive Sinnesreize sehr häufig in Beziehung zueinander verarbeitet. Berührungsreize sind für das Wohlbefinden des Kindes von grosser Bedeutung. Angenehme Berührungen geben dem Kind Vertrauen und sind wichtig für die Bildung einer Beziehung. So bilden die ersten taktilen Erfahrungen die Basis für das spätere soziale Lernen. Das taktile System umhüllt den ganzen Körper und stellt so die Schranke zwischen innen und aussen dar. So legt die taktile Wahrnehmung den Grundstein für den Aufbau eines differenzierten Körperschemas (vgl. Lienert et al. 2016, S. 25-26). „Das Kind kann sich am eigenen Körper orientieren und ihn in Bezug zum Raum setzen“ (Lienert et al. 2016 S. 26).

Low-Vision und die taktile Wahrnehmung

In der kindlichen Entwicklung entstehen die ersten Eindrücke durch Spüren. Die Erkundung mit dem Mund und mit den Händen steht im Zentrum und führt zu einer besonders intensiven Wahrnehmung. Die Bedeutung des Mundraumes bleibt für ein sehbeeinträchtigtes Kind wesentlich länger bestehen. Erst später werden Tasteindrücke mit den Händen interessant. Auch der eigene Körper wird mit Hilfe des Tastsinns erforscht. So entstehen erste Vorstellungen von Oben, Unten, Hinten, Vorne, Rechts, Links, Innen und Aussen. Mit der Zeit erkennt das Kind den Unterschied zwischen sich und der Umwelt. Diese Sinnesindrücke gilt es zu ordnen und aus den vielen Details entsteht ein „Bild des Gesamten“ (vgl. Flemmich, 1989, S. 6). Das Spiel von blinden Kindern zeichnet sich sehr lange durch das Erkunden und Ertasten von Dingen aus. Endlos beklopfen, schlagen und werfen sie die Dinge um so ihre taktile Erfahrungsbank zu erstellen. In diesem Spiel sind blinde Kinder immer wieder auf Anregungen angewiesen (vgl. Dik, 2006, S. 111).

2.2.5 Das propriozeptive System – der Bewegungs-, Kraft-, Spannungs- und Stellungssinn

Mit propriozeptiver Wahrnehmung wird die Lage- und Bewegungsempfindung des eigenen Körpers, die nicht durch das Sehen vermittelt wird, verstanden. Es ist die Wahrnehmung der Raum-, Zeit-, Kraft- und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung (vgl. Zimmer, 2016, S. 115). Die Rezeptoren nehmen keine Reize aus der Umwelt auf. Es sind sensorische Informationen, die durch Kontraktion oder Dehnung der Muskulatur entstehen. Die Propriozeptoren befinden sich in den Muskeln, Sehnen, in den Gelenkkapseln sowie im Gewebe um die Knochen und in der Knochenhaut. Die meisten propriozeptiven Impulse werden über das Rückenmark und den Hirnstamm dem Kleinhirn zugeleitet, nur wenige propriozeptive Informationen erreichen die Grosshirnhemisphären. So geschieht diese Wahrnehmung mehrheitlich unbewusst (vgl. Ayres, 1998, S. 60). Die Propriozeption ermöglicht uns eine gezielte Kraftdosierung in allen grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufen. Dank dem Stellungssinn erhalten wir Rückmeldungen über die Stellung der Glieder

zueinander und den Spannungsgrad der Muskulatur. Dadurch erhalten wir Informationen, wie sich unser Körper im Raum befindet.

Eine weitere Komponente der Tiefenwahrnehmung, also der Propriozeption, ist der Bewegungssinn. Wird ohne visuelle Kontrolle eine Gelenkstellung verändert, nimmt man sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit der Bewegung wahr. Des Weiteren verfügen wir dank der Propriozeption über den Kraftsinn sowie den Spannungssinn. Mit dem Kraftsinn wird das Ausmass an Muskelkraft abgeschätzt, das es braucht, um eine Bewegung auszuführen oder um gegen einen Widerstand die stabile Haltung zu bewahren. Der Spannungssinn liefert Informationen über den Grad der Muskelkontraktion. Mit willentlicher Kraft wird diese Spannung dosiert und angepasst. Dank dieser Tonusregulation gelingt uns die stabile Mobilität sowie die mobile Stabilität.

Aus dem Zusammenspiel und der Verarbeitung aller Inputs aus dem propriozeptiven, vestibulären und taktilem System baut sich das Körperschema auf. So lernt das Kind die Grenzen des eigenen Körpers zu erfassen und es kann eine Vorstellung von seinem Körper entwickeln (vgl. Zimmer, 2016, S. 115-118). Neben dem taktilen und dem vestibulären System ist das propriozeptive System das erste funktionierende System des Fötus im Mutterleib. „Bereits im dritten Schwangerschaftsmonat erfährt der Fötus durch die Bewegungen seiner Mutter das eigene Bewegtwerden – im Fruchtwasser schwimmt er, bewegt seine Muskeln und Gelenke“ (Zimmer, 2016, S. 120). Gegen Ende der Schwangerschaft spürt das Kind den stärkeren Druck der Uteruswand und der Bauchdecke. Beim Strampeln spürt der Fötus vermehrten Widerstand gegen seine Arme, Beine und den runden Rücken. Dieser Druck stimuliert intrauterin die Streckung des Nackens und des Rückens, die der Fötus für die Austreibungsphase während der Geburt benötigt. Des Weiteren stimuliert der Druck gegen die Füße die Strampelbewegungen der Beine, die dem Fötus helfen, sich für die Geburt richtig einzustellen (vgl. Zinke-Wolter, 1992, S. 60-61).

Low-Vision und Bewegung

Sehen ist eine wesentliche Motivation, auf Dinge zuzugehen, sie kennenlernen zu wollen und sich zu bewegen. Ohne visuelle Anreize bewegt sich der Säugling und das Kind deutlich weniger aus Eigeninitiative (vgl. Flemmich, 1998, S. 9).

2.2.6 Das olfaktorische System – der Geruchssinn

Der Geruchssinn ist der wohl feinste und intimste Sinn, da alle Dufterinnerungen im limbischen System gespeichert werden. Das limbische System ist jenes Areal im Gehirn, welches nebst intellektuellen Verarbeitungsleistungen für die Verarbeitung der Gefühle zuständig ist. Menschen mit geübtem Geruchssinn können Tausende von Düften unterscheiden. Düfte werden über 350 verschiedene Rezeptoren unbewusst wahrgenommen, durch die Verknüpfung zum limbischen System wecken sie Emotionen und Erinnerungen (Imhasly und Bräm, 2016, S. 72). Auch der Geruchssinn ist bei der Geburt bereits gut entwickelt, so können schon Neugeborene zwischen verschiedenen Gerüchen unterscheiden (vgl. Zimmer, 2016, S. 143). „Geruchserfahrungen haben eine hohe Tiefen- und Langzeitwirkung. Sie verbinden sich mit Erinnerungen an Erlebnisse, die nach Jahren sofort wieder gegenwärtig werden, wenn ein bestimmter Geruch wahrgenommen wird“ (Zimmer, 2016, S. 143).

2.2.7 Das gustatorische System – der Geschmackssinn

Geruchs- und Geschmackssinn haben eine enge Verbindung zueinander. Der Geschmackssinn ist der einfachste aller Sinne. Über Geschmacksknospen, die sich weit verstreut auf der Zunge und in der gesamten Mundhöhle befinden, gelingt es uns fünf Grundqualitäten wahrzunehmen:

- süß (ausgelöst zum Beispiel durch Zucker)
- salzig (ausgelöst durch Speise- und Mineralsalze)
- sauer (ausgelöst durch saure Lösungen und organische Säuren)
- bitter (ausgelöst durch eine Vielzahl unterschiedlicher Bitterstoffe)
- umami (japanisch: fleischig, würzig, herzhaft, ausgelöst durch Glutaminsäure und Asparaginsäure)

Aus diesen Grundqualitäten lassen sich weitere Empfindungen kombinieren. Auch der Geschmackssinn ist bei der Geburt bereits gut entwickelt (Zimmer, 2016, S. 147-150).

2.3 Sensorische Integration oder das Zusammenspiel der Sinne

Als sensorische Integration bezeichnet Jean Ayres das Zusammenspiel der Sinnessysteme. Es geht um den Prozess der Wahrnehmung, der bereits intrauterin beginnt und ständig stattfindet. Jean Ayres ist eine amerikanische Ergotherapeutin und Entwicklungspsychologin. Sie hat das Konzept der sensorischen Integrationstherapie entwickelt. Sensorische Integration bedeutet das sinnvolle Ordnen von Sinneserregungen im Gehirn, sodass der Mensch sich und seine Umwelt genau wahrnimmt, zu Lernprozessen fähig ist und auf Umweltgegebenheiten angemessen reagieren kann (vgl. Ayres, 1998, S. 7).

Es geht um das Zusammenspiel aller Sinne und um die Aufnahme der Sinnesreize (sensorischer Input), deren Deutung, Eingliederung und Filterung im Gehirn sowie um die angepasste Handlung (motorischer Output), siehe Abbildung 6 und 7.

Abbildung 6: Zusammenspiel der Sinnessysteme (eigene Darstellung)

Abbildung 7: Sensorimotorischer Kreislauf (eigene Darstellung)

2.4 Körperschema

Der Begriff Körperschema beschreibt den Prozess des Bewusstwerdens des eigenen Körpers, dieser beginnt bereits im Mutterleib. Welche Bedeutung und Wichtigkeit das Zusammenspiel von Sinneswahrnehmungen für die Entwicklung des Körperschemas hat, wurde bereits erwähnt. Die vestibuläre, taktile und propriozeptive Wahrnehmung spielen dabei eine wichtige Rolle. Jean Ayres unterscheidet und beschreibt vier Integrationsebenen der Entwicklung des Körperschemas.

Erste Integrationsebene: Säuglinge benötigen Körperkontakt mit engen Bezugspersonen um erste grundlegende Gefühlsbindungen zu entwickeln. Diese Bindungen geben dem Neugeborenen sein erstes Bewusstsein über sich selbst als ein körperliches Wesen und es werden Sicherheitsgefühle mit der eigenen Hautwahrnehmung verknüpft. Dadurch lernen Säuglinge allmählich, die Haut als Grenze ihres Selbstgefühls zu erleben. Eine weitere Quelle des Sicherheitsgefühls ist die Integration der Schwerkraft als verlässliche Orientierungsgrundlage.

Zweite Integrationsebene: Das Zusammenspiel der integrierten Sinnesreize vom Innenohr, von den Muskelspindeln und der Berührungsreize der Haut ermöglichen die Bildung des Körperschemas. Das Körperschema ist wie eine mentale „Landkarte“ der einzelnen Körperabschnitte. Die Entwicklung des Körperschemas ist der Schlüssel zur gezielten und bewussten Bewegungssteuerung. Die Koordination der beiden Körperhälften bei komplexen Bewegungen wird geübt und angebahnt.

Dritte Integrationsebene: Auf der dritten Ebene der sensorischen Integration werden auditive und visuelle Empfindungen in den Verarbeitungsprozess einbezogen. Akustische und vestibuläre Inputs verbinden sich mit den gespeicherten Landkarten des Körperschemas und das Kind beginnt zu verstehen und zu sprechen. Optische Inputs verbunden mit taktilen, vestibulären und propriozeptiven Reizen ermöglichen eine gelingende Augen-Hand-Koordination. Sobald diese dritte Ebene erreicht wird, ist das Kind in der Lage zielgerichtete Handlungen durchzuführen, zum Beispiel mit Löffel und Gabel zu essen, zu zeichnen oder Dinge zusammensetzen und wieder auseinanderzunehmen.

Vierte Integrationsebene: Auf der vierten Ebene kommen all diese Dinge zusammen. Die Spezialisierung der Hirnabschnitte beruht auf der Integration ihrer Verbindungen. Es ist wie das Endprodukt sämtlicher sensorischer Verarbeitungen, welche in den drei ersten Ebenen stattgefunden haben.

Alle vier Ebenen sollten bis zum Schulalter voll durchlaufen und entwickelt sein. Keine dieser beschriebenen Funktionen entwickelt sich in einem bestimmten Alter. Das Kind beschäftigt sich vielmehr bis zum Schuleintritt auf jeder Ebene der sensorischen Integration. Im Alter von zwei Monaten arbeitet das Nervensystem vorwiegend auf der ersten Ebene. Für das einjährige Kind sind die erste und zweite Ebene am wichtigsten und die dritte Integrationsebene gewinnt bereits an Bedeutung. Im Alter von drei Jahren kommt allmählich die vierte Ebene hinzu. Die erste Ebene ist im Alter von sechs Jahren abgeschlossen und die zweite ebenfalls langsam. Die dritte Ebene ist aktiv und die vierte wird zunehmend wichtig. Das Kind lernt die gleichen Dinge in allen Ebenen immer wieder, mit allen noch so kleinen

und grossen Handlungen und Bewegungen mittels Verarbeitung und Integration der sensorischen Reize (vgl. Ayres, 1998, S. 104-116).

„Selbstachtung, Selbstkontrolle und Selbstvertrauen entwickeln sich in dem Bewusstsein, dass der Körper als ein zuverlässiges sensomotorisches Gebilde existiert, und rühren von einer guten Integration des Nervensystems her“ (Ayres, 1998, S. 105). Das Bild der Sinneswahrnehmung unseres Körpers könnte man auch als Neuronenmodell bezeichnen, da es aus inneren Landkarten jedes Abschnitts unseres Körpers im Nervensystem gespeichert wird. Je unterschiedlicher die Bewegungen des Kindes sind, desto genauer wird die innere Landkarte des Körperschemas gebildet. Das Gehirn kann sich auf diese Körperwahrnehmung beziehen, wenn es jede einzelne Bewegung mit angepasster Tonusdosierung durchführt (vgl. Ayres, 1998, S. 167).

Unsere Körperwahrnehmung besteht aus einem neuralen Gedächtnis über sämtliche Abschnitte unseres Körpers: die Grösse, das Gewicht, die Grenzen, die derzeitige Position der einzelnen Teile zueinander und zu dem übrigen Körper und ebenso auch über alle Bewegungen, die jemals mit diesem Körperteil gemacht wurden. Das neurale Gedächtnis enthält auch Erinnerungen, die sich auf unsere Umgebung beziehen - Informationen über die Natur der Schwerkraft, über die Konsistenz einiger Dinge, über die Biegsamkeit anderer usw. (Ayres, 1998, S. 167)

2.5 Raumwahrnehmung

„Der erste Raum, den ein menschliches Wesen erfährt, ist der Uterus“ (Nielsen, 2006, S. 17). Die Entwicklung des Körperschemas und der Raumwahrnehmung beginnt bereits im Mutterleib, beide verlaufen parallel und beeinflussen sich gegenseitig. Mit aktiven Bewegungen begegnet der Fötus allmählich den Grenzen der eigenen kleinen Welt. Diese Zeit im Uterus vermittelt dem Säugling die erste intensive Erfahrung eines begrenzten Raumes. Nach der Geburt lernt der Säugling neue Räume kennen. Beispielsweise den Raum des „Im-Arm-gehalten-Werdens“, den Raum des Kinderwagens, des Bettchens und so weiter. Die Tatsache, dass der Säugling sehen kann, hat grossen Einfluss auf das Erlangen von frühen räumlichen Beziehungen. Das Kind beginnt den Menschen und den Gegenständen mit seinem Blick zu folgen. Es lernt die eigenen Bewegungen anzupassen, um den Blickkontakt zu halten. Die Neugierde sich zu bewegen wird über visuelle Reize geweckt. Die integrative Verarbeitung des vestibulären, taktilen und des propriozeptiven Systems in Kombination mit der visuellen Reizverarbeitung sind von grosser Bedeutung für den Aufbau der Raumwahrnehmung. Das Wissen über räumliche Beziehungen wird aus vielen täglichen sensorischen Erfahrungen mit Gegenständen und Bewegung gebildet (vgl. Nielsen, 2006, S. 19-32). Renate Zimmer beschreibt, wie wichtig es ist, dass diese Erfahrungen möglichst körpernah und unmittelbar aus der Lebenswirklichkeit der Kinder sein sollen. So kann sich die differenzierte Raumwahrnehmung über die Körperwahrnehmung aufbauen (2016, S. 28). „Der eigene Körper ist im Säuglingsalter das erste Objekt kindlicher Raumerfahrung“ (Flückiger Bösch, 2018). Raumwahrnehmung geschieht über Fortbewegung. Das Kind muss den Abstand zwischen sich und dem Gegenstand erleben und erfahren.

Um Entfernungen abschätzen zu können, ist es nicht ausreichend, Dinge zu sehen, sondern das Gehirn muss darüber hinaus die Art des Abstands durch die Eindrücke der Körperbewegungen „fühlen“. Durch Krabbeln und Kriechen von einem Ort zum anderen lernt das Kind die physikalische Struktur des Raumes kennen, und das hilft ihm, besser zu verstehen, was es sieht. (Ayres, 1998, S. 35)

Piaget und Inhelder beschreiben die Entwicklung der Raumwahrnehmung als eine fortschreitende Konstruktion der räumlichen Relation. Diese räumliche Relation verläuft auf zwei deutlich unterschiedlichen Ebenen, nämlich auf der Wahrnehmungsebene und der Vorstellungs- oder intellektuellen Ebene. Die sensomotorischen Strukturen bilden nach Piaget und Inhelder den Ausgangspunkt und des gesamten Raumes. Die sensomotorischen Strukturen teilt Piaget in Stadien ein. Im ersten und zweiten Stadium der sensomotorischen Entwicklung (ab Geburt bis zum vierten Lebensmonat), ist die Raumwahrnehmung dadurch charakterisiert, dass die verschiedenen sensomotorischen Räume untereinander noch nicht koordiniert sind. Das dritte und vierte Stadium der sensomotorischen Entwicklung (vierter Lebensmonat bis zu einem Jahr), sind durch die Koordinierung von Sehen und Greifen charakterisiert, also durch die Verknüpfung von Handlungen und sensorischen Reizen. Dadurch entsteht eine Wahrnehmung des Raumes aus der Systematisierung der vom Sehen begleiteten Bewegungen und aus der Rückwirkung der Bewegungen auf das Sehen. Diese Entwicklung führt zugleich zur Bildung projektiver und metrischer Relationen, deren Synthese die Konstanz der Formen und der Grösse bildet. Der Prozess geht von der Entwicklung der Raumwahrnehmung zur Vorstellung des Raumes. Zwischen der Wahrnehmungs- und der Vorstellungskonstruktion besteht laut Piaget und Inhelder trotz der Analogie ihrer Entwicklungsprozesse ein Abstand von mehreren Jahren (vgl. Piaget und Inhelder, 1993, S. 21-35).

Aber trotz all dieser Unterschiede ist andererseits festzustellen: Die beiden Konstruktionen, die mittels der Wahrnehmung und die mittels der Vorstellung, weisen einen gemeinsamen Faktor auf und wiederholen sich also teilweise trotz ihres beträchtlichen Abstandes.

Dieser gemeinsame Faktor, der so eine wesentliche Bedeutung für die Deutung der räumlichen Anschauung im Allgemeinen gewinnt, ist die Motorik. Sie bildet die Quelle der Operationen selbst, nachdem sie das leitende Element der vorgestellten Bilder und sicher auch ... der elementarsten räumlichen Wahrnehmungen dargestellt hat. (Piaget und Inhelder; 1993, S. 34)

2.5.1 Zwei Koordinatensysteme der Raumorientierung

Lutz Jäncke unterscheidet bei der Raumorientierung zwei Koordinatensysteme: Das egozentrische und das allozentrische Koordinatensystem. „Im egozentrischen Koordinatensystem erfolgt die Raumwahrnehmung in Bezug zum eigenen Körper“ (Jäncke, 2013, S. 267). Typische Beispiele für räumliche Bezüge zum eigenen Körper sind über, unter, hinter, vor, rechts und links des Körpers. Diese Begriffe bilden den körperbezogenen Referenzrahmen. Bei der egozentrischen Strategie der Raumwahrnehmung ist der dorsale Strang, also der „WO-Pfad“, von grosser Bedeutung.

Im zweiten Koordinatensystem, dem allozentrischen Koordinatensystem, wird eine andere Art der räumlichen Orientierung dargestellt. „Hierbei werden die Objekte des Raumes in

Bezug zueinander, also ein Objekt als neben einem anderen Objekt angeordnet wahrgenommen. Die Position des eigenen Körpers ist unerheblich“ (Jäncke, 2013, S. 277). Läuft die Verarbeitung der Raumwahrnehmung hauptsächlich über das allozentrische System wird der ventrale Informationsstrang, also der WAS-Pfad, benutzt (vgl. Jäncke, 2013, S. 276-277).

2.5.2 Das Ich und der Raum

Ebenfalls mit der Entwicklung der Raumwahrnehmung, insbesondere bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, hat sich Lilli Nielsen intensiv beschäftigt. Lilli Nielsen wuchs in einer Familie mit vier blinden Geschwistern auf, und sie prägte den Begriff des «aktiven Lernens». Das Konzept des «aktiven Lernens», das als ein ganzheitliches Konzept zu verstehen ist. Kinder lernen am besten, wenn sie vom eigenen Entwicklungsstand ausgehend lernen können. Den Kindern mit Behinderungen müssen Situationen und Aktivitäten angeboten werden, zu denen sie sonst möglicherweise keinen Zugang haben und die zur Erforschung, Problemlösung und zu aktivem Lernen anregen. Da Bewegung die erste und wichtigste kindliche Kommunikationsform ist, sollen diese Kinder aus ihrer Passivität herausgeführt werden. Die Arbeit mit diesen Kindern muss in einer anregenden und entwicklungsfördernden Umgebung stattfinden (vgl. Nielsen, 1996, S. 13).

„Da ich nicht in der Lage bin, zum Raum zu gelangen, muss der Raum zu mir kommen“ (Nielsen, 1992, S. 9).

Lilli Nielsen beschreibt in ihrem Buch, „Das Ich und der Raum“ sehr eindrücklich die Wichtigkeit von frühen räumlichen Beziehungen. „Das nicht behinderte Kind entwickelt räumliche Beziehungen, indem es die Gegenstände in seiner nächsten Nähe untersucht, durch Experimentieren mit den Dingen innerhalb seiner Reichweite, durch Beobachten seiner

Abbildung 8: Der kleine Raum (H.,2016)

Umgebung und indem es die Handlungen anderer nachahmt“ (ebd.). Die frühe Erfahrung von räumlichen Beziehungen ist auch für behinderte Kinder sehr wichtig. Diese Erfahrung ist die Voraussetzung um zur Vorstellung eines Objekt-Konzeptes und zur Objektpermanenz zu gelangen. Mit Objektpermanenz wird eine kognitive Fähigkeit bezeichnet, nämlich das Wissen, dass ein Objekt weiterhin vorhanden ist, auch wenn es nicht gesehen wird. Die Elemente räumlicher Beziehungen

sind wichtig für die Entwicklung von Selbstidentität. Es geht darum, dem Kind ein Lernfeld zu geben, damit es sich in seiner nächsten Umgebung orientieren kann (vgl. Nielsen, 1992, S. 9-11).

2.6 Bewegung und Wahrnehmung: Orientierung und Mobilität

„Unter Orientierung und Mobilität versteht man die Fähigkeit, sich zielgerichtet von einem Ausgangspunkt zu einem angestrebten Zielort zu begeben“ (Brambring, 1999, S. 95). Orientierung wird als kognitiver Vorgang verstanden, der sämtliche sensorischen Inputs nutzt, um die eigene Position im Raum und im Verhältnis zu anderen Personen oder Objekten zu lokalisieren. Mobilität beschreibt die Bewegung vom Ausgangsort zum Zielort. Der Unterricht in Orientierung und Mobilität findet in der Regel im häuslichen Umfeld, in der Spielgruppe und im Kindergarten statt. Von grosser Bedeutung ist selbstverständlich der Weg von zu Hause in die Spielgruppe oder in den Kindergarten. Voraussetzung für den Unterricht in Orientierung und Mobilität ist das Vorhandensein einer handlungsbezogenen Vorstellung vom eigenen Körper, das Körperschema. Des Weiteren wird Bewegungsfähigkeit, sei es rollend, kriechend, rollstuhlfahrend oder gehend vorausgesetzt, sowie sogenannte basale Raumbezüge wie oben, unten, vorne und hinten. Bei der Mobilitätserziehung als Basis für Orientierung und Mobilität, geht es um die spielerische Auseinandersetzung mit Gegenständen und Räumen sowie um die Entwicklung eines möglichst umfangreichen und vielfältigen Bewegungsrepertoires. Das Orientierungs- und Mobilitätstraining soll ganz individuell an die Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes angepasst werden (vgl. Walthes, 2014, S. 177-179).

Der Orientierungs- und Mobilitätsunterricht findet dann statt, wenn beim Kind reduzierte oder keine visuellen Ressourcen vorhanden sind. Dieser Unterricht beginnt in der Regel erst mit dem Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule und umfasst folgende Bereiche und Techniken:

2.6.1 Begriffsbildung

Beim Erlernen verschiedener Begriffe kommt es immer wieder zu Verwechslungen. Beispielsweise will ein dreijähriges blindes Mädchen wissen, warum das Pferd auf dem Bauernhof keine Räder hat, so wie ihr Spielzeugpferd zu Hause (vgl. Dik, 2006, S. 91). Das frühe Erlernen verschiedenster Begriffe ist für das sehbeeinträchtigte Kind besonders bedeutsam. Es geht um den Aufbau des Körperschemas mit Begrifflichkeiten, um die Benennung und taktile Erfahrung von Gegenständen, Räumen und räumlichen Beziehungen. Dabei spielen Positionsbegriffe wie 'neben', 'hinter', 'vor', 'über', 'unter', 'seitlich von', 'gegenüber' und so weiter eine wichtige Rolle. Begriffsbildung wird als wesentliche Voraussetzung für den Erwerb von Selbständigkeit angesehen (vgl. Weiss-Gschwendtner, 2001, S. 38-39).

2.6.2 Sinnesschulung

Alle vorhandenen Sinne werden vielfältig, spielerisch und angepasst an Vorlieben und Möglichkeiten des Kindes trainiert. Im Bereich der gezielten Gehörschulung gewinnt das Klick-Sonar-Konzept immer mehr an Bedeutung. Die Echolokalisationsschulung wird in Kapitel 2.6.9 beschrieben. Wenn visuelle Ressourcen vorhanden sind, übernimmt der

visuelle Sinn die Hauptleistung der Orientierung. Deswegen ist bei sehbeeinträchtigen Kindern die Sinnesschulung im Bereich Sehen, kombiniert mit zusätzlichen sensorischen Inputs von grosser Bedeutung (vgl. Furrer, 2018, S. 61).

2.6.3 Körperschutz

Die Körperschutztechniken dienen dazu, sensible Bereiche des Körpers zu schützen. Die verschiedenen Techniken wie Oberkörperschutz, Gesichts-Kopf-Schutz und Unterkörperschutz helfen Ängste bei der Fortbewegung abzubauen und Verletzungen vorzubeugen (vgl. Furrer, 2018, S. 63-65).

2.6.4 Gleittechnik

Mit der Gleittechnik wird das Laufen entlang einer Wand oder entlang eines Möbelstückes erlernt. Das Kind legt eine Hand mit dem Handrücken an die Oberfläche, an der es entlanggleitet. Dabei wird der Arm nach vorne ausgestreckt und die Fingerspitzen zeigen von der Oberfläche weg um Verletzungen zu vermeiden. Das Gleiten kann mit der rechten oder linken Hand ausgeführt werden, je nach Raumsituation (vgl. Dietz, Haitzer, Köwing und Kraus, n.d., S. 27-29).

2.6.5 Orientierungsübungen

Raumvorstellungen und Orientierungskonzepte werden in der Beziehung des eigenen Körpers zu einem Gegenstand und zum Raum aufgebaut. Markante Hinweise, Begriffe und Himmelsrichtungen müssen verdeutlicht werden. Insbesondere die Begriffe 'Ecke', 'Wände', 'Decke' und 'Boden' werden als Orientierungshilfen eingesetzt (vgl. Gschaidner-Kraner, 2002, S. 163-164). Um dem blinden Kind ein inneres Bild des Raumes vermitteln zu können, wird im klassischen Mobilitätsunterricht zunächst im möglichst leeren Raum exploriert. Die Orientierung im Raum gelingt besser, wenn die Wände nummeriert oder benannt werden, zum Beispiel mit Türwand, Fensterwand, Schrankwand und Sofawand. Der Raum kann nur mittels Fortbewegen erfahren und gespeichert werden. Bei Räumen, die komplexer angelegt sind, macht das Zählen der Wände wenig Sinn. Die Wände werden dann nach einem stabilen, für das Kind erkenn- und erfassbaren Merkmal benannt. Diese Systematik lässt sich auf die ganze Wohnung oder den Kindergarten erweitern. Zuerst wird die Orientierung an einem Zielort im Raum, beispielsweise in der Spielecke, aufgebaut. Erst danach wird der Weg von der Tür zur Spielecke gelernt. Dabei ist freies Geradeausgehen über längere Strecken ohne Anhaltspunkte sehr schwierig. Es macht Sinn in geeigneten Abständen markante Orientierungspunkte einzubauen. Je nach Interesse und Entwicklungsstand des Kindes können diese Orientierungspunkte sehr unterschiedlich sein. Mit den Orientierungsbegriffen 'vorne', 'hinten', 'rechts', 'links', 'oben' und 'unten' zu arbeiten ist sinnvoll, auch wenn das betreffende Kind noch kein Bewusstsein des Körperschemas zeigt. So wird diese Begrifflichkeit spielerisch gelernt. Des Weiteren soll das Kind stets mit Freude und Neugier den Raum erkunden (vgl. Oser, 2014, S. 125-130). „Eine Wegstrecke

ist erst verinnerlicht, wenn jeder Orientierungspunkt für das betreffende Kind in Relation zu einem anderen Orientierungspunkt steht. Nur so kann eine kognitive Repräsentation (mental map) entstehen“ (Oser, 2014, S. 131). Sich gezielt und frei in einem Raum zu orientieren gelingt einer blinden Person erst, wenn sie einen eigenen inneren Plan des Zimmers hat.

2.6.6 Langstock

Der Langstock dient als „verlängerter Zeigefinger“ und gibt dem sehbeeinträchtigten oder blinden Kind rechtzeitig Hindernisse bekannt (vgl. Gschaider-Kraner, 2002, S. 164). Der Langstock wird möglichst früh eingesetzt, wenn Einschränkungen des Sehens vorhanden sind, die bewirken, dass kontrastarme Hindernisse, wie Randabschlüsse und Stufen sowie Situationen im öffentlichen Raum, zum Beispiel Strassenüberquerung, nicht zweifelsfrei und bei jeder Tageszeit und Witterung sicher erkannt werden. Mit den Bewegungen des Langstockes wird der Gehbereich des nächsten Schrittes im Voraus ertastet und es wird überprüft, ob der Weg frei von Hindernissen ist. Mit dem Langstock ist eine aufrechte Körperhaltung möglich, da sich der Blick vom Boden lösen kann. Der Langstock gibt Informationen zur Bodenbeschaffenheit und zur Umwelt. Durch die dynamische Bewegungen mit dem Langstock wird das Kind von sehenden Personen besser wahrgenommen (vgl. Furrer,

Abbildung 9: Kind mit Langstock (H., 2017)

2018, S. 83-84). Das Erlernen der Langstocktechniken (Diagonaltechnik, Pendeltechnik und Techniken für die Treppe) und ihre Modifikation ist ein bedeutender Bereich innerhalb des Mobilitätstrainings. Dabei wird die Stocktechnik möglichst harmonisch in den individuellen Bewegungsablauf eingefügt. Das Kind soll den Langstock als nützliches und hilfreiches Hilfsmittel annehmen können. Dieser Prozess soll möglichst sensibel begleitet werden und darf nicht beschleunigt oder gar erzwungen werden (vgl. Weiss-Gschwendtner, 2001, S. 23).

2.6.7 Verkehrserziehung

Dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes entsprechend sollen ihm gezielte Erfahrungen vermittelt werden, damit es lernt, Umweltinformationen und den Verkehr richtig einzuschätzen. Verkehrsabläufe zu erkennen und zu analysieren, erfordert ein hohes Mass an Umwelterfahrung (vgl. Gschaider-Kraner, 2002, S. 164).

2.6.8 Lebenspraktische Fertigkeiten

„Lebenspraktische Fertigkeiten sind Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die jeder Mensch zur Bewältigung seines Alltags benötigt. Die Kenntnis von Funktionsabläufen, von effek-

tiven Hilfen und Methoden ist eine grundlegende Voraussetzung, um gezielte Handlungsstrategien zur Bewältigung lebenspraktischer Aufgabenstellungen entwickeln zu können“ (Weiss-Gschwendtner, 2001, S. 17). Das Training der lebenspraktischen Fertigkeiten soll sehbeeinträchtigten und blinden Kindern im Alltag eine grosse Selbständigkeit und Unabhängigkeit ermöglichen. In diesem Training werden grob- und feinmotorische Fähigkeiten, Vorstellungsvermögen und die Begriffsbildung gefördert. Selbständige Alltagsgestaltung steigert das Selbstwertgefühl und unterstützt die Persönlichkeitsentfaltung. Zu den lebenspraktischen Fähigkeiten zählen beispielsweise, An- und Ausziehen, Essensfertigkeiten, Hauswirtschaftsunterricht, Kleider- und Körperpflege, Kommunikationsfertigkeiten, Werken und Textiles Gestalten (vgl. Weiss-Gschwendtner, 2001, S. 19).

2.6.9 Echoortung

Seit einigen Jahren wird in Bezug auf Orientierung und Mobilität zunehmend über Echoortung, Klick-Echoortung und Klicksonar berichtet. Als Echoortung bezeichnet man die Erkennung der Lage und Art von Objekten durch Aussenden von Schallwellen. Die reflektierten Schallwellen sind das Echosignal. Die Interpretation dieses Echosignals gibt Auskunft über den Standort, die Dimension und die Tiefenstruktur eines Objektes. Um Echos wahrzunehmen, braucht es drei Komponenten, nämlich den Schall beziehungsweise Ton, eine Fläche, die den Schall reflektiert und eine Person mit guter akustischer Wahrnehmungsfähigkeit. Diese Informationen aus den Echos ermöglichen dem Gehirn ein Abbild der Umgebung zu generieren (vgl. Kish, 2015, S. 15-16).

Schon länger werden verschiedene Methoden der Echoortung benutzt. Daniel Kish hat jedoch den Zungenklick in den 1990er Jahren als eine besondere Art der Echoortung bekannt gemacht. Kish erblindete früh als Kind und hat sich diese Methode selbst beigebracht. Im Laufe der Zeit hat er sie weiterentwickelt und verfeinert. Der vielleicht bedeutendste Vorteil der Klick-Echoortung mit dem Zungenklick liegt darin, dass ein sehr konstantes Ausgangssignal produziert wird, auf das sich das Gehirn einstellen kann. Es ist beeindruckend, wie Kish zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kursen und Weiterbildungen weltweit vielen Personen hilft, sich selbstbestimmt in ungewohnter

Abbildung 10: Echoortung (H., 2017)

ter Umgebung zu orientieren. Diese Personen können dank dieser erweiterten Wahrnehmung die Welt mit mehr Selbstsicherheit und Selbständigkeit entdecken (vgl. Hölscher, 2018, S. 22-29). Daniel Kish arbeitet bereits mit ganz kleinen Kindern mit dem Zungenklick. „Holen Sie die Kinder bei dem ab, was sie am liebsten Tun - also für gewöhnlich spielen - und arbeiten sie Sonarerfahrungen ein“ (Kish, 2015, S. 88).

2.7 Zusammenfassende Erkenntnisse aus der Theorie

In vielen Kapiteln dieser Arbeit wurde über die Bedeutung von Bewegung für die Wahrnehmung und für die Auseinandersetzung mit der Umwelt geschrieben. Bewegung ist das Ergebnis von Wahrnehmung, viel wichtiger jedoch ist die Bedeutung der Bewegung als Basis für Wahrnehmung. Es geht um das aktive Wahrnehmen der Umwelt, indem möglichst vielfältige sensorische Reize gespürt, erlebt, erfahren, gehört, gesammelt, eingeordnet und gespeichert werden. So wie das Erleben und Verarbeiten all dieser Reize beginnt auch die Entwicklung des Körperschemas bereits im Mutterleib. Das Körperschema wird zunächst hauptsächlich über taktile Informationen gebildet, im Zusammenspiel mit vestibulären und propriozeptiven Inputs. Nach den Erläuterungen in den vorangegangenen Kapiteln ist verständlich geworden, dass eine Sehinderung auf die Entwicklung des Körperschemas deutlich weniger Einfluss hat, als auf die Entwicklung von Raumwahrnehmung, Orientierung und Mobilität. Denn wie in Kapitel 2.2.1 (Das visuelle System) und 2.5 (Raumwahrnehmung) beschrieben, ist die visuelle Sinnesleistung von grosser Bedeutung für die Entwicklung von räumlichen Beziehungen.

Geht man davon aus, dass Bewegung die Basis für Wahrnehmung und Erfahrung und für jede Form des Unterscheidens darstellt, dann kann man annehmen, dass blind sein oder anders sehen können Phänomene sind, die die Bedeutung von Bewegung für das Kennen- und Begreifenlernen der Umwelt besonders hervorheben. (Walthes, 2014, S.175)

3. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethode

Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen, werden in diesem Kapitel die zwei ausgewählten Forschungsmethoden vorgestellt und beschrieben. Die Wahl der Forschungsmethode richtet sich nach dem Gegenstand der Untersuchung und ergibt sich aus der Fragestellung. Quantitative Forschung sucht nach kausalen Erklärungen und messbaren Daten in einem standardisierten Vorgehen. So werden Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten quantifiziert und gemessen. Die qualitative Sozialforschung stellt das Verstehen ins Zentrum. Nach Roos und Leutwyler geht es darum, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. So arbeitet man in der qualitativen Sozialforschung mit nicht-standardisierten Daten und legt diese aus (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 169-170).

In dieser Arbeit steht die Frage nach geeigneten spezifischen Fördermassnahmen und deren gezielten Aufbau im Vordergrund. Es geht darum, den individuellen sehspezifischen Förderbedarf zu erkennen und die allgemeine Entwicklung des sehbeeinträchtigten Kindes unter Einbezug aller seiner Sinne zu verstehen. Besonderes Interesse gilt der Bildung von Orientierung und Mobilität. Nun stellt sich die Frage, welche Form der Datenerhebung sich dazu eignet, die formulierten Fragestellungen fundiert zu beantworten. Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Wahl auf die qualitative und die quantitative Forschungsmethode gefallen. In der qualitativen Sozialforschung werden Interviews durchgeführt und in der quantitativen Sozialforschung werden Kinderzeichnungen analysiert.

3.1. Qualitative Sozialforschung

Das qualitative Interview bezeichnen Roos und Leutwyler als Königsweg um subjektive Sichtweisen, persönliche Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen zu erfahren. Auch Fragen nach dem Wie und Warum bestimmter Handlungen sowie nachträgliche Bewertungen und Beurteilungen dieser Handlungen lassen sich über qualitative Interviews sehr gut erfassen (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 227).

3.1.1 Das Leitfadeninterview als Experteninterview

„Der Begriff des Leitfadeninterviews ist ein Oberbegriff für eine bestimmte Art und Weise der qualitativen Interviewführung“ (Kruse, 2014, S. 206). Der Strukturierungsgrad des Interviews wird mit dem Leitfaden vorgegeben. „Der Leitfaden ist ein Erhebungsinstrument für mündliche Befragungen, in dem die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet sind, die in der Befragung thematisiert werden sollen“ (Roos und Leutwyler, 2017, S. 228). Die gute Vorbereitung des Interviews ist ohne Zweifel unerlässlich. Roos und Leutwyler unterschei-

den zwischen strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews. Als Variante des Leitfadeninterviews beschreibt Kruse das Experteninterview. Die Zielgruppe dieser Interviewform sind Personen, welche als Repräsentanten beziehungsweise Repräsentantinnen, die Handlungs- und Sichtweisen, sowie das typische Wissen einer bestimmten Fachgruppe vertreten und beschreiben (vgl. Kruse, 2014, S. 168-169). Der Leitfaden wurde in halbstrukturierter, schriftlicher Form vorbereitet, das heisst, er enthält die ausformulierten Fragen, aber keine Antwortvorgaben. In dieser Form sind mehr Tiefe und Zusammenhang als bei strukturierten Interviews möglich. Der Wortlaut der Fragen kann situativ angepasst werden und bei Bedarf wird nachgefragt (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 231). Die Interviewfragen ergaben sich aus dem Studium der Theorie und anhand des Schwerpunktes der Fragestellungen. Die Gliederung des Leitfadens richtet sich nach der von Roos und Leutwyler vorgeschlagenen Einteilung in drei Teile. Ebenso wurde der Leitfaden, wie von Roos und Leutwyler empfohlen, vor der Durchführung getestet (S. 235-236). Als weitere mögliche Interviewform beschreiben Roos und Leutwyler das Gruppeninterview. „Fragen werden in einer Gruppensituation beantwortet, wobei die befragten Personen aufeinander Bezug nehmen können“ (Roos und Leutwyler, 2017, S. 233). Diese Durchführung des Interviews in der Gruppe wurde ausdrücklich von einigen Expertinnen gewünscht und wird als effiziente Form betrachtet um mit geringerem zeitlichen Aufwand verschiedene Meinungen zu erfassen. So wurden fünf Einzelinterviews und zwei Gruppeninterviews durchgeführt.

3.1.2 Durchführung der Interviews

Im Vorfeld der Interviews wurden alle Expertinnen und Experten per Mail oder per Telefon kontaktiert. Alle angefragten Personen haben zugesagt. Alle Interviews fanden an einem von den Interviewpartnern gewünschten Ort statt. Sämtliche Gespräche wurden in Mundart geführt und aufgezeichnet. Zu Beginn jedes Interviews wurden nochmals die Rahmenbedingungen wie Zeitdauer, Zielsetzung der Befragung und Anonymisierung der Daten erläutert. Bei der Gesprächsführung wurde der Leitfaden flexibel benutzt. Einerseits wurden alle vorbereiteten Fragen gestellt, andererseits wurde jedoch auch angemessen auf Aussagen und neue Hinweise eingegangen und nachgefragt. Der Fokus lag auf dem Zuhören, aktiven Mitdenken und die befragten Personen wurden nicht unterbrochen bei ihren Ausführungen. Nachdem alle formulierten Fragen gestellt wurden, bekamen alle Befragten die Möglichkeit, Ergänzungen oder weitere wichtige Hinweise zu äussern. Alle Interviews wurden mit einem Dank offiziell abgeschlossen (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 238-239). Nach jedem Interview wurde ein kurzer Gesamteindruck des Interviews protokolliert. Um eine möglichst breite Palette an Informationen zu den Fragestellungen zu erhalten, wurden Personen mit einer Sehschädigung befragt, ebenso wie Fachpersonen aus der heilpädagogischen Früherziehung, der Low Vision-Pädagogik, des Orientierungs- und Mobilitätstrainings sowie eine Fachperson der Ergotherapie, die im Bereich der räumlichen Verarbeitung spezialisiert ist.

Folgende Interviews wurden durchgeführt:

Interview 1 (Gruppeninterview)

B1 (erste befragte Fachperson): Fachperson Orientierung und Mobilität

B2: Lehrperson, Fachperson Low Vision-Pädagogik, Fachperson heilpädagogische Früherziehung, Fachperson schulische Heilpädagogik

Interview 2

B3: Blinde Person, die den Vorkurs an der Musikhochschule absolviert hat und jetzt das Studium angewandte Sprachwissenschaften an der ZHAW besucht

Interview 3 (Gruppeninterview)

B4: Lehrperson, Fachperson Low Vision-Pädagogik, Fachperson Orientierung und Mobilität, Fachperson lebenspraktische Fertigkeiten

B5: Lehrperson, Fachperson lebenspraktische Fertigkeiten, Fachperson Orientierung und Mobilität

Interview 4

B6: Musik- und Klavierlehrperson an einem heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum (blinde Person)

Interview 5

B7: Person mit starker Sehbeeinträchtigung, die eine KV-Lehre mit Berufsmatura absolviert

Interview 6

B8: Lehrperson, Fachperson heilpädagogische Früherziehung, Fachperson Low Vision-Pädagogik

Interview 7

B9: Fachperson Ergotherapie, spezialisiert im Bereich der räumlichen Verarbeitung

3.2 Triangulation

Da bei der Fragestellung insbesondere die Entwicklung des Körperschemas im Zusammenspiel mit der Raumwahrnehmung und Orientierung und Mobilität interessiert, wurden für die Experteninterviews Personen mit unterschiedlichen Fachkompetenzen angefragt. Einige dieser Fachpersonen sind blind oder sehbeeinträchtigt.

Zusätzlich wird der Versuch unternommen, Kinderzeichnungen anhand einer quantitativen Inhaltsanalyse zu betrachten. So werden für die Beantwortung der Fragestellungen verschiedene Zugänge und verschiedene Personengruppen herangezogen (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 163). Diese Betrachtung eines Forschungsgegenstandes aus mindestens zwei Blickwinkeln nennt sich Triangulation. Flick definiert Triangulation folgendermassen: „Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf

einen untersuchten Gegenstand ... Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Methoden ... und/oder unterschiedlich gewählten theoretischen Zugängen konkretisieren, wobei beides wiederum miteinander in Zusammenhang steht beziehungsweise verknüpft werden sollte“ (Flick, 2008, S. 12). Es handelt sich hier um die Triangulation einer qualitativen Methode (Experteninterview) mit einer quantitativen Methode (Analyse der Kinderzeichnungen).

3.3 Quantitative Sozialforschung

„Um heute in der vielstimmigen wissenschaftlichen Kommunikation angemessen Aufmerksamkeit zu finden, ist ein gewisses Mass an Originalität unbedingt erforderlich“ (Kuckartz, 2016, S. 70). Um den Stand der Entwicklung des Körperschemas im Zusammenspiel mit der Raumwahrnehmung und Orientierung und Mobilität bei sehenden Kindern zu erforschen, wird der Versuch unternommen, Kinderzeichnungen in quantitativer Form zu analysieren.

3.3.1 Kinderzeichnungen

In diesem Kapitel wird nochmals ein kurzer theoretischer Teil eingeschoben, welcher erst zu diesem Zeitpunkt Sinn macht. Es geht um die Beschreibung der Hintergründe, welche zur Wahl der quantitativen Sozialforschung führten.

Die Zeichnung ist ein Weg zum Verständnis der kindlichen Gedanken und gibt einen Einblick in die Sichtweisen des Kindes. Die erste Zeichnungsphase wird die Kritzelpphase genannt und wird im Alter von ungefähr drei Jahren von der Schemaphase abgelöst. Die Schemaphase wird auch als „Geburt des Bildes“ bezeichnet. In diesem Alter wird die erste Menschfigur von vielen Kindern als „Kopffüssler“ dargestellt. Ab vier Jahren werden vermehrt grafische Konturen in die schematische Zeichnung eingefügt und die Menschzeichnung löst das „Kopffüssler-Schema“ ab (vgl. Schuster, 2010, S. 50-52). Oskar Jenni (Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Entwicklungspädiatrie, Zürich) bezeichnet die Darstellung des Kopffüsslers als ersten Versuch, die mentale Repräsentation darzustellen (vgl. Jenni, 2013, S. 232). „Unter mentalen Repräsentationen versteht man innere und symbolhafte Darstellungen der Umwelt. Diese besondere Form der Gedächtnisstruktur umfasst mentale Bilder von Gegenständen, Menschen und Handlungen, die im Kopf (d. h. „im geistigen Auge“) „repräsentiert“ und kategorisiert werden“ (Jenni, 2013, S. 228). Über die zeichnerische Entwicklung von Kindern gibt es viele Theorien. Jenni bezeichnet die Theorie von Luquet aus den 1920er Jahren als die am meisten beachtete.

Unter intellektuellem Realismus versteht Luquet, dass Kinder zeichnen, was sie kennen und nicht, was sie tatsächlich sehen (wie beim visuellen Realismus). Typische und für das Kind wichtige Details eines Objekts werden beim intellektuellen Realismus unabhängig von ihrem tatsächlichen Aussehen immer dargestellt... Er postulierte, dass Kinder ihre Wahrnehmungen mit einer mentalen Repräsentation verknüpfen und dass Kinderzeichnungen eine äussere grafische Darstellung dieser inneren Modelle seien. (Jenni, 2013, S. 229)

Im frühen Schulalter erkennt das Kind die Richtungen (oben, unten, links und rechts) und beginnt die gezeichneten Bildelemente auf dem Blatt auszurichten. Die einzelnen Bildelemente gehen zunehmend gegenseitige Beziehungen ein und es entwickelt sich eine Raumorganisation (vgl. Jenni, 2013, S. 233). Inwieweit die 60 Kinderzeichnungen quantitativ analysiert werden konnten, wird im zweiten Teil des folgenden Kapitels tabellarisch dargestellt.

3.3.2 Durchführung der quantitativen Inhaltsanalyse

In einem Kindergarten mit 20 Kindern macht jedes Kind eine Zeichnung von sich (Körperschema), eine Zeichnung des Kindergartenraumes und eine Zeichnung des Weges vom Kindergarten zur Turnhalle. Diesen Weg kennen alle Kinder vom gemeinsamen Turnen einmal pro Woche. Das Zeichnen des Körperschemas fand mit allen 20 Kindern gemeinsam statt. Jeweils vier Kinder zeichneten miteinander an einem Tisch. Der Auftrag lautete: „Zeichnet euch selbst, so gut ihr das könnt.“ Die Kinder durften miteinander über die Zeichnung sprechen und jedes Kind konnte zuschauen wie die drei anderen Kindern am selben Tisch diesen Auftrag lösten. So gab es beispielsweise Gespräche darüber, wie gross der Kopf sein sollte, dass Augen, Ohren und Nase nicht fehlen dürften. Ein Kind wies das benachbarte Kind auf die fehlenden Arme hin. Sobald ein Kind mit der Zeichnung fertig war, wurden die gezeichneten Körperteile geklärt und in der Tabelle notiert.

Die Zeichnung des Kindergartenraumes wurde zu Beginn im Stuhlkreis mit allen Kindern eingeführt und besprochen. Behilflich bei dieser Einführung der Zeichnung war die Plüschfigur eines Raben. Dieser erklärte den Kindern die Sicht der Vogelperspektive. Die Vorlage für die Raumzeichnung wurde im Stuhlkreis gemeinsam betrachtet und die Ausrichtung im Kindergartenraum wurde geklärt. Des Weiteren wurde über die Lage der bereits eingezeichneten Raumbegrenzung, über den Eingang in den Kindergartenraum, sowie über die zwei eingezeichneten Säulen, das Pult der Kindergärtnerin und das Lavabo gesprochen. Als Beispiel wurde allen Kindern gezeigt, wo sich der Computer der Kindergärtnerin im Raum befindet und wo und wie dieser Computer nun auf der Zeichnungsvorlage eingezeichnet wird. Diese Zeichnung wurde an zwei Nachmittagen, zunächst mit K1-K10 und am folgenden Nachmittag mit K11-K20 ausgeführt.

Der Plüschrabe war auch bei der Einführung der Wegzeichnung dabei, da auch hier aus der Vogelperspektive gezeichnet werden sollte. Auf der Vorlage waren der Kindergarten und die Turnhalle als Orientierungshilfe bereits dargestellt. Während dieser Einführung durften die Kinder über den Weg sprechen und seine Besonderheiten sprechen. Eines erzählte von der Pferdewiese, das andere vom Parkplatz, wieder ein anderes erwähnte die Fussgängerstreifen und so weiter. Von den anwesenden Lehrpersonen wurden keine Wegdetails erwähnt und es wurde auch kein Beispiel in die Vorlage eingezeichnet. Auch die Ausführung dieser Zeichnung fand an zwei Nachmittagen mit jeweils 10 Kindern statt.

3.4 Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse

3.4.1 Transkription der Interviews

Für die Auswertung der Interview-Daten müssen die Antworten verschriftlicht werden. Durch die Transkription der Interviews werden die mündlichen Daten für die systemische Datenanalyse greifbar. Die Transkription der Interviews kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews macht die geglättete Transkription Sinn. Grundsätzlich wird dabei Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze und umständliche Wendungen vereinfacht (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 240-241). Erschwerend kommt hinzu, dass sämtliche Interviews in Mundart geführt wurden. Die Transkription erfolgte mit Hilfe des Computerprogramms F5. Die Transkripte wurden erst nach der Fertigstellung anonymisiert und mit einem Transkriptionskopf ergänzt. Bei der Anonymisierung wurden alle sensiblen Informationen weggelassen, damit Rückschlüsse auf konkrete Personen nicht möglich sind (vgl. Kuckartz, 2016, S. 171). Genannte Namen oder Arbeitsorte wurden mit drei Punkten ersetzt. Die Interviewerin wird mit „I:“ gekennzeichnet und alle befragten Personen mit B1 bis B9. Bei Interview zwei und fünf wurde auf eine Transkription verzichtet, da diese zwei Befragten sehr persönliche Antworten gaben. Hier wurde nur eine kurze Zusammenfassung mit den gesagten Kernsätzen zu den Hauptkategorien geschrieben. Die Transkripte der Interviews sind alle im Anhang ersichtlich.

3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Im folgenden Schritt gilt es, die transkribierten Experteninterviews in Bezug auf die in Kapitel 1.3 formulierten Fragestellungen auszuwerten. „Beim qualitativen Arbeiten geht es nicht darum, Daten aufzuzählen, sondern Vorstellungen und Sichtweisen möglichst präzise herauszuarbeiten“ (Roos und Leutwyler, 2017, S. 175). Kuckartz beschreibt unterschiedliche Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse. Als Kernpunkt der qualitativen Inhaltsanalyse bezeichnet er die Bildung von Hauptkategorien und Subkategorien. Das Modell der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse eignet sich insbesondere für die Auswertung von leitfadenorientierten Interviews und Gruppendiskussionen. Bei dieser Methode können die Kategorien sowohl deduktiv (formuliert unabhängig vom erhobenen Datenmaterial) als auch induktiv (formuliert anhand der empirischen Daten) gebildet werden. Das Modell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist in sieben aufeinander aufbauende Phasen unterteilt, welche nachfolgend beschrieben werden (2016, S. 97-100).

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

„Das interessierte sorgfältige Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Textpassagen leiten die inhaltlich strukturierende qualitative Analyse ein“ (Kuckartz, 2016, S. 101). Bemerkungen werden am Rand in Form von Memos notiert (ebd.).

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Mittels der Bildung von Hauptkategorien und Subkategorien ergibt sich eine inhaltliche Strukturierung der Daten. Für die Bildung der Hauptkategorien gilt, dass sie häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden können. „Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt in starkem Masse von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist“ (Kuckartz, 2016, S. 63). Wenn bei der Datenerhebung ein Interviewleitfaden eingesetzt wurde, ist es üblich, die Bildung der Hauptkategorien vom Leitfaden abzuleiten. Das heisst, es wird mit deduktiven Kategorien begonnen und die Bildung von Subkategorien erfolgt dann unmittelbar am Material (vgl. Kuckartz, 2016, S. 72).

Phase 3: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Interviewmaterials mit den Hauptkategorien

Jedes Interview wird Zeile für Zeile durchgelesen und Textabschnitte werden den Kategorien zugeteilt. Innerhalb einer Textstelle können mehrere Themen enthalten sein, folglich ist auch die Codierung mit mehreren Kategorien möglich (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102).

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen und Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Interviewmaterial

Nach dem ersten Codierprozess soll eine Ausdifferenzierung der Kategorien vorgenommen werden und weitere Subkategorien werden gebildet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 106).

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Interviewmaterials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Dieser Schritt erfordert einen erneuten Durchlauf durch das codierte Material, bei welchem alle entsprechenden Textstellen den gebildeten Subkategorien zugeordnet werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 110).

Phase 7: Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Nach Abschluss des zweiten Codierprozesses schliesst sich die Phase sieben an, in der die eigentliche Analyse stattfindet und die Ergebnispräsentation vorbereitet wird. Sechs verschiedene Formen der Auswertung lassen sich unterscheiden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 118).

3.4.3 Durchführung der sieben Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse

Alle durchgeführten Interviews wurden anhand dieser sieben Phasen bearbeitet. Zu Beginn wurden ausgehend vom erstellten Leitfaden drei Hauptkategorien deduktiv gebildet. Das erste Durchlesen der Interviews fand am Computer statt, da gleichzeitig die Anonymisierung aller Interviews ausgeführt wurde. In Phase drei wurden die ausgedruckten Transkripte mit farbigen Textmarkern gekennzeichnet. An der rechten Randseite wurden handschriftliche Notizen zu möglichen Subkategorien angefügt. Die Durchführung von Phase drei wurde mit der nachfolgend beschriebenen Kategorienbildung gestartet.

Hauptkategorie 1: Sensomotorische Entwicklung

Subkategorie 1.1: Entwicklung Körperschema

Subkategorie 1.2: Entwicklung bei einem blinden Kind

Subkategorie 1.3: Entwicklung bei einem sehbeeinträchtigten Kind

Subkategorie 1.4: Sehschädigung seit Geburt

Subkategorie 1.5: Später auftretende Sehschädigung

Hauptkategorie 2: Orientierung und Mobilität

Subkategorie 2.1: Entwicklung Raumwahrnehmung

Subkategorie 2.2: Entwicklung allgemeine Orientierung

Subkategorie 2.3: Langstock

Subkategorie 2.4: Echoortung

Hauptkategorie 3: Frühfördermassnahmen

Subkategorie 3.1: Spezifische Förderangebote

Subkategorie 3.2: Elternberatung

Während Phase drei bis fünf wurde an den deduktiv gebildeten Hauptkategorien keine Veränderung vorgenommen. Die Subkategorien wurden hingegen fortlaufend geändert und neu angepasst. Der zweite Codierprozess in Phase sechs wurde dann mit dem nachstehend beschriebenen Kategoriensystem ausgeführt.

Hauptkategorie 1: Sensomotorische Entwicklung

Subkategorie 1.1: Entwicklung allgemein

Subkategorie 1.2: Entwicklung bei einem blinden Kind

Hauptkategorie 2: Orientierung und Mobilität

Subkategorie 2.1: Orientierung und Mobilität allgemein

Subkategorie 2.2: Langstock

Subkategorie 2.3: Echoortung

Hauptkategorie 3: Frühfördermassnahmen

Subkategorie 3.1: Spezifische Förderangebote

Subkategorie 3.2: Elternberatung und Beratung der Betreuungspersonen

In Phase sechs wurden keine weiteren Änderungen der Subkategorien vorgenommen. Anschliessend wurde in Phase sieben die Präsentation der Ergebnisse vorbereitet. Für die vorliegende Arbeit wurde die Form der kategorienbasierten Auswertung gewählt. Es geht darum, alle Aussagen der befragten Personen anhand der gewählten Kategorien zu präsentieren. Bei der Darstellung im Ergebnisbericht werden prototypische Beispiele der Interviews zitiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 118-119).

3.5 Auswertung der quantitativen Inhaltsanalyse

Die Betrachtung und Interpretation der 60 Kinderzeichnungen geschah anhand einer quantitativen Analyse. In jeder Zeichnung des Körperschemas wurden die dargestellten Körperteile gezählt und in einer Hauptkategorie und in einer Subkategorie in Tabelle 1 eingetragen. Das Endresultat der Zeichnung Körperschema wird mit Total 1 beziffert. Des Weiteren wurde in Tabelle 1 festgehalten, wieviele und welche der sechs Richtungen das Kind bereits verinnerlichen konnte und gesichert zeigen kann. Das Endresultat dieses egozentrischen Systems wird mit Total 2 beziffert. Die Subkategorien der Zeichnung Körperschema werden in Tabelle 2 dargestellt. Bei der Raumzeichnung und der Wegzeichnung werden ebenfalls alle gezeichneten Gegenstände in Tabelle 3 und 4 als Subkategorie klassifiziert. Bei jedem Kind werden die gezeichneten Objekte eingetragen und zusammengezählt. Das Ergebnis dieser beiden Subkategorien, des allozentrischen Systems ist ebenfalls in Tabelle 1 ersichtlich und wird mit Total 3 beziffert. Tabelle 1 stellt somit die Übersicht aller 60 Kinderzeichnungen dar. Um insbesondere der Fragestellung der gegenseitigen Abhängigkeit nachzugehen, wurde in Abbildung 11 eine andere grafische Darstellungsform gewählt. Anhand der farbigen Balken kann der jeweilige Entwicklungsstand im Vergleich gezeigt werden. Alle jeweils höchsten Ergebnisse von Total 1 bis 3 wurden als 100 % definiert und so dargestellt. Die entsprechend prozentualen Verhältnisse sind in der Tabelle 5 berechnet, welche sich im Anhang befindet.

4 Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit dem Fokus auf der Beantwortung der in Kapitel 1.3 formulierten Fragen. Zuerst werden die Ergebnisse der Experteninterviews und anschliessend, die Auswertung der Kinderzeichnungen in Tabelle 1 bis 4 und Abbildung 11 dargestellt.

4.1 Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse

Dank den Codierungsdurchgängen konnte Ordnung in die Vielfalt aller Aussagen gebracht werden. Die Ergebnisse wurden kategorienbasiert beschrieben und mit Zitaten aus den Interviews ergänzt. Die zitierten Aussagen wurden teilweise sprachlich angepasst, verkürzt oder mit bereits Gesagtem verknüpft, um das Wesentliche hervorzuheben. Jedem Zitat ist in gekürzter Form die Interviewnummer, die Absatznummer und die befragte Person vorangestellt.

4.1.1 Hauptkategorie 1: Sensomotorische Entwicklung

Diese Kategorie enthält Aussagen zu Faktoren, die für die Entwicklung des Kindes bedeutsam sind und zum Zusammenspiel aller Sinne und der Motorik sowohl beim sehenden als auch beim blinden oder stark sehbeeinträchtigten Kind. Des Weiteren umfasst diese Kategorie alle Aussagen und Vermutungen zur Entwicklung des Körperschemas und der Raumwahrnehmung. Teilweise werden im Zusammenhang mit der Raumwahrnehmung ebenfalls bereits Informationen zur Orientierung und Mobilität geäussert.

Subkategorie 1.1 Allgemeine Entwicklung

Die Befragten bezeichneten das Sehen als starken und für die allgemeine Entwicklung wichtigen Sinn. Insbesondere wird von mehreren Fachpersonen die Wichtigkeit der visuellen Sinnesleistung bei der Bildung der Raumwahrnehmung und Orientierung betont. Mit einem Blick kann der ganze Raum oder die gesamte Umgebung erfasst werden. Für die Entwicklung des Körperschemas hingegen wird die visuelle Sinnesleistung als weniger wichtig eingeschätzt. Grundsätzlich wird diese Entwicklung als Prozess beschrieben, der bei jedem Kind individuell verläuft, abhängig von personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der unterschiedlichen sensorischen Erfahrungen und der Bewegung für den Aufbau des Körperschemas, der Raumwahrnehmung und der Orientierung von allen Befragten ausdrücklich betont.

I3 A7 B5: Das Sehen ist der stärkste Sinn, von welchem alles andere meist abhängt. Vieles wird gelernt, ohne dass man es merkt oder dass es einem bewusst ist. Durch das Kopieren, Abschauen, Beobachten und einfach mal Ausprobieren wird so vieles gelernt.

I1 B1 A20: Das Körperschema und das Bewusstsein von Richtungen, ist etwas vom Wichtigsten, das es nur gibt.

I4 A12 B6: Das Körperschema ist absolut ein Muss.

I6 A9 B8: Die Entwicklung der Raumwahrnehmung ist bei jedem Kind individuell. Sicher muss es beim eigenen Körper anfangen - alles andere ist individuell. Jedes Kind bringt andere Voraussetzungen bezüglich Tasten, an Neugier, an Interesse - die sind nicht einfach vorhanden. Damit muss es umgehen können. Aber es geht ganz klar, vom eigenen Körper zum vergrößerten Körper zum DU und dann in den Raum.

I7 A4 B9: Die Raumverarbeitung besteht aus mindestens vier Bereichen. Der erste Bereich ist klar das Auge, welches etwas aufnimmt.

I7 A12 B9: Ich denke wirklich, dass das innere Koordinatensystem ganz zentral ist. Wir sehen auch, dass man dies braucht, um sich im Körper orientieren zu können und um Bewegungen zu planen.

Subkategorie 1.2 Entwicklung bei einem blinden Kind

Die Befragten beschreiben die deutlich anders verlaufende Entwicklung, wenn keine visuellen Ressourcen vorhanden sind. Blinde Kinder können in ihrer Entwicklung nicht abschauen, vieles muss und soll erlebbar und erfahrbar gemacht werden. Die Wichtigkeit von basalen Erfahrungen wird immer wieder erwähnt. Das blinde Kind muss lernen den Sehsinn über andere Sinneswege zu kompensieren. Die Entwicklung dieser Strategien erfordert viel Eigeninitiative und stellt hohe Anforderungen an das blinde Kind und dessen Umwelt, da der zusammenführende, alles verbindende Blick fehlt.

I1 A33 B1: Der Unterschied in der Entwicklung von sehenden und nicht sehenden Kindern fängt bereits früh an. Wenn ein sehendes Kind am Boden liegt und einen roten Ball sieht, dann robbt und kriecht das Kind, um irgendwie dort hin zu kommen. Ein blindes Kind sieht diesen Ball nicht und hat die Notwendigkeit nicht, dort hin zu gehen. Danach das Rumspringen, Klettern, Umfallen, Aufstehen, eine Treppe hinauf oder sitzend vorwärts, rückwärts, rechts und links zu rutschen. Blinde Kinder lässt man nicht auf einer Treppe spielen. Dies fehlt danach bei blinden Kindern oder sie lernen es erst viel später. Ich habe das Gefühl, sie müssen sogenannte Bewegungs-bilder lernen und haben weniger automatische Gelegenheiten, dies zu lernen.

I1 A16 B1: Für ein blindes Kind ist es schwieriger die sechs Seiten zu spüren und aufzubauen, da sie rundherum hören. Für sehende Kinder ist es einfacher, da sie nach vorne sehen und nach hinten nicht.

I3 A7 B5: Wenn keine visuellen Ressourcen da sind, dann fällt für die Entwicklung extrem viel weg. Die Motivation etwas Neues zu entdecken ist nicht da. Ich denke dies ist der absolute Schlüssel, wieso sich dann vieles anders entwickelt. Ich weiss

nicht, was ein Kind, welches von Geburt an blind ist, machen würde, wenn es diesbezüglich überhaupt nicht stimuliert werden würde.

I1 A20 B1: Beispielsweise im Zug heisst es: „Ausstieg Fahrtrichtung links“. Das blinde Kind hat nicht ein sehendes Gefühl für die Fahrtrichtung. Man muss einem blinden Kind beibringen, welches Körpergefühl „nach vorne“ bedeutet. Man kann es nur im Bremsen und im Anfahren in der Bewegung lernen. Dies muss einfach geübt werden.

I1 A31 B2 und A30 B1: Blinde sind darauf angewiesen, dass sie eine Ahnung von den Richtungen haben, Sehende haben diese Notwendigkeit nicht, dies früh zu lernen.

I3 A10 B4: Sobald ein Restsehen vorhanden ist, sind das Welten im Vergleich zu einem ganz blinden Kind. Es gibt eine ganz andere Struktur.

I6 A71 B8: Der Sehsinn ist dazu da, alles miteinander zu verbinden. Den Überblick zu bekommen, dies ist eigentlich die Kunst. Diese kognitive Leistung muss erbracht werden, die einzelnen Wahrnehmungen zusammenführen zu einem Ganzen, was einem mit dem visuellen Sinn geschenkt wird. Wobei, wenn man nur beobachtet, weiss man nichts über die Aktivität oder wie sich eine Sache anfühlt. Aber den Überblick nicht zu haben, das beeinträchtigt letztlich die blinden Menschen - dies müssen sie speziell erlernen.

I7 A17 B9: Ich kann mir vorstellen, dass blinde Menschen unter Umständen sogar ein besseres Körperschema haben als andere Menschen, weil sie sich enorm auf ihre Sinne verlassen müssen. Sie müssen sehr gut spüren oder auch das Gleichgewicht halten. Es wird wie neue Nervenbahnen geben, welche sich anders entwickeln werden ohne den Sehsinn.

4.1.2 Hauptkategorie 2: Orientierung und Mobilität

Die Hauptkategorie Orientierung und Mobilität wird anhand von drei Subkategorien erläutert. Die Subkategorie 2.1 enthält allgemeinen Aussagen zur Orientierung. Im Themenbereich Orientierung und Mobilität wurden viele fachspezifische Aussagen zur Verwendung des Langstock und zur Echolokalisation gemacht. Deshalb wurden diese zwei Subkategorien gebildet. Viele Aussagen dieser Hauptkategorie beinhalten bereits Handlungsansätze zur spezifischen Frühförderung, werden aber in erster Priorität der Orientierungsentwicklung zugeordnet.

Subkategorie 2.1 Orientierung und Mobilität allgemein

Neugier wird als Grundvoraussetzung für Bewegung genannt. Bewegung und Orientierung wiederum ist die Grundvoraussetzung für Mobilität. Orientierung und Mobilität enthalten sehr viele Themenfeldern. Es geht um die Begriffsbildung, um das Bewusstsein der sechs Seiten am eigenen Körper und im Raum, damit eine innere Landkarten erschaffen werden

kann. Dazu müssen auch Beziehungen zwischen den Orten gebildet werden. Die bewusste auditive und taktile Wahrnehmung wird von allen befragten Personen als hilfreich in der Orientierung bezeichnet.

I1 A16 B1: Wenn du gerne mobil bist im Raum, musst du den Raum verstehen. Damit du den Raum verstehen kannst, musst du deinen eigenen Körper verstehen. Der Körper besteht aus sechs Seiten und auch der Raum besteht aus sechs Seiten. Erst wenn das Vorne und Hinten am eigenen Körper vorhanden ist, kann es in den Raum übertragen werden. Wenn man in einen Raum kommt und weiss wo vorne, hinten, rechts und links ist, dann kann man sich in diesem Raum orientieren. Wenn man dieses viereckige Schema hat, dann geht es immer weiter. Man hat die viereckigen Gänge, Häuser, Strassen welche im rechten Winkel angelegt sind, die Himmelsrichtungen, die im Kreuz angeordnet sind, das Schema funktioniert immer. Wenn man orientiert ist, ist man mobil, ohne Orientierung ist man nicht mobil.

I1 A65 B1: Das Bewusstsein sollte auf die auditive Aufmerksamkeit gelenkt werden, da man dies später für die Orientierung braucht. Dies ist ganz wichtig, auch dass man Begriffsbildung dazu macht. Was ist denn ein Vogel? Wie sieht der aus? Alles dies, was ein sehendes Kind mit seinen 80 Prozent erlernt.

I1 A75 B2 und A76 B1: Es ist wirklich wichtig, dass man die Kinder viele Erfahrungen machen lässt. Vom kleinen zum grossen Raum, vom einen Zimmer zur ganzen Wohnung, so dass eine innere Landkarte erschaffen werden kann. Auch Beziehungen schaffen zwischen den Orten gehört dazu. Wenn ich hier bin, wo ist dort? Wann weiss ich, dass ich da bin? Was macht es aus, dass ich da bin? Was macht diesen Raum einmalig, sodass ich erkenne, dass ich in diesem Raum bin? Wenn ich hier bin, dass ich weiss, dass dieser Raum dort drüben ist. Solche Beziehungen sind zu schaffen, damit es eine innere Landkarte geben kann. Warum bin ich wo? Dies kann mit dem Boden, mit Gerüchen, mit Taktilem oder mit Akustik zusammenhängen.

I3 A47 B5: Für die Orientierung ist immer alles von mir aus gedacht, sodass wenn ich mich auf ein Haus zubewege, dann das Haus irgendwann links von mir ist. Es fängt immer von mir aus an.

I7 A12 B9: Die Körperorientierung ist wichtig um sich im Raum zu orientieren, damit man innerlich ein Bild bekommt, wo was ist. Danach muss man auch noch lernen, dass diese Sachen alle abhängig davon sind, wo ich bin. Der Raum hat in sich eine räumliche Stabilität, aber ich habe an mir auch eine räumliche Stabilität.

I7 A6 und A10 B9: Das innere Koordinatensystem bauen wir auf durch Eigenbewegung im Raum, indem wir als kleines Kind krabbeln, uns fortbewegen und auch lernen etwas aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Die räumliche Orientierung ist eigentlich primär ein Zurechtfinden in der Umgebung, und nach Kerkhoff ein Updating des Körpers im Raum. Dazu benötigen wir auch unsere sieben Sinne, das Propriozeptive, das Taktile-Kinästhetische, das Gleichgewichtsorgan und unsere

Augen und Ohren, sodass wir uns im Raum immer wieder neu ausrichten können. Ich gehe davon aus, dass sich innerlich ein System aufmachen wird, bei welchem man den Raum über den Körper und das Denken scannt.

I4 A14 B6: Orientierung und Mobilität funktioniert nur mit Bewegung. Es bringt ja nichts, wenn ich weiss, dass etwas da vorne ist. Ich muss mich von A nach B bewegen, um überhaupt zu spüren, was da vorne ist. Deshalb hat es mit der Bewegung zu tun und man muss lernen, sich zu bewegen. Auch die auditive Wahrnehmung ist extrem wichtig für die Orientierung und Mobilität. Wie weit oder nah ist etwas entfernt? Oder zuerst was ist es überhaupt, ist es gefährlich?

I1 A28 B1: Wenn die Sonne scheint, können Blinde sich gut an der Wärme der Sonne orientieren.

Subkategorie 2.2 Langstock

Unter den Fachpersonen gibt es unterschiedliche Ansichten zum Zeitpunkt der Einführung des Langstockes oder des Signalstockes und dem Umgang damit im Alltag. Einig sind sich die befragten Personen jedoch darüber, dass der Umgang mit dem Langstock möglichst spielerisch sein sollte. Die ausgewählten Zitate zu dieser Subkategorie sind mehrheitlich von den drei befragten Personen mit einer Sehschädigung.

I1 A41 und A55 B1: Der Langstock ist eine Knautschzone und er schützt davor, runter zu fallen. Die Engländer und Australier sagen, dass die Kinder ab dem ersten Schritt mit dem Langstock laufen sollen. Man kann jederzeit mit einem Stock beginnen, jedoch sollte wirklich darauf geachtet werden, dass es sich nicht nur mit dem Stock bewegt, es soll auch lernen zu laufen ohne den Langstock. Der Langstock ist eine Verlängerung deiner Hand. Er gibt dir die Möglichkeit, dich zu schützen. Er gibt dir auch die Möglichkeit sicher unterwegs zu sein.

I3 A29 B5: Den Kindern soll man den Umgang mit dem Langstock möglichst früh im Spielerischen beibringen. Der Langstock macht die Welt grösser, weil man damit etwas spüren und erfassen kann.

I2 B2: Jeder Orientierungslehrer sagt etwas anderes darüber, wann man mit dem Langstock anfangen soll. Ich habe relativ früh angefangen und finde das gut so. Der Langstock ist die Verlängerung von meinem Arm, und das brauche ich um mich zu orientieren. Wenn Leute auf meiner Leitlinie stehen, dann nervt mich das sehr, das ist sehr mühsam. Der Langstock ist für mich sehr wichtig, ich laufe immer mit dem Langstock.

I5 B5: Ich benutze nur einen Signalstock, nicht mehr. Der Signalstock ist immer in meiner Tasche und ich benutze ihn nur um die Strasse zu überqueren, oder überall dort wo es wichtig ist, dass meine Mitmenschen sehen, dass ich hochgradig sehbehindert bin. Auch im Zug oder Bus, wenn ich gerne einen Sitzplatz hätte. Oder um

beim Einkaufen zu signalisieren, dass ich eine Einkaufshilfe bekomme, auch bei der Post oder so mache ich das so, denn diese „Nümmerli“ nützen mir nichts. Ich hätte theoretisch einen Langstock, den mir meine Eltern aufgedrängt haben, der liegt aber zu Hause im Kleiderschrank und ich benutze ihn nie. Das liegt auch daran, dass ich nicht noch mehr auffallen möchte.

I4 A18 B6: Ich hatte allerdings auch zuerst den kurzen Stock. Man hat dann das Gefühl, dass man in den Augen der anderen nicht so blind ist, weil man sich einfach schämt. Schämen ist das Thema. Was ist denn der Unterschied? Mit einem Langstock kann ich in gewissen Fällen einen Tritt am Boden erkennen. Mit einem Kurzstock erkenne ich nichts. Was ist dann der Mehrwert von einem kurzen Stock? Es ist eigentlich die Nachricht gegen aussen, dass man nicht ganz blind ist.

I4 A20 B6: Aus meiner Sicht braucht es die Erkenntnis des Kindes, dass etwas Tun mit einem Hilfsmittel als leichter empfunden werden kann. Der Langstock ist ein Fernsinn, welcher mehr als einen Meter weit reicht. Mit dem Auge sieht man zwar weiter, aber immerhin kann der Stock schon mal weiter schauen, als dies meine Hände können. Irgendwann merkt das Kind dann, dass einem dies hilft. Irgendwann kommt auch das Thema auf, dass man durch die Verwendung eines Stockes auch niemanden gefährdet oder dass man nicht irgendwo stecken bleibt. In diesem Sinn macht die Einführung eines Stockes bei einem blinden Kind früh Sinn.

Subkategorie 2.3 Echoortung

Viele befragte Personen erwähnen die Wichtigkeit der auditiven Sinnesleistung als Hilfsmittel für Orientierung und Mobilität. In diesen Bereich fällt die Echoortung. Sie wird in allen Aussagen als gute und hilfreiche Möglichkeit zur Orientierung erwähnt. Es wird jedoch auch betont, dass die Ausführung sehr individuell ist und auch individuell sein soll.

I1 A45 B1: Man unterscheidet zwischen einer aktiven und einer passiven Echolokalisation. Passive Echolokalisation ist, wenn du einfach ein Geräusch machst und dann wahrnimmst, dass neben dir etwas ist. Beispielsweise spreche ich und höre einen Hall und merke, dass neben mir eine Garage ist. Aktive Echolokalisation ist, wenn du klickst und einen bewussten Ton aussendest, um danach zu hören was zurückkommt. Danach kann man sagen, welche Konsistenz dieser Gegenstand hat, ob es ein Busch, eine Wand, ein Fahrrad oder ein Auto ist. Aber dafür muss man sehr viel üben. Ein kleines Kind kann dies natürlich nie in diesem Ausmass.

I1 A41 B1: Echolokalisation ist genial. Aber diese Echolokalisation schützt dich vor keinem Loch oder keinem Absatz nach unten, weil Echo nur von Sachen zurückkommen kann, die rauf kommen und nicht von Sachen die runter gehen.

I1 A50 B2: Ich denke, es beinhaltet auch eine gesellschaftliche Variante, wenn ein Kind immer herumschnalzt. Schon der Stock und dann noch das Schnalzen.

I1 A52 B1: Danach ist dieser Daniel Kish gekommen, und innerhalb einer halben Stunde ist er auf dem ganzen Gelände herum gelaufen mithilfe von Klicklauten. Ab dann war für mich klar, dass die aktive Echolokalisation eine brauchbarere Methode ist.

I1 A14 B2: Danach habe ich mit dem Jungen einfach mal mit Schnalzen angefangen und siehe da, der Junge ist nicht mehr in Sachen reingelaufen.

I4 A24 B6: Meine Methode ist Stille. Einfach nichts. Dafür höre ich alles, was eine natürliche Schwingung zurückwirft. Ich höre aus der Stille, weil ich das Gefühl habe, dass die Welt extrem viel akustische Ausstrahlung sendet. Ich habe das Gefühl, dass mich mein Geräusch stört, weil ich vielleicht zu wenig gut das höre, was eine Fledermaus hört. Ich höre sehr gut, denn ich höre beispielsweise auch eine Wand, an welcher ich vorbeilaufe. Ich spüre auch, ob es eher ein Busch oder eher eine Wand ist.

4.1.3 Hauptkategorie 3: Frühfördermassnahmen

Diese Kategorie umfasst die Aussagen über konkrete Frühförderangebote sowie die spezifische Beratung der Eltern und Fachpersonen.

Subkategorie 3.1 Spezifische Förderangebote

Die Wichtigkeit von spezifischen Förderangeboten für sehbeeinträchtigte und blinde Kinder betonen und bestätigen alle befragten Personen. Als besondere Schwierigkeit und Herausforderung in der Frühförderung wird der Lernprozess der Orientierung im Raum beschrieben. Die Entwicklung des Körperschemas gilt als wichtige Basis. Die Entwicklung der Raumwahrnehmung, der Orientierung und der Bewegung im Raum wird als schwierig zu erlernender Abstraktionsprozess beschrieben. Auf diesen Prozess beziehen sich sehr viele Förderempfehlungen, die den Bereich der Bewegung, der Erfahrungen mit allen Sinnen, von Ausdauer und Neugier, sowie geeignete Hilfsmittel betreffen.

I5 B5: Kleine blinde Kinder sollen vor allem die Welt entdecken können.

I6 A70 B8: Die Neugier des Kindes zu erhalten das ist das „A und O“.

I1 A34 B2: Schon beim ganz kleinen Kind ist die Raumerfahrung wichtig, damit sie im kleinen Raum Erfahrungen sammeln und Sachen wieder finden. Gleichzeitig werden sie angeregt zu spielen, weil die Sachen an ihrem Platz sind und nicht einfach weg sind. Weil es noch keine Objektpermanenz hat als Kleinkind, was sehr wesentlich ist, dass sie diese Erfahrungen schon im kleinen Raum machen können und in den grösseren Raum übertragen können.

I1 A65 B1 und A38 B4: Was immer super ist, sich einfach mal hinzusetzen und sich darauf zu achten, was man eigentlich hört. Dies ist wieder so, dass wenn man weiss,

welches Geräusch zu was gehört, dann muss man keine Angst davor haben und man kann es aus der Distanz wahrnehmen. Also hören, was ist weit weg und was ist näher. Man kann erkennen, was es ist und ausprobieren, welches Material es ist. Solche Begriffsbildungen sind elementar, da man dies später alles braucht für die Mobilität. Was hört man und aus welcher Richtung? Einfach mal hinstehen und zuhören? Hörst du Vögel, Autos, eine Baustelle, jemanden vorbeilaufen oder jemanden sprechen? Das Bewusstsein sollte darauf gelenkt werden, da man dies später für die Orientierung braucht. Mit Geräuschen arbeiten, die Küchentüre hört sich so an, der Ausgang so. Weil es draussen ja gut über Geräusche und Töne funktioniert, kann man auch drinnen über Töne arbeiten.

I1 A67 B2: Dass man auch unterschiedliche Oberflächen früh kennenlernt, zum Beispiel Spielsachen, welche verschiedene Texturen haben – weiche, feste, raue, feine. Vor allem bei Kindern, bei welchen das Taktile eine ganz wichtige Rolle spielt, ist es wichtig, dass man vielseitige Materialien verwendet und dass man sie viele Erfahrungen machen lässt. Es ist halt immer wieder so, dass die Herausforderung darin besteht, sie nicht zu überfordern, aber einfach ganz viele Erfahrungen im Alltag zulässt.

I6 A73 B8: Wir nehmen zum Beispiel das Spielzeugauto und ertasten dies. Dann gehen wir zu einem richtigen Auto und laufen um das Auto herum, und ich hebe das Kind auf das Dach hinauf und zeige wo es darunter geht und untendurch ginge. So kann das Kind Eindrücke zusammenbringen. Aber einen Berg kann man nie „erfassen“ und all diese Phänomene. Und dadurch braucht das blinde Kind einfach viel, viel mehr Zeit für die Wahrnehmung und die Erfassung der Umgebung.

I1 A68 B1 und I3 A41 B4: Man sollte darauf achten, dass die Kinder mit allen Sinnen ihre Erfahrungen machen können. Ich weiss nicht, ob es eine Patentlösung gibt, ausser viele basale Erfahrungen zu sammeln.

I1 A59 und A61 B1: Das Körperschema – vorne, hinten, rechts, links, oben, unten – dies ist die wichtige Basis der Orientierung. Sich selber zu spüren, den Körper zu spüren, immer im Schema des Kreuzes und nicht im Runden. Und dies dann übersetzen in den Raum. Was ist vor dir? Was ist hinter dir, was ist rechts und was ist links von dir?

I6 A40 und A42 B8: Was Juan Ruiz auch macht, und mich auch sehr beeindruckt hatte, war, mit Kindern nicht im offenen Raum spielen, sondern in einer Ecke. Da geht es um Raumwahrnehmung von der Ecke her. Wie nehme ich alles wahr, wenn ich in der Ecke bin? Da geht es auch um Akustik und Geräusche aus der Ecke her, durch diese Begrenzung kommen andere Schwingungen zurück.

I7 A19 B9: Wir beginnen mit links und rechts, versuchen Orientierungspunkte zu schaffen und versuchen zu merken, dass wenn ich mich im Raum bewege, dass mein Körper in sich und meine Richtungen stabil bleiben, egal wie ich mich bewege.

I7 A19 B9: Ich denke, dass ein sehbehindertes Kind lernen und speichern muss, wo und wie es vorhin gestanden ist. Gewisse Landmarks helfen dann, sich im Haus zu orientieren und sicher zu sein, wo vorne ist. Wenn das Kind sich dann dreht, schaut es zwar in eine andere Richtung, aber an sich selber ist es stabil. Dies sind Abstraktionsprinzipien, welche vielleicht wirklich von klein auf, im Sinne eines inneren Systems aufgebaut werden müssen.

I4 A30 B6: Das Kind bekommt einen Gurt um den Bauch, welcher immer im Norden vibriert. Wenn sich das Kind nun dreht, dann spürt es am Gurt, dass der Raum sich nicht mitdreht, solche Entwicklungen zur Förderung gibt es natürlich immer wieder.

I4 A28 B6: Innere Landkarten und Bilder von der Welt zu haben, dies ist absolut entscheidend. Das andere ist die Bewegung sowie auch das Hören. Die Früherziehung spielt eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum geht, möglichst breite Erfahrungen zu sammeln, von welchen man später profitieren kann.

Subkategorie 3.2 Elternberatung und Beratung der Betreuungspersonen

Die sehspezifische Beratung der Eltern und Betreuungspersonen wird von den Befragten als wichtig betrachtet. Blinde Kinder sollen angeregt werden, möglichst viele Erfahrungen zu machen, mit allen Sinnen und so häufig und selbständig wie nur möglich. Die Begriffsbildung und Einrichtung eines Little-Rooms wird von Fachpersonen empfohlen. Die Fachleute der heilpädagogischen Früherziehung orientieren sich bei der Beratung an den vier Büchlein, 'Beweg dich', 'Schritt für Schritt', 'Schlängle dich' und 'Schau doch mal' aus dem Jahr 1977.

I1 A67 B2: Ein grosser Job von uns in der Früherziehung ist, die Eltern zu ermutigen, sowie die Kinder viele Sinneserfahrungen machen zu lassen und sie nicht immer vor Allem bewahren zu wollen. Dies ist ein wesentlicher Teil.

I1 A73 B1: Zur Orientierungshilfe kann man die Wände eines Raumes benennen oder nummerieren, man muss dann darauf achten, dass die ganze Familie diese Wände gleich benennt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, dass Sachen immer gleich benannt werden.

I5 B5: Die Eltern sollen ihren Kindern möglichst bald viel Freiheit geben. Denn eine Kollegin von mir, auch sehbehindert, wurde von ihren Eltern immer gefahren und begleitet. Und heute hat sie Angst vor dem Zufahren und ist viel weniger selbständig als ich.

I3 A48 B4: Wenn das Kind am Boden spielt und sich dreht, dann soll das Spielzeug nicht nachgereicht werden, so hat das Kind die Chance, sich zu fragen, wo das Spielzeug jetzt ist. Wenn es aber die Mutter gleich wieder bringt, dann nützt es nicht viel. Das Kind sollte möglichst altersgerecht vieles selber ausprobieren können und viele basale Erfahrungen machen.

I6 A5 B8: Das machen eigentlich alle Eltern am Anfang intuitiv richtig, dass man Körperspiele macht, dass man berührt, mit einer guten Stimme spricht, dass man Erfahrungen macht vom ICH und vom Du, dass man mit den Händen klatscht.

I6 A7 B8: Ich denke, die Eltern brauchen die Begleitung einer spezifisch Sehbehinderten Früherzieherin - von Beginn an.

I6 A17 B8: Wichtig ist, dass man mit blinden Kindern einen Safe-Place erstellt, einen kleinen Raum, oder letztlich einen Little-Room von Lilli Nilsen. Oder dass man Gegenstände, mit denen sie gerne spielen, zum Beispiel in ein Zelt legt, wo alles beisammen ist, damit das Kind sich sicher fühlt. Zu Beginn muss dies näher beisammen sein, mit der Zeit können die Objekte etwas weiter entfernt liegen.

I6 A20 und A 63 B8: Das blinde Kind braucht eine vermittelnde Person, die dem Kind hilft: „das ist da“. Es braucht wie noch jemand, der es motiviert, damit es viele Erfolgserlebnisse hat. Den Eltern soll erklärt werden, wie wichtig es ist, dass die Kinder die Erfahrung selber machen dürfen. Die Neugier und ihre Offenheit für Neues soll erhalten bleiben.

I6 A66 B8: Als Empfehlung für die Eltern gibt es diese kleinen Büchlein, „Schritt für Schritt“ und „Beweg dich“ sowie noch zwei weitere, die sind zwar uralt, aber das Wesentliche ist drin.

4.2 Ergebnisse aus der quantitativen Inhaltsanalyse

Bei der quantitativen Analyse der Kinderzeichnungen geht es um die Darstellung der gegenseitigen Abhängigkeit der Entwicklung von Körperschema, Raumwahrnehmung und Orientierung. Wie in Kapitel 3.5 beschrieben, werden die Ergebnisse der Kinderzeichnungen tabellarisch dargestellt. Die Kinder werden in allen fünf Tabellen ihrem Alter entsprechend aufgelistet. K1 ist das jüngste Kind und K20 das älteste.

Die Auswertung und Interpretation der quantitativen Inhaltsanalyse aller 60 Kinderzeichnungen ergibt spannende Resultate. Zu erwähnen ist, dass die Analyse eher als kleine Stichprobe gewertet werden soll, da einerseits nur 20 Kinder beteiligt und andererseits die Rahmenbedingungen während des Zeichnens wegen der gegenseitigen Beeinflussung nicht ideal waren.

Alle 60 Zeichnungen sowie die Vorlage der Raumzeichnung und der Wegzeichnung befinden sich im Anhang.

Tabelle 1

Quantitative Inhaltsanalyse der drei Zeichnungen (Körperschema, Raum, Weg)

Kind	Alter	Körperschema					egozentrisches Koordinatensystem					allozentrisches Koordinatensystem			Total 1+2+3			
		Hauptkategorie					Total 1					Total 2				Total 3		
		Kopf	Rumpf	Arme	Beine	Subkategorie	Hauptkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Raum	Weg				
K1	4;8	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	5	5	10	25	
K2	4;9	x	x	x	x	4	5	9						5	6	11	22	
K3	4;11	x		x	x	3	4	7						4	4	8	17	
K4	5;1	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	6	7	13	28	
K5	5;4	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	7	6	13	28	
K6	5;4	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	7	8	15	32	
K7	5;5	x		x	x	3	3	6	x	x	x	x	x	7	5	12	24	
K8	5;5	x	x	x	x	4	8	12						7	8	15	31	
K9	5;6	x	x		x	3	2	5						2	3	5	13	
K10	5;9	x	x	x	x	4	8	12	x	x	x	x	x	11	6	17	34	
Ø K1-10								9,5						6,1	5,9	11,9	25,4	
K11	5;9	x	x		x	3	6	9	x	x	x	x	x	4	5	9	24	
K12	5;9	x	x	x	x	4	8	12	x					11	6	17	33	
K13	5;11	x	x	x	x	4	6	10	x	x	x	x	x	12	7	19	35	
K14	5;11	x	x	x	x	4	5	9	x					4	9	13	25	
K15	6	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	11	10	21	36	
K16	6;1	x	x	x	x	4	8	12	x	x	x	x	x	14	12	26	44	
K17	6;1	x	x	x	x	4	4	8	x	x	x	x	x	12	11	23	37	
K18	6;4	x	x	x	x	4	7	11	x	x	x	x	x	13	11	24	41	
K19	6;6	x	x	x	x	4	8	12	x	x	x	x	x	11	10	21	37	
K20	6;6	x	x	x	x	4	3	7	x	x	x	x	x	16	9	25	36	
Ø K11-20								10,5						10,8	9	19,8	34,8	
K1-K20 Total						20	18	18	20	16	16	8	8	20	20	20	4,9	

Tabelle 2
Subkategorien der Zeichnungen Körperschema

Kind	Alter	Körperschema										Total			
		Augen	Nase	Mund	Ohren	Hals	Füße	Finger	Haare	Brille	Bauch-nabel				
K1	4;8	x	x	x			x	x	x					x	7
K2	4;9	x	x	x			x		x						5
K3	4;11	x		x			x							x	4
K4	5;1	x	x	x		x	x		x					x	7
K5	5;4	x	x	x		x	x		x						7
K6	5;4	x	x	x		x	x		x						7
K7	5;5	x			x									x	3
K8	5;5	x	x	x		x	x		x		x				8
K9	5;6	x	x												2
K10	5;9	x	x	x			x		x		x			x	8
K11	5;9	x	x	x	x		x		x		x		x		6
K12	5;9	x	x	x	x	x		x		x		x			8
K13	5;11	x	x	x		x		x		x					6
K14	5;11	x	x	x				x		x					5
K15	6	x	x	x		x		x						x	7
K16	6;1	x	x	x	x		x		x		x		x		8
K17	6;1	x	x	x						x					4
K18	6;4	x	x	x		x		x		x					7
K19	6;6	x	x	x		x		x		x					8
K20	6;6	x		x											3
K1 - K20	Total	20	17	18	7	9	16	11	14	1	7				

■ Körperschema
■ egozentrisches Koordinatensystem
■ allozentrisches Koordinatensystem

Abbildung 11
Grafik zu Tabelle 1
 (Berechnungsgrundlage siehe Tabelle 5 im Anhang)
 100% = maximum der jeweiligen Totale 1, 2, 3

5 Evaluation und Ausblick

In diesem Kapitel werden die aus dem theoretischen Bezugsrahmen gewonnenen Erkenntnisse mit den Ergebnissen der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse hinsichtlich der Fragestellungen zusammengeführt.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

1 **Wie entwickelt sich das Körperschema, die Raumwahrnehmung, die Orientierung und die Mobilität und inwiefern verläuft diese Entwicklung in Abhängigkeit voneinander?**

Das Körperschema baut sich aus dem Zusammenspiel und der Verarbeitung aller Inputs aus dem propriozeptiven, taktilen und vestibulären System auf. Die visuelle Sinnesleistung spielt bei dieser Entwicklung zunächst keine zentrale Rolle. Im theoretischen Teil wurde der Aufbau des Körperschemas in vier Integrationsebenen beschrieben. Erst ab der dritten Integrationsebene, im Alter von ungefähr zwölf Monaten, bekommt die visuelle Sinnesleistung eine zentrale Rolle. Optische Inputs erleichtern nun zielgerichtete Handlungen. Das ist die Erklärung, weshalb reduzierte visuelle Ressourcen keinen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Körperschemas haben. Bewegung sowie vestibuläre, taktile und propriozeptive Reize bilden die innere Landkarte des Körperschemas.

Sitzen, Robben, Krabbeln und Gehen bieten durch symmetrische und asymmetrische Körpererfahrungen viele Gelegenheiten, das Gleichgewicht auszudifferenzieren, ein Gefühl dafür zu erlangen, dass der Körper zwei Hälften hat und um eine erste Ahnung zu bekommen, dass es ein Rechts und Links am Körper gibt. (Flückiger Bösch, 2018)

Je vielfältiger und sinnlicher diese Bewegungserfahrungen sind, umso genauer wird die innere Landkarte des Körpers. Flückiger Bösch bezeichnet den Körper als erstes Objekt von kindlicher Raumerfahrung. Lilli Nielsen beschreibt, wie sowohl die Entwicklung des Körperschemas, als auch die Entwicklung der Raumwahrnehmung im Mutterleib beginnen. Das Körperschema gilt als Schlüssel zur gezielten Bewegungsplanung, und die differenzierte Raumwahrnehmung baut auf der Körperwahrnehmung auf. Je vielfältiger und selbstbestimmter die Bewegung im Raum stattfindet, umso differenzierter wird die innere Raumkarte. „Der Raum existiert im Kleinkindalter noch nicht als übergreifende Ordnung, sondern wird vielmehr durch die Aktionen des Kindes erschlossen. Die verinnerlichten Handlungen führen dazu, dass das Kind sich einen Raum vorstellen kann“ (Flückiger Bösch, 2018). Gelingt die räumliche Vorstellung, kann dies auf die Umgebung übertragen werden und Orientierungskompetenz kann aufgebaut werden. Basis dieser Orientierungskompetenz ist das Körperschema. Diese Tatsache ist gerade für sehbeeinträchtigte Kinder

sehr wichtig. Der eigene Körper dient den Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung als Orientierungsbasis für die Mobilität. Er ist der Fixpunkt, davon ausgehend lernt das Kind sich auszurichten (vgl. Burmester, 2016, S. 413).

Der Fragestellung nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Entwicklung von Körperschema, Raumwahrnehmung und Orientierung wurde insbesondere im Rahmen der quantitativen Inhaltsanalyse nachgegangen. Bei der Betrachtung von Tabelle 1 und der Abbildung 11 zeigt sich bei der Zeichnung zum Körperschema insgesamt ein relativ homogenes Ergebnis aller Kinder. Zu erwähnen ist, dass Kind 9, das integrierte Sonderschulkind mit einer Sehbeeinträchtigung ist. Die Zeichnung zum Körperschema zeigt ansonsten keine grossen Unterschiede in der Entwicklung, die meisten Kinder zeichnen zwischen 7 und 12 Körperteile. Der Durchschnitt von K1 - K10 ist 9,5 und der Durchschnitt von K11 - K20 liegt bei 10,5. Beim egozentrischen Koordinatensystem zeigen sich bereits Entwicklungsunterschiede. Hier ist zu erkennen, dass alle 20 Kinder 'oben' und 'unten' richtig zeigen. 'Vorne' und 'hinten' zeigen 16 Kinder korrekt. 'Rechts' und 'links' bereits gesichert zu zeigen, gelingt den älteren Kindern eher als den jüngeren. Dies bedeutet, dass diese Kinder realisieren, dass bei eigenem Positionswechsel die Seiten ebenfalls wechseln. Alle acht Kinder, denen dieser Prozess bereits gelingt, erklären ihre Strategie dazu. Fünf Kinder orientieren sich an der Zeichnungshand. Sie wissen, dass sie mit der rechten Hand zeichnen, also ist rechts immer da, wo diese Hand ist. Zwei Kinder tragen am linken Handgelenk eine Uhr und orientieren sich daran. Ein Kind hat auf der rechten Hand ein auffälliges Muttermal und anhand dessen weiss es immer, wo rechts ist. In Bezug auf die Orientierung der Richtungen gilt es zu erwähnen, dass K14 fremdsprachig ist und die Positionsbegriffe eventuell nicht verstanden hat. Die Abhängigkeit vom Alter zeigt sich in der Raumzeichnung wie auch in der Wegzeichnung. Es ist deutlich zu sehen, dass die Kinder umso mehr Details einzeichnen, je älter sie sind. Das ist gut an den Durchschnittswerten in Tabelle 1 und den zunehmend hohen Balken in der Abbildung 11 zu erkennen. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass die älteren Kinder vermehrt konkrete Orientierungsobjekte wie die Migros, das Polizeigebäude, die Baustelle oder den Holzladen zeichnen. Dies beantwortet die Fragestellung der gegenseitigen Entwicklungsabhängigkeit allerdings noch nicht. K9, das sehbeeinträchtigte Kind, zeichnet im Vergleich zu den anderen Kindern weniger Körperteile. Es zeigt drei Richtungen korrekt, von den Raum- und Wegdetails aber zeichnet es deutlich die wenigsten aller Kinder. Eindrücklich scheint, dass K9 als einziges Kind den Teppich im Kindergartenraum und die lange Treppe zur Turnhalle in der Wegzeichnung darstellt. Beides sind Objekte, welche taktil und propriozeptiv gut spürbar sind. K3 und K7 zeichnen ebenfalls eher wenige Körperteile, beide stellen auch beim Raum und beim Weg weniger Gegenstände dar. In der Gruppe der älteren Kinder zeichnen K11, K14, K17 und K20 im Vergleich zu den anderen anzahlmässig weniger Körperteile. Bei K11 und K14 ist zu sehen, dass diese beiden Kinder ebenfalls sehr wenig Raum- und Wegdetails zeichnen. K17 und K20 liegen bei den Raum- und Wegdetails zahlenmässig allerdings im Durchschnitt.

2 Wie verläuft die Entwicklung der Orientierung und Mobilität, wenn die visuelle Sinnesleistung nicht oder nur bedingt zur Verfügung steht?

Diese Fragestellung zu beantworten ist eher schwierig, denn es hat sich herausgestellt, dass genau dieses teilweise oder komplette Wegfallen der visuellen Sinnesleistung den grossen Unterschied ausmacht. Sobald noch visuelle Ressourcen vorhanden sind, können sie für die Orientierung und Mobilität eingesetzt werden. Je weniger visuelle Ressourcen vorhanden sind, umso wichtiger werden Kompensationsstrategien für die Orientierung und Mobilität. Bei einem blinden Kind fällt die alles verbindende visuelle Sinnesleistung weg. Ein reduziertes Sehen erschwert die frühe Koordination der verschiedenen Sinnesleistungen. Der eigene Körper, der Raum und die Umgebung muss schrittweise über Bewegung, Akustik, Taktilität und mit Hilfe von weiteren Sinnesleistungen erlebt, erfahren und gespeichert werden. In Interview 6 (A76) erwähnt B8 in diesem Zusammenhang das Bilderbuch der sieben blinden Mäuse. Sieben blinde Mäuse entdecken in der Nähe eines Teiches etwas Rätselhaftes und sie versuchen, dieses Geheimnis zu lüften. Die erste blinde Maus erforscht den Fuss und spricht von einer Säule. Die zweite Maus entdeckt den Rüssel und spricht von einer Schlange. Die dritte Maus ertastet den Schwanz und spricht von einem Seil. So entdecken die Mäuse jedes Körperteil einzeln und sie sind sich nicht einig, was dieses geheimnisvolle Ding wohl sei. Die letzte Maus läuft über das ganze Ding von einem Ende zum anderen und sie beginnt zu verstehen: „Aha, es ist fest wie eine Säule, geschmeidig wie eine Schlange, weit wie eine Klippe, scharf wie ein Speer, luftig wie ein Fächer, faserig wie ein Seil, aber alles in allem ist es ein Elefant!“ (vgl. Young, 2007). Dieses Bilderbuch veranschaulicht eindrücklich die erschwerte Wahrnehmung des grossen Ganzen. Alles muss in Einzelteilen erfasst werden und langsam entsteht eine innere Landkarte des eigenen Körpers, eines Gegenstandes, des Raumes und von der Umgebung. Bei sehenden Kindern kann dieser Ablauf auch umgekehrt stattfinden. Sie sehen den ganzen Gegenstand oder den gesamten Raum und beginnen dann mit der Erkundung der Details. Sie nehmen vom Grossen zum Kleinen wahr, oder umgekehrt. Der Visus kombiniert die verschiedenen Inputs aller Sinne. Das blinde Kind aber muss immer vom Kleinen aus anfangen und so kommt es in schrittweiser Verarbeitung der Sinneseindrücke zum Grossen. Dieser Prozess benötigt viel mehr Zeit, neue Synapsen werden gebildet, es lernt den Umgang mit Kompensationsstrategien. Das Gehirn soll dazu angeregt werden neue Netzwerke zu bilden (vgl. Walthes, 2014, S. 42-43). Das Körperschema baut sich aus dem Zusammenspiel von taktilen, propriozeptiven und vestibulären Inputs auf. Taktile Inputs können nur im Nahbereich aufgenommen werden. Dieser Nahbereich kann mit dem Langstock erweitert werden. Der Hörsinn ermöglicht zwar eine Wahrnehmung in die Ferne, akustische Ereignisse können aber nicht wiederholt werden.

Die Qualität der auditiven Information ist eine ganz andere als die der Sehinformation. Sie ist flüchtig, bildet kein sinnvolles Ganzes und kann kein zweites Mal wahrgenommen werden. Es ist viel schwieriger, seine Umgebung durch Hören kennenzulernen, als durch Sehen, da die Objekte mehrmals angeschaut werden können. Das Kind braucht mehr Übung, um den Gehörsinn wirksam zu nutzen. (Hyvärinen, 1993, S. 49)

3 Mit welchen Frühfördermassnahmen wird die Basis von Orientierung und Mobilität bei sehbeeinträchtigten Kindern gebildet?

Die Beantwortung dieser Frage gilt als zentrales Element der vorliegenden Arbeit. Die Erkenntnisse aus dem theoretischen Bezugsrahmen und die Ergebnisse der Interviews bilden die Basis für das Produkt, welches anschliessend entstehen soll. Erste Ideen zur Produktgestaltung werden im folgenden Kapitel erläutert. Nun folgt die Beschreibung der Erkenntnisse zu gezielten Frühfördermassnahmen.

Die enorme Wichtigkeit von Bewegung wurde immer wieder erwähnt, im theoretischen Bezugsrahmen wie auch in den Interviews. Frau Walthes beschreibt die Bedeutung von Bewegung in ihrem Buch folgendermassen:

Nicht die Reizaufnahme über das Auge oder Ohr wird in neueren Wahrnehmungs- und Kognitionstheorien als die Basis für Wahrnehmung gesehen, nicht das Objekt in der Aussenwelt, nicht das farbliche Muster auf dem Bild, sondern Bewegung. Bewegung ist damit nicht Folge von Wahrnehmung, sondern ihre Bedingung. (Walthes, 2014, S. 45)

Dieses Zitat bezieht sich auf sehende Kinder, umso mehr Bedeutung bekommt diese Aussage für sehbeeinträchtigte und blinde Kinder. Von Anfang an soll das sehbeeinträchtigte Kind mit gezielten Angeboten spielerisch gefördert werden. Mit spezifischer Sinnesschulung und einer angepassten Spiel- und Lernumgebung soll das Kind zu selbständigem Handeln, Erkunden und Explorieren angeregt werden. Die Welt soll mit Freude, Neugier und mit allen verfügbaren Sinnen gespürt und erkundet werden. Greifen heisst Begreifen. Bewegung bedeutet Wahrnehmen und Lernen. Und Bewegung ermöglicht die Entwicklung von Raumerfassungs- und Orientierungskompetenzen. Die Bildung des Körperschemas und des egozentrischen Koordinatensystems gilt als Basis von Orientierung und Mobilität wie auch die Begriffsbildung. Ein weiterer Punkt wurde in allen Interviews als besonders wichtig hervorgehoben, nämlich die Entwicklung der Selbständigkeit.

Selbständigkeit kann man als das Schlagwort in der Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung bezeichnen. Kein pädagogischer Beitrag, der nicht darauf abzielt, die Notwendigkeit von Selbständigkeit zu betonen, die Überwindung des auf Hilfe Angewiesenseins als Ziel zu formulieren, die Entwicklung von mehr Selbständigkeit einzufordern. (Walthes, 2014, S. 114)

Dazu passt auch folgendes Zitat von Jean Piaget (n.d., zitiert in Eichhorn, 2018):

„Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. Aber nur das, was es selber entdeckt, verbessert seine Fähigkeiten, Probleme zu verstehen und zu lösen!“ (S. 90).

Dank dieser Arbeit konnten bereits wichtige Informationen zu gezielten Frühfördermassnahmen gesammelt werden. Die Basis für ein Produkt wurde erarbeitet. Der weitere Ablauf zur Erarbeitung dieses Produktes wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.2 Erste Ideen für ein Produkt

„Wenn man davon ausgeht, dass die Weltaneignung überwiegend visuell vollzogen wird, dann folgt daraus eigentlich zwangsläufig, dass diese Welt blinden und sehbeeinträchtigten Kindern gezeigt und erklärt werden muss“ (Walthes, 2014, S. 129).

Die heilpädagogische Früherziehung mit einem sehbeeinträchtigten Kind, sollte möglichst früh beginnen und wird in der Regel bis zum Schuleintritt durchgeführt. Während diesen Förderstunden ist der spezifische Aufbau der visuellen Ressourcen sehr wichtig, da es gilt, die sensitive Phase der Synapsenbildung zu nutzen. Das Gehirn benötigt visuelle Erfahrungen zu bestimmten Zeitpunkten. Denn in dieser sensitiven Phase der Feinabstimmung verhalten sich die neuronalen Verknüpfungen plastisch und flexibel (Walthes, 2014, S. 90). Die sehspezifische Förderung wurde bisher bewusst nicht beschrieben, da der Fokus dieser Arbeit nicht auf dieser Förderung liegt. Die sehspezifische Förderung hat aber besonders für die Entwicklung der Orientierung eine hohe Wichtigkeit. Nebst den sehspezifischen und allgemeinen Förderzielen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit, also die Vernetzung des Fachteams rund um das sehbeeinträchtigte Kind ausgesprochen bedeutsam. Eltern und Betreuungspersonen sollten gut informiert sein, mit welchen Ideen, Handlungen und mit welcher spezifischen Umweltgestaltung sie das blinde oder sehbeeinträchtigte Kind möglichst alltagsnah und spielerisch fördern können. An diesem Punkt setzt die Entwicklung des aus dieser Arbeit entstehenden Produktes an. Auf einem Faltprospekt werden die Frühfördermassnahmen zur Entwicklung von Orientierung und Mobilität dargestellt und beschrieben. Dieser Faltprospekt soll in einfacher Sprache formuliert sein, gestalterisch fröhlich wirken und zur Umsetzung der Ideen im Familien-, Kita-, Spielgruppen- und Kindergartenalltag motivieren. Aus der Beantwortung der dritten Frage ergibt sich zur Zeit folgender Inhalt des Flyers:

Die Welt mit allen Sinnen spüren und erkunden

- Sensomotorische Erfahrungen
- Gestaltung der Spielumgebung

Bewegung

- Bewegen mit Freude und Neugier
- Mut zu selbständigem Handeln und Bewegen
- Durch Bewegung Zusammenhänge erarbeiten

Begriffsbildung

- Gegenstände kennenlernen und benennen
- Positionsbegriffe spielerisch kennenlernen und anwenden

Aufbau der Orientierungskompetenzen

- Orientierung am Körper
- Orientierung im Raum

Diese Teilbereiche sind als erster Entwurf zu betrachten. Die differenzierte Ausarbeitung dieses Flyers wird nach Abschluss dieser Arbeit fortgesetzt. Weitere förderspezifische Literatur, sowie bereits bestehende Ratgeber werden studiert und bilden eine weitere Basis für das Produkt.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

5.3.1 Qualitative Sozialforschung

Die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse war spannend und intensiv. Für die Datenerhebung wurde die Methode des Experteninterviews gewählt. Der Leitfaden wurde in halbstrukturierter, schriftlicher Form vorbereitet und angelehnt an die Forschungsfragen in drei Themenblöcke gegliedert. Die Einstiegsfrage hat sich nicht bewährt und wurde bei einigen Interviews nicht gestellt. Die Fragen der Themenblöcke Entwicklung und Frühfördermassnahmen wurden weitgehend in allen Interviews in dieser Form gestellt und haben zu gut auswertbaren Antworten geführt. Dem Thema Langstock wurde in der Vorbereitung des Leitfadens viel Wichtigkeit beigemessen, da zu Beginn der Arbeit noch eine vierte Fragestellung zum Gebrauch des Langstockes in der Arbeit war. Es hat sich aber gezeigt, dass für eine gelingende Orientierung neben dem Langstock viele andere Techniken genauso bedeutsam sind. So lag der Fokus nach der Bearbeitung des Theorieteils und der qualitativen Inhaltsanalyse nicht mehr auf dem Langstock und die Frage wurde gestrichen. Dieser Themenblock hatte aber trotzdem seine Berechtigung, da er bei der Beantwortung der drei anderen Forschungsfragen eine Rolle spielte. Die Auswahl der befragten Personen hat sich bewährt. Dank der Aussagen von Personen mit unterschiedlichen Fachkompetenzen, konnten die Forschungsfragen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und beantwortet werden. Alle Interviews fanden in sehr angenehmer, wohlwollender Atmosphäre statt. Bei der Durchführung der Interviews wurde darauf geachtet, dass die Fragen möglichst offen gestellt, und die befragten Personen in ihren Ausführungen nicht unterbrochen wurde. Bei der Transkription der Interviews hat sich aber gezeigt, dass gerade dieser Punkt nicht immer erfüllt wurde. Diese Zwischenfragen erschwerten eine wortgetreue Übertragung der Antworten. Die Übersetzung von Mundart in Schriftsprache stellte eine zusätzliche Erschwernis dar. Insgesamt war die Transkription eine sehr zeitaufwändige, intensive Arbeit. Der anschliessende Codierprozess beanspruchte ebenfalls viel Zeit, wurde aber insgesamt als interessant und aufschlussreich erlebt. Die Wahl der drei Hauptkategorien hat sich als sinnvoll herausgestellt, obwohl es immer wieder zu Themenüberschneidungen der zwei ersten Hauptkategorien kam. Die qualitative Inhaltsanalyse erforderte eine ausgesprochen intensive Auseinandersetzung mit den durchgeführten Interviews. Insgesamt wird dieses forschungsmethodische Vorgehen als gewinnbringend für die Beantwortung der Forschungsfragen betrachtet.

5.3.2 Quantitative Sozialforschung

Die Erarbeitung und Durchführung der quantitativen Inhaltsanalyse wurde von Beginn an bis zur Schlussphase der Ergebnisauswertung spannend und kreativ erlebt. Die analytische Arbeit mit den Kinderzeichnungen hat Spass gemacht und sorgte für Abwechslung während des Schreibprozesses, dank den Kindern, die alle motiviert und voller Hingabe zeichneten. Für eine wissenschaftlich seriöse Auswertung hätte diese quantitative Inhaltsanalyse aber einen grösseren Zeitaufwand, deutlich mehr Recherchearbeit und bessere Rahmenbedingungen bei der Durchführung erfordert. Die Interpretation der Ergebnisse hat deswegen wenig wissenschaftlichen Bezug. Das Vorgehen war eher intuitiv und orientierte sich an der ersten Forschungsfrage. Die quantitative Auswertung der Kinderzeichnungen sowie die Erstellung der Tabellen war zeitintensiv, sorgte aber für spannende Erlebnisse und Gespräche. Insgesamt konnten trotz der oben genannten Vorbehalte, einige lehrreiche und interessante Resultate herausgearbeitet werden.

6. Fazit

Sehen ist der am häufigsten benutzte aller Sinne, mehr als 80% aller Sinneseindrücke werden über das Sehen aufgenommen. Das Sehen ist die alles verbindende, erklärende Sinnesleistung. Die individuelle Sehleistung hat Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Vieles muss von sehbeeinträchtigten und blinden Kindern schrittweise erfasst und erfahren werden. Es kann nicht durch Beobachten und Nachahmen lernen, sondern es muss sich vieles mit Anstrengung und aus Eigeninitiative aneignen. Objekte, Räume und die Umgebung müssen in Einzelteilen erfahren, gespürt, begriffen und erlebt werden. Langsam entsteht so eine innere Landkarte des eigenen Körpers, eines Gegenstandes, eines Raumes und der Umgebung. Dieser Lernprozess benötigt viel mehr Zeit, da die visuelle Sinnesleistung nicht oder zuwenig vorhanden ist, um die Inputs der anderen Sinne zu kombinieren. Es wurde aufgezeigt, dass die Orientierung bereits mit kleinsten visuellen Ressourcen deutlich vereinfacht wird. Die Basis für Raumerfassungs- und Orientierungskompetenz ist das Körperschema. Dieses bildet sich aus dem Zusammenspiel des propriozeptiven, taktilen und vestibulären Sinnessystems. Die Bewegung gilt als wichtigster Faktor bei der sensorischen, motorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung des Kindes. Bewegung ist die Grundvoraussetzung für die Wahrnehmung und das Lernen. Je vielfältiger und sinnlicher die aktive Bewegungserfahrung des Kindes ist, umso besser und genauer gelingt die Bildung der inneren Landkarte des Körpers, des Raumes und der Umgebung. Die Bewegung ist das Bindeglied zwischen dem Innen und Aussen, zwischen dem 'Ich' und der 'Welt'. Das Vertrauen in die eigenen Bewegungen gibt dem Kind Selbstbewusstsein, Wohlbefinden und Mobilität. Die Welt soll mit Neugier, Freude und mit allen verfügbaren Sinnen gespürt und erkundet werden. Gezielte Sinnesschulung und die aktive Unterstützung der Selbständigkeit sind in der heilpädagogischen Früherziehung von grosser Bedeutung. Es geht um den spezifischen Aufbau von taktilen, auditiven, vestibulären und propriozeptiven Strategien, um die fehlende visuelle Sinnesleistung zu kompensieren. Bewegen, Hören, Tasten, Spüren, um zu SEHEN und zu FINDEN

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kinderzeichnung (G., 2018)	I
Abbildung 2: Echoortung (H., 2017)	II
Abbildung 3: Aufbau des Auges (brillen-sehhilfen, n.d.)	8
Abbildung 4: Zwei Netzwerke der Verarbeitung (Breitenbach, 2017, S. 19)	9
Abbildung 5: Vestibularapparat (Löhr, 2015)	14
Abbildung 6: Zusammenspiel der Sinnessysteme (eigene Darstellung)	18
Abbildung 7: Sensomotorischer Kreislauf (eigene Darstellung)	18
Abbildung 8: Der kleine Raum (H., 2016)	22
Abbildung 9: Kind mit Langstock (H., 2017)	25
Abbildung 10: Echoortung (H., 2017)	26
Abbildung 11: Grafik zu Tabelle 1 (eigene Darstellung)	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Quantitative Inhaltsanalyse der drei Zeichnungen	47
Tabelle 2: Subkategorien der Zeichnungen Körperschema	48
Tabelle 3: Subkategorien der Zeichnungen Raum.....	49
Tabelle 4: Subkategorien der Zeichnungen Weg	50
Tabelle 5: Berechnungsgrundlage für die Grafik der Abbildung 11	118

Abbildungsnachweis

Abbildung 1: G. (2018). *Kinderzeichnung* [Zeichnung].

Abbildung 2: H. (2017). *Echoortung* [Foto].

Abbildung 3: brillen-sehhilfen. (n.d.). *Aufbau des menschlichen Auges* [Grafik]. Zugriff am 25.11.2018 unter <https://brillen-sehhilfen.de/auge/aufbau-des-auges.php>

Abbildung 4: Breitenbach, S. (2017). *Förderbedarf Sehen. Sehbehinderung / Blindheit* [Grafik]. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Abbildung 5: Löhr, J. (2015). *Der lange Weg zum (Dauer)Läufer? Vestibularapparat* [Grafik]. Zugriff am 25.11.2018 unter <http://der-laufgedanke.blogspot.com/2015/07/geboren-um-zu-laufen.html>

Abbildung 6: Eigene Darstellung. *Zusammenspiel der Sinnessysteme*.

Abbildung 7: Eigene Darstellung. *Sensomotorischer Kreislauf*.

Abbildung 8: H. (2016). *Der kleine Raum* [Foto].

Abbildung 9: H. (2017). *Kind mit Langstock* [Foto].

Abbildung 10: H. (2017). *Echoortung* [Foto].

Abbildung 11: Eigene Darstellung. *Grafik zu Tabelle 1*.

Literaturverzeichnis

- Ayres, A. J. (1998). *Bausteine der kindlichen Entwicklung* (3. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Brambring, M. (1999). *Entwicklungsbeobachtung und -förderung blinder Klein- und Vorschulkinder*. Würzburg: edition bentheim.
- Breitenbach, S. (2017). *Förderbedarf Sehen. Sehbehinderung / Blindheit*. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Burmester, S. (2016). Kinder mit Sehbeeinträchtigungen im Fokus der Intervention – Sehbedingungen gestalten. In A. Baumgarten & H. Strebel (Hrsg.), *Ergotherapie in der Pädiatrie* (S. 407-416). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Dietz, M., Haitzer, G., Köwing, G. & Kraus, B. (n.d.). *Felix auf Achse. Mobilitätsgeschichten für blinde Kinder*. Stuttgart: Nikolauspflge.
- Dik, M. (2006). *Baby's und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust: Ratgeber für Eltern von blinden und sehbeeinträchtigten Kleinkindern*. Niederlande: GTV Oosterhout.
- Eichhorn, T. (2018). *Fördern: Wie fördern gelingen kann*. Manuskript zur Veröffentlichung eingereicht.
- Flemmich, M. (1998). *Sonderpädagogischer Förderbedarf bei Kindern mit Sehschädigung*. Wien: Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.
- Flick, U. (2008). *Triangulation: Eine Einführung* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH.
- Flückiger Bösch, M. (2009). Wenn ich gross bin, werd' ich Kapitän. *Ergotherapie*, 10, 22-25.
- Flückiger Bösch, M. (2018). Die Entwicklung der räumlichen Wahrnehmung im Kindes- und Jugendalter. Unveröffentlichte Kursunterlagen, pluspunkt Zentrum, Jona.
- Furrer, L. (2018). *O&M Notebook*. Unveröffentlichte Arbeit, Hamburg.
- Gschaider-Kraner, M. (2002). Orientierungs- und Mobilitätsübungen. In H. Gruber & A. Hammer (Hrsg.), *Ich sehe anders: Medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagen der Blindheit Sehbehinderung bei Kindern* (S. 161-165) (2. Aufl.). Würzburg: edition bentheim.
- Hammer, A. (2002). Entwicklungsbesonderheiten beim sehgeschädigten Kind. In H. Gruber & A. Hammer (Hrsg.), *Ich sehe anders: Medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagen der Blindheit Sehbehinderung bei Kindern* (S. 107-134) (2. Aufl.). Würzburg: edition bentheim.

- Hölscher, U. (2018). O&M? – Echoortung? – Klick-Echoortung/Klicksonar? – Was nun eigentlich? – Und wieso überhaupt? – Und wer eigentlich?. *blind-sehbehindert*, 1, 22-29.
- Hyvärinen, L. (1993). *Sehen im Kindesalter. Normale und abweichende Entwicklung*. Würzburg: edition bentheim.
- Imhasly, P. & Bräm, M. (2016). Unsere fünf Sinne: Wie sie funktionieren. In R. Donzé & F. Pfister (Hrsg.), *Die Kraft der Sinne: Wie wir sehen, hören, tasten, riechen, schmecken* (S. 69-76). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Huber.
- Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 8(3), 227-253.
- Kish, D. (2015). *Bilder im Kopf. Klick-Echoortung für blinde Menschen*. Würzburg: edition bentheim.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung*. Bad Langensalza: Beltz Bad Langensalza GmbH.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lang, M. & Thiele, M. (2017). *Schüler mit Sehbehinderung und Blindheit im inklusiven Unterricht*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (3. korrigierte Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Nielsen, L. (1992). *Das Ich und der Raum: Aktives Lernen im „Kleinen Raum“*. Würzburg: edition bentheim.
- Oser, V. (2014). Mobilitätsunterricht im möbilierten Raum. *blind-sehbehindert*, 2, 125-133.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1993). *Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde* (2. Aufl.). Rieden: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schuster, M. (2001). *Kinderzeichnungen. Wie sie entstehen, was sie bedeuten* (3. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Walther, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Weiss-Gschwendtner, R. M. (2001). *Mobilität und Lebenspraktische Fertigkeiten im Unterricht mit sehgeschädigten Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Würzburg: edition bentheim.

- Young, E. (2007). *7 blinde Mäuse*. Weinheim: MINIMAX bei Beltz & Gelberg.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Zinke-Wolter, P. (2000). *Spüren-Bewegen-Lernen. Handbuch zur mehrdimensionalen Förderung bei kindlichen Entwicklungsstörungen* (4. überarbeitete Aufl.). Dortmund: borgmann.

Anhang

A1	Leitfaden Experteninterview.....	64
A2	Interview 1	66
A3	Interview 2	76
A4	Interview 3	77
A5	Interview 4	85
A6	Interview 5	94
A7	Interview 6	95
A8	Interview 7	101
A9	Kinderzeichnungen	107
A10	Tabelle 5.....	118

A1 Leitfaden Experteninterview

Expertin: _____

Beruf: _____

Arbeitsort: _____

Datum, Ort des Interviews: _____

Dauer: _____

1. Einstieg

- Begrüßung und Dank für Gesprächsbereitschaft
- Vorstellen der Interviewerin und Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Hinweis auf Datenschutz und Anonymisierung sowie Löschung der Audiodatei
- Zeitrahmen von 45 - 60 Minuten bekanntgeben
- Erwünschte Antwortform klären
- Gibt es noch Fragen?
- Einschalten des Aufnahmegerätes

2. Hauptteil

Fragen zum beruflichen Hintergrund der Experten:

Wie sieht ihr beruflicher Werdegang aus?

Einstiegsfrage:

Bitte erzählen Sie von einem speziellen oder eindrucklichen Erlebnis mit einem sehbeeinträchtigten oder blinden Kind

a / Themenblock Entwicklung:

- Was denken sie ist in der kindlichen Entwicklung besonders wichtig, damit eine gute Orientierung gelingt?
- Was wissen sie über die Entwicklung des Körperschemas?
- Was wissen sie über die Entwicklung der Raumwahrnehmung?

- Was wissen sie über die Entwicklung von Orientierung und Mobilität?
- Inwiefern beeinflusst die Entwicklung des Körperschemas die Entwicklung der Raumwahrnehmung und die Entwicklung von Orientierung und Mobilität?
- Ab wann und wie unterscheidet sich die Entwicklung von sehbeeinträchtigten Kindern?

b/ Themenblock Langstock und andere Techniken:

- Welche Bedeutung hat der Langstock ihrer Meinung nach?
- Inwiefern ist der Langstock für ein sehbeeinträchtigtes/blindes Kind hilfreich beim Zusammenspiel der Körperwahrnehmung, der Raumwahrnehmung und der Orientierung und Mobilität?
- Welche anderen Techniken erleben sie für sehbeeinträchtigte/blinde Kinder im Vorschulalter als hilfreich bei der Entwicklung von Orientierung und Mobilität?

c/ Themenblock Frühfördermassnahmen:

- Welches sind wichtige Bausteine oder Prinzipien in der Frühförderung?
- Mit welchen spezifischen Frühfördermassnahmen wird die Basis von Orientierung und Mobilität bei sehbeeinträchtigten/blinden Kindern gebildet?
- Kennen sie Informationsmaterial zur Entwicklung von Orientierung und Mobilität im Vorschulalter?
- Werden Eltern von sehbeeinträchtigten/blinden Kindern genügend informiert über die Entwicklung von Orientierung und Mobilität?
- Haben Sie eine Idee für ein Produkt?

3. Abschluss

- Wurden wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von Orientierung und Mobilität nicht angesprochen?
- Möchten Sie sonst noch etwas erwähnen oder ergänzen?

Herzlichen Dank für die Teilnahme, Zeit und Offenheit.

Möglichkeit zur Einsicht in die Transkription sowie die abgeschlossene Masterarbeit erwähnen.

A2 Interview 1

	B1: Lehrperson, Fachperson Orientierung und Mobilität
	B2: Lehrperson, Fachperson Low Vision, Fachperson heilpädagogische Früherziehung, Fachperson schulische Heilpädagogik
	1h 05min.
A1	I: Gut, euren beruflichen Werdegang habt ihr bereits geschildert, seit wann arbeitet ihr im sehspezifischen Bereich? #00:01:05-8#
A2	B1: Seit bald 30 Jahren. Die ersten fünf Jahre habe ich nicht als Fachlehrerin hier gearbeitet und seit 25 Jahren gebe ich O&M. Am Anfang hatte ich jedoch keine Ausbildung und durfte nicht in die Ausbildung, da ich eine Art Schnellbleiche bekommen habe. Im Jahre 2003 war ich dann fertig mit der O&M-Ausbildung. Jetzt gebe ich hier Unterricht und bin noch Ausbildungsleiterin beim SZB (Schweizerischer Zentralverein für Blindenwesen) und in der O&M-Ausbildung engagiert in Hamburg. Zusätzlich mache ich noch Familienkurse. #00:01:56-9#
A3	I: Also das macht ihr zusammen oder? Wie viele Jahre macht ihr das schon? #00:01:56-9#
A4	B1: Ich glaube seit acht oder neun Jahren. #00:02:13-8#
A5	B2: Ich arbeite seit gut 20 Jahren hier. Im November 97 bin ich mit einer Stellvertretung eines damaligen Kindergartens, welcher integrativ war, eingestiegen bis im Sommer 98. Danach habe ich eine Klasse der Unter- und Mittelstufe am Sehen Plus übernommen. Parallel bin ich im Jahr 99 danach schon eingestiegen in die Früherziehung. 2001 bin ich danach ganz in die Früherziehung gewechselt. Ziemlich bald danach habe ich auch noch den Low-Vision-Trainer gemacht. Danach habe ich, als ich nur noch in der Früherziehung arbeitete, auch noch einen Teil im ambulanten Bereich in den Heilpädagogischen Schulen Beratung gegeben. Danach war ich einige Jahre ganz in der Früherziehung gewesen und jetzt seit einem Jahr gebe ich intern noch Fachunterricht Low-Vision bei Sehen Plus und habe in der Früherziehung ein bisschen reduziert. #00:03:26-6#
A6	I: Dann habt ihr beide eine grosse Menge an Erfahrungen im Sehbehindertenbereich. Welches war ein spezielles und eindrückliches, beispielhaftes Erlebnis mit einem Blinden oder sehbehinderten Kind? Was hat euch in diesen Bereich gezogen? #00:04:05-8#
A7	B1: Ich habe ursprünglich mit Erwachsenen als Lehrerin für geistig Behinderte gearbeitet. Ich wollte unbedingt in der Schule arbeiten, jedoch hatte der Kanton Bern keine freie Stelle gehabt, als ich fertig war und bin in den Kanton ... gegangen. Dort hatte ich eine Oberstufenklasse. Dann wurde hier eine Stelle frei als Lehrerin Sehen Plus, welche ich jedoch nicht bekam. Danach wurde mir aber die Leitung angeboten für Sehen Plus. Danach habe ich gedacht, dass ich etwas in die blindenspezifische Richtung machen sollte. O&M liegt mir persönlich sehr gut, die Art wie man denkt und Sachen angeht, obwohl ich nicht ein Mensch bin, der geografisch eine sehr gute Orientierung hat.
A8	I: Kannst du noch ein spezielles Erlebnis erzählen? #00:06:22-9#
A9	B1: Eher später. Dies waren Aha-Erlebnisse, warum etwas funktioniert. Am Anfang nicht unbedingt. Wenn ich jetzt zurück blicke, was ich damals gemacht habe, denke ich immer an die armen Schüler. Dann wusste ich noch nicht so viel und würde heute anders die Sache angehen. #00:06:55-3#

A10	<p>B2: Ich hatte damals bereits Kontakt zu einem blinden Kind in meiner Kindheit. Aber dass ich eines Tages an einer Blindenschule arbeiten würde, habe ich natürlich nicht gedacht. Aber es war für mich immer ein präsent Thema. Als ich die schulische Heilpädagogik gemacht habe, haben wir auch sogenannte Infopraktikums gemacht und dann habe ich eines in der Früherziehung gemacht, welches mich total fasziniert hatte. Am liebsten wollte ich danach sofort in der Früherziehung arbeiten, aber dachte dann, dass ich jetzt nicht nochmals ein Studium anhängen konnte. Danach habe ich mich hier beworben auf diese Stellvertretung im Kindergarten, worauf sie mich dann von der Stiftung angefragt haben, ob ich in die Früherziehung einsteigen würde. Dies war für mich wie ein Geschenk. Danach habe ich auch gemerkt, dass dies wirklich mein Ding ist in der Früherziehung mit den kleinen Kindern zu arbeiten. Auch mit den anderen Kindern im sehbehinderten Bereich habe ich auch sehr gute Unterstützung erhalten von ... welcher mir viele Sachen gezeigt hatte, wie man beispielsweise visuelle Sachen heraus locken kann bei diesen Kindern, oder bei damaligen Klassen mit schwerstbehinderten Kindern. Danach war klar, dass die Low-Vision-Weiterbildung ein Bedingung war, um in der Früherziehung zu arbeiten. Ich hatte Lust, diese Weiterbildung zu machen. Danach ist dies ganz schnell gegangen, um rein zu kommen in dieses Thema und Erfahrungen in der Früherziehung zu machen. Eine gute Einführung habe ich im Kindergarten gehabt, weil ich dort auch Einzelförderung gemacht habe und die Person, welche ich vertreten habe, konnte mich gut einführen in diese Sachen. Dies war zugleich auch eine wichtige Grundlage für die Arbeit in der Früherziehung, weil ich dort nicht wirklich eine Einführung hatte von der Vorgängerin. Ich habe allerdings die Gelegenheit gehabt, einen Tag mit Rosmarie Nef unterwegs zu sein und in die Arbeitsgruppe Früherziehung Einblicke zu erhalten. Ich hatte viele Personen, welche ich fragen konnte. #00:09:45-2#</p>
A11	<p>B1: Wir sind übrigens im gleichen Büro und ich frage sie, wenn ich etwas wissen möchte, obwohl ich eigentlich gar nicht zu ihnen ins Büro gehören würde. #00:09:58-5#</p>
A12	<p>I: Dies ist ein Austausch und eine Bereicherung für beide oder? #00:09:59-6#</p>
A13	<p>B1: Ja, ich fühle mich sehr wohl. Denn wenn man sonst alleine unterwegs ist, ist es schon ein einsamer Job. Von dem her ist dieser Austausch gut. Wir haben auch beide die gleiche TEACCH-Ausbildung gemacht und viel mit Autismus zu tun, und sie hat in ihrer Ausbildung schon mehr über Autismus mitbekommen als ich. Das, was ich damals in der Heilpädagogik über Autismus gelernt habe, kann man heute nicht mehr gebrauchen. Für mich war dieser TEACCH-Lehrgang neu und ich bin deshalb sehr dankbar gewesen, dass B2 und eine andere Kollegin dabei waren. Als ich angestanden bin, konnte ich immer sie fragen und sie haben mir weitergeholfen. Für mich war alles neu, was auch ein bisschen schwierig war für mich. Sie haben schon viele Bausteine gehabt, auf welchen aufgebaut werden konnte. #00:10:56-4#</p>
A14	<p>B2: Ich habe dafür von dir profitiert bei einem Kind, bei welchem ich danach das Klicken anwenden konnte als Ersatz für selbstverletzendes Verhalten. Danach habe ich begonnen, einfach mal zu schnalzen, weil mir das B1 gesagt hatte und siehe da, der Junge ist nicht mehr mit dem Kopf in die Wand geputscht. Er hat dies nacher selber übernommen und hat es danach übers Visuelle sogar gelernt. #00:11:24-7#</p>

A15	I: Als nächstes kommt der Block Entwicklung. Da geht es mir darum, dass ich versuche in der Theorie zu differenzieren, wie sich das Körperschema, die Wahrnehmung im Raum und danach die Orientierung und Mobilität entwickelt. Es interessiert mich, inwiefern sind diese unterschiedlichen Entwicklungen voneinander abhängig. Also inwiefern kann sich die Wahrnehmung oder die Orientierung und Mobilität im Raum gut weiterentwickeln. Diese Abhängigkeiten interessieren mich und zusätzlich auch inwiefern, oder ab wann, dieser Prozess anders verläuft, wenn der visuelle Sinn ganz oder teilweise fehlt. Beginnen wir mit der Entwicklung des Körperschemas. #00:12:42-3#
A16	B1: Ich denke, da hat sie mehr Erfahrung. Ich kann einfach sagen von O&M, wie wichtig dass es ist. Es ist so, dass wenn man orientiert ist, dass man dann mobil ist. Ohne Orientierung ist man nicht mobil. Wenn du gerne in einem Raum mobil bist, musst du den Raum verstehen. Damit du den Raum verstehen kannst, musst du deinen eigenen Körper verstehen. Der Körper besteht aus sechs Seiten und auch der Raum besteht aus sechs Seiten. Wann ich das Bewusstsein über meine sechs Seiten habe – also oben, unten, vorne, hinten, rechts und links – weiss sie mehr über dieses Thema. Ich denke schon, dass dies bei blinden Kindern schwieriger ist, weil man rundherum hört und nach vorne sieht. Gesehen hat man viel eher ein vorne und ein hinten. Du hast vielleicht ein Bewusstsein für dies, aber hören tut man rundherum. Man hört wesentlich mehr rundherum. Von dem her denke ich, dass es viel schwieriger ist, wenn man das vorne, hinten, rechts, links aufbauen will. Wenn dies vorhanden ist, also oben und unten ist aufstehen, dann Etagen und Stockwerke ist oben und unten, dass überhalb und unterhalb von dir eine Welt gibt. Erst wenn dieses Vorne und Hinten vorhanden ist, kann es in einen Raum übertragen werden. Wenn man in einen Raum hinein kommt und man weiss, was vorne und hinten ist und was rechts und was links ist, dann kann man sich in diesem Raum orientieren. Wenn man dieses Schema hat, dann geht es immer weiter. Man hat danach die viereckigen Gänge und die Häuser, die Strassen, welche im rechten Winkel angelegt sind, die Himmelsrichtungen, welche im Kreuz sind und auch ein vorne, hinten, rechts und links haben. Man kann immer weiter gehen in den Raum hinein und der Raum kann immer wie grösser werden und das Schema funktioniert immer mehr. #00:14:53-7#
A17	I: Man orientiert sich quasi immer an diesem Kreuzschema, dass es den Raum einfach immer mehr vergrössert? #00:15:03-4#
A18	B1: Ja. Was ist vor mir, was ist hinter mir, was ist links von mir und was ist rechts von mir. Es funktioniert mit einem Auto, es funktioniert in einem Haus, es funktioniert in einem Raum oder einem Flugzeug, ausser natürlich in einem runden Raum, wobei man sich mit einem Kompass orientieren könnte, und es dann trotzdem wieder funktioniert. #00:15:23-0#
A19	I: Also ein Kind erlernt auch, dass ein Auto ein vorne, hinten rechts und links hat. #00:15:21-8#
A20	B1: Ja. Dies braucht man auch immer wieder. Beispielsweise fährst du mit dem Zug und dann heisst es: „Ausstieg Fahrrichtung links“. Dies bedeutet, dass ein blindes Kind hat nicht ein sehendes Gefühl der Fahrrichtung. Dies ist wieder etwas, dass ein sehendes Kind viel einfacher lernt als ein blindes Kind. Ein blindes Kind kann dies nicht haben und man muss es ihm beibringen. Man muss ihm beibringen, welches Körpergefühl bedeutet nach vorne. Man kann es nur im Bremsen und im Anfahren in den Bewegungen beibringen. Dies muss man einfach üben. Es muss ein bewusstes Heranführen sein, damit du danach den einfachen Satz Fahrrichtung links umsetzen kannst. Von dem her ist das Körperschema und das Bewusstsein etwas vom Wichtigsten, dass es nur gibt. Bei den blinden Kindern ist einfach noch ein bisschen schwieriger als bei einem Sehenden, stelle ich mir vor. #00:16:32-1#

A21	I: Bis in welches Alter ist das Körperschema entwickelt? #00:16:34-9#
A22	B1: Das ist halt sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an ob das Kind ein schwer mehrfach behindertes Kind ist oder nicht. #00:16:49-2#
A23	I: Gehen wir von einem sehenden Kind und einem stark sehbeeinträchtigten oder blinden Kind aus. #00:17:00-7#
A24	B2: Ich habe nicht wirklich Erfahrung bei voll blinden Kindern, aber bei stark sehbehinderten Kind. Sie war top fit und hat das wirklich übers Spiel und über die Raumwahrnehmung zu Hause gelernt. Für sie war dies kein Problem. Mit einem anderen Jungen, welcher stark sehbehindert war, musste man dies viel üben. Er war sehr gerne in Bewegung. Dann sind wir, als er mobil war, viel draussen gewesen und haben das vorne, hinten, rechts, links, oben, unten haben wir in der Natur und ums Haus herum einfach erlebt. Er war immer sehr interessiert. Rechts und Links sind Begriffe, welche ich immer sehr früh schon bei den Kindern integriert habe zusammen mit vorne und hinten, damit diese Begriffe sehr früh in allen Varianten bekannt werden. Es war auch viel früher als bei sehenden Kindern. Denn sehende Kinder lernen rechts und links erst bei der Einschulung und wir haben drei bis vierjährige, welche rechts und links kennen. #00:18:53-0#
A25	I: Das finde ich spannend. Also wir sprechen über stark sehbeeinträchtigte Kinder, welche rechts und links früher erlernen und dadurch das Körperschema erlernen. Kann man sagen, dass das Körperschema dann entwickelt ist, sobald diese sechs Seiten intus sind? #00:19:13-3#
A26	B1: Nein, das stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt Stufen, welche sie erreichen, wo dann ganz andere Themen wichtig sind und wieder neu erobert integriert werden. #00:19:29-4#
A27	I: Also läuft dies stückweise auch parallel ab. Orientierung im Raum, und dann Orientierung des Körperschemas und gleichzeitig kommt auch die Orientierung draussen mit rein. Es ist ein Wechselspiel, wo der Schwerpunkt immer wieder irgendwo anders liegt. #00:19:46-6#
A28	B1: Wenn man sich schlussendlich wirklich orientieren will, muss man wissen, wo bin ich, wo will ich hin und wie komme ich dort hin. Dies bedeutet, dass man wissen muss, wie man im Raum steht – also Raum im weitesten Sinn. Wenn man im Bahnhof Bern steht und du willst zum Löb, dann musst du wissen, welche Richtung man wählt und dies musst du können. Es braucht relativ viel, dass man das weiss. Man muss können gerade aus laufen. Aber kein Mensch kann gerade aus laufen, auch nicht ein Blinder. Man lernt dies, man muss es lernen, denn wir können es nicht automatisch. All diese Sachen und das Bewusstsein, müssen zuerst aufgebaut werden. Wenn man wirklich fit sein will, muss man dies lernen. Heute war gerade ... hier, welcher blind ist, und sagte, dass er sich am besten orientieren könne, wenn die Sonne scheint, denn dann weiss er immer ungefähr wo Süden ist durch die Orientierung an der Wärme. Man kann fühlen ohne Augen zu haben. Im tiefen Winter geht es nicht, aber Frühling, Herbst und Sommer funktioniert dies. #00:21:07-3#
A29	I: Dann habt ihr aber das Gefühl, dass sich das Körperschema und das rechts, links, vorne, hinten Verständnis bei Blinden eher schneller entwickelt? #00:21:18-1#

A30	B1: Ich glaube nicht. Ich glaube, bei den Sehenden ist es nicht nötig. Die Notwendigkeit ist nicht vorhanden. Bei einem Blinden ist diese Notwendigkeit, weil die visuelle Kontrolle weg ist, früher vorhanden. Ich glaube, wenn man bei einem normalen Kind sich darauf achten würde, würde es dies genau gleich schnell lernen, aber es ist nicht nötig. Es sieht ja, wo es hin will. Das kleine Kind bewegt sich selber noch nicht weit von sich aus und erobert den Raum systematisch. Erst wenn es alleine in die Schule geht oder die Zeit kommt, um zu einem Freund zu gehen. Vorher braucht es dies gar nicht und darum ist es nicht entwickelt. #00:22:11-6#
A31	B2: Ja, sie sind einfach darauf angewiesen, dass sie eine Ahnung haben. #00:22:18-5#
A32	I: Wenn der visuelle Sinn fehlt, ab wann und was ist der Unterschied in der Entwicklung von Orientierung und Mobilität? #00:22:29-1#
A33	B1: Die gesamthafte Entwicklung. Der Unterschied fängt bereits früh an. Wenn ein sehendes Kind am Boden liegt und einen roten Ball sieht, dann robbt und kriecht das Kind, um irgendwie dort hin zu kommen. Ein blindes Kind sieht diesen Ball nicht und hat die Notwendigkeit nicht, dort hin zu gehen. Danach das rumspringen, klettern, umfliegen, aufstehen, eine Treppe hinauf oder sitzend vorwärts, rückwärts, rechts und links zu rutschen. Blinde Kinder lässt man nicht auf einer Treppe spielen. Dies fehlt danach bei blinden Kindern oder sie lernen es erst viel später. Ich habe das Gefühl, sie müssen sogenannte Bewegungsbilder lernen und haben weniger automatische Gelegenheiten, dies zu lernen. Diese Gelegenheiten sind nicht da. Wenn sie von sich aus losspringen, dann springen sie irgendwo hinein. Wenn sie keine Schutzhaltung können, rennen sie irgendwo rein, schlagen sich irgendwas an und denken, dass sie diesen Kopf nicht mehr anschlagen wollen. Ich denke schon, dass je mehr Bewegung sie haben, desto besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit Kindern üben muss, damit beispielsweise die Angst vor der Treppe überwunden werden kann. So übe ich mit ihnen die Treppe zum Beispiel auf allen Vieren. Einfach dass sie in ihren Körper rein geht und dass sie dies lernen und die Sicherheit bekommen. Du musst die Treppe in den Körper bringen, obwohl ich nicht genau weiss wie dies geht. Man muss die Erfahrungen sammeln. #00:25:05-6#
A34	B2: Schon beim ganz kleinen Kind ist die Raumerfahrung wichtig, weshalb wir auch diese Little-Räume haben, welche wir mit Spielsachen bestücken, damit sie im kleinen Raum Erfahrungen sammeln und Sachen wieder finden. Gleichzeitig werden sie angeregt, zu spielen weil die Sachen an ihrem Platz sind und nicht einfach weg. Weil es noch keine Objektpermanenz hat als Kleinkind, was sehr wesentlich ist, dass sie diese Erfahrungen schon im kleinen Raum machen können und in den grösseren Raum übertragen können. Ich denke, auch wenn sie mutig sind in der Bewegung, garantiert dies nicht, dass sie auch später mutig sind. Sie machen manchmal durch Erfahrungen auch Rückzieher. Dies habe ich schon bei Kindern beobachtet, welche eigentlich im Früherziehungsalter eigentlich mutig waren und plötzlich wurden sie immer träger und zaghafter und dadurch weniger mutig und auch weniger beweglich. #00:26:30-5#
A35	I: Wie erklärst du dir das? #00:26:40-1#
A36	B2: Ich denke, das hängt mit schlechten Erfahrungen zusammen, die sie gemacht haben. Ich beobachte das einfach. Auch bei anderen Kindern im Kindergarten damals hat mir der LPF-Lehrer gesagt, dass dieses Kind am Anfang überall hingeklettert ist und mittlerweile sich fast nicht mehr bewegt. Dies hat mich damals schon sehr beeindruckt. Ich sehe es auch heute bei einem Kind, welches ich früher in der Früherziehung hatte und starksehbehindert ist, welches sich plötzlich nicht mehr so bewegt und viel steifer im Körper ist und das Geschmeidige, Freudige und Neugierige fehlt. #00:27:35-3#

A37	I: Kann es sein, dass der visuelle Sinn immer wie wichtiger wird und dadurch die Schere aufgeht? #00:27:37-6#
A38	B2: Dies kann sein. Es kommt sicher auf ganz viele Faktoren drauf an, auch auf die Interessen des Kindes. #00:28:23-1#
A39	B1: Wir haben ja auch Vermeidungstaktiken, wenn wir wissen, dass etwas zu einer Katastrophe führen kann, dann vermeiden wir es. Wir machen Licht im Dunkeln, da wir nicht die Treppe runter fallen wollen. Der Blinde kann kein Licht machen und ist so vorsichtig. Man fällt immer wie höher und es tut immer wie mehr weh. Ich will nicht sagen, dass es den kleinen Kindern nicht weh tut, aber sie fallen weniger weit runter. Mit dem Aufbau des Gefahrenbewusstseins kann es wie eine Hemmung geben. #00:28:43-5#
A40	I: Inwiefern ist der Langstock für ein sehbehindertes Kind beim Zusammenspiel von Körperwahrnehmung, Raumwahrnehmung und Orientierung und Mobilität wichtig? #00:28:55-4#
A41	B1: Der Langstock ist eine Knautschzone und er schützt mich davor, runterzufallen. Die Engländer und Australier sagen, dass die Kinder ab dem ersten Schritt mit dem Langstock laufen sollen. Aber dann lernt dieses Kind ja nur zu laufen mit dem Langstock, es sollte auch ohne Langstock lernen zu laufen. Es muss auch lernen, den Langstock zu integrieren. Du kannst ja Autofahren und einparkieren, weil du ein Gefühl bekommst, wie gross dein Auto ist. Dein Körpergefühl und dein Distanzgefühl dehnt sich über dein Auto aus. Das Gleiche müssen sie mit dem Stock machen. Das kann man wunderbar testen, indem sie mit dem Stock über die Kante gehen und keine Reaktion haben und total erschrecken. Wenn sie das Bewusstsein haben, dann geht der Stock über die Kante und sie „fallen“ aus dem Gleichgewicht. Wenn es ganz gut ist, setzen sie danach noch den Fuss auf die richtige Höhe. Es ist eine Verlängerung deiner Hand. Es gibt dir die Möglichkeit, dich zu schützen. Es gibt auch die Möglichkeit sicher unterwegs zu sein. Echolokalisation ist genial. Aber diese Echolokalisation schützt dich vor keinem Loch oder keinem Absatz nach unten weil Echo nur zurückkommen kann von Sachen, die rauf kommen und nicht von Sachen die runter gehen. #00:30:52-8#
A42	I: Für Echolokalisation gibt es diese Technik der Klicklaute. Gibt es noch eine andere Techniken? #00:30:55-5#
A43	B1: Es gibt einfach dies oder man kann auch einen Klicker gebrauchen. Aber das Maul ist besser, weil man dann die Hand frei hat. Das Maul ist ideal. Der Ton geht raus und kommt wieder rein. Die Idee dahinter ist ja, dass es die Richtung angibt, indem der Ton oder das Geräusch mit minimalem Unterschied, rechts und links zum Ohr kommt. #00:31:56-6#
A44	I: Hast du einen Kurs gemacht über dieses Thema? #00:31:56-6#
A45	B1: Nein, 2006 habe ich Daniel Kish kennengelernt kurz nach meiner Ausbildung. Man unterscheidet zwischen einer aktiven und passiven Echolokalisation. Passive Echolokalisation ist, wenn du einfach ein Geräusch machst und dann wahrnimmst, dass neben dir etwas ist. Beispielsweise spreche ich und höre einen Hall und merke, dass neben mir eine Garage ist. Aktive Echolokalisation ist, wenn du klickst und einen bewussten Ton aussendest, um danach zu hören was zurück kommt. Danach kann man sagen, welche Konsistenz dieser Gegenstand dann hat, ob es ein Busch, eine Wand, ein Fahrrad oder ein Auto ist. Es gibt Personen, die können hören welche Formen es sind. Sie sagen, es gibt dann wie ein Bild im Kopf. Aber für dies muss man sehr viel üben. Ein kleines Kind kann dies natürlich nie in diesem Ausmass. #00:33:12-1#
A46	I: Ab welchem Alter sollte man beginnen? #00:33:12-1#

A47	B1: Von Anfang an. Aber es ist schwierig. Wir haben vielleicht eine bis zwei Lektionen pro Woche und sonst wird das wenig verwendet. #00:33:33-1#
A48	B2: Es geht manchmal vergessen und Kinder sind manchmal auch nicht konsequent. #00:33:41-7#
A49	B1: Man sagt, es sieht total genial aus, aber man bekommt es nicht so einfach hin. Wenn man es nur ab und zu einsetzt, hat man wenig Chancen. Ich probiere schon ab und zu die Eltern zu informieren, allerdings hören sie oft nur zu, animieren die Kinder allerdings nicht wirklich, weil sie sich vielleicht auch zu wenig mit der Materie befassen. Mein Ding ist, was muss man machen, damit ein Kind sich orientieren kann, denn wenn man orientiert ist, kann man mobil sein. Man kann schon einen Weg auswendig lernen, aber dann kann man nur diesen einen Weg. Dies ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, in die Welt hinaus zu gehen und wahrzunehmen, was ich vor mir habe, um mich dort zu bewegen. #00:35:01-5#
A50	B2: Ich denke, es beinhaltet auch noch eine gesellschaftliche Variante, wenn ein Kind immer herum schnalzt. Schon der Stock und dann noch das Schnalzen. #00:35:18-1#
A51	I: Wenn man einfach von A nach B läuft und weiss, dass die Kirchenglocke da und die Autobahn dort ist, dann ist dies die passive Echolokalisation? #00:35:25-1#
A52	B1: Nein, dann weiss man wo die Autobahn und wo die Glocke ist. Wenn man beispielsweise mit dem Stock Geräusche macht oder spricht und etwas hört. Wenn ich durch die Strassen laufe und mit jemandem spreche, höre ich immer wenn irgend eine Garage oder eine Einfahrt kommt. Dann merke ich heute, dass meine Stimme sich verändert und merke, dass dort eine Garage ist. Das ist durch die Schulung, welche ich mit den Kindern mache, habe ich eine solche Wahrnehmung entwickelt. Ich denke, dies kann man lernen, dies wollte ich noch sagen. Ich hatte dies nicht in meiner Ausbildung geübt und sollte immer nur Häuser oder die Strassenschluchten hören und konnte dies nie wirklich. Nur wenn etwas deutliches wie ein Tram gefahren ist. Aber ohne das habe ich nichts gehört. Ich habe ganz früher auch noch sehr viele taktile Umgänge gelernt – also beispielsweise den Wänden entlang oder den Leitlinien entlang zu gehen. Nachher schon auch das andere, dass man weg von den Wänden kommt. Aber dies war immer schwierig. Danach ist dieser Daniel Kish gekommen, und innerhalb einer halben Stunde ist er auf dem ganzen Gelände herum gelaufen mithilfe von Klicklauten. Ab dann war für mich klar, dass die aktive Echolokalisation ein brauchbarer Ersatz ist. #00:37:20-6#
A53	I: Gibt es noch andere Techniken? #00:37:27-2#
A54	B2: Im Vorschulalter gibt es natürlich noch den Wagen – beispielsweise ein Puppenwagen – eine gute Alternative für eine Pufferzone. Bei sehbehinderten Kindern, welche nicht immer gleich gut oder schlecht sehen und manchmal nicht mehr bis auf den Boden sehen können, dann ist es auch sehr wichtig, eine Pufferzone zu haben. #00:37:51-6#

A55	<p>B1: Ich würde immer einem Kind einen Langstock geben, aber ich würde darauf schauen, dass es auch ohne Langstock laufen kann. Ich würde probieren mit einem Kind zu spielen und Sachen zu suchen, dass es wie eine Verlängerung der Hand hat. Man kann jederzeit mit einem Stock beginnen, jedoch sollte wirklich darauf geachtet werden, dass es nicht nur mit dem Stock sich bewegt. Dann habe ich das Gefühl, dass das Kind lernt, dass es nur mit einem Stock laufen kann und dies möchte ich nicht. Es gibt ja noch sogenannte ‚Alternative Mobility Devices‘ wie zum Beispiel den Mobifit. Dies setze ich nur ein bei Kindern, welche extrem schnell laufen und einen körperbreiten Schutz brauchen. Bei Kindern, die sicher und vorsichtig laufen, fange ich von Anfang an mit einem Langstock an. Es gibt halt auch Kinder, welche nur mit der Geschwindigkeit ihr Gleichgewicht halten können und deshalb sehr schnell laufen, dann würde ich mit einem Mobifix-System arbeiten, um den Schutz zu haben. Zudem kann man auch die Zweihändigkeit einführen, indem das Kind zu Beginn den Stock mit beiden Händen hält und damit die Körpermitte vorhanden ist. Man muss immer schauen, was das Kind mitbringt und auf das Ziel fokussieren, dass das Kind später den Stock einhändig brauchen kann. Ich habe ein paar Kinder, die den Stock zweihändig brauchen, da der Stock sonst einfach nicht am richtigen Ort ist. Bei den Eltern ist es natürlich so, dass der Stock schon ein Stück ist, welches akzeptiert werden muss und der Mobifit noch einen Schritt weiter geht. Deshalb würde ich ihn nur bei Kindern verwenden, bei welchen es wirklich richtig ist. #00:40:26-4#</p>
A56	<p>I: Und den Stock von den Kindern einfach als Signalstock tragen lassen, macht ihr das auch zum Beispiel auf dem Weg zum Kindergarten? #00:40:35-9#</p>
A57	<p>B1: Das machen wir auch. Aber dies müssen Kinder sein, welche sicher bis an den Boden runter sehen können. Wir geben ihn wirklich nur Kindern, welche immer bis an den Boden runter sehen können bei jedem Lichtverhältnis. Die CVI Kinder bekommen einen Langstock, damit sie nicht nur die visuelle Rückmeldung, sondern auch die taktile Rückmeldung erhalten und sie dies lernen können. Wir geben viele Signalstöcke an Kinder ab, bei denen wir zwar wissen, sie werden ihn in der Pubertät nie mehr anschauen, aber er gibt ihnen halt einfach mehr Zeit bei Strassenüberquerungen. Ich habe zum Beispiel auch einen Schüler, und der macht immer sehr schnelle Manöver. Wenn man dies natürlich in einem Bahnhof macht läuft man schnell in andere Menschen hinein. Danach ist er immer sehr unglücklich, wenn ihm dies passiert und deshalb geben wir ihm den Signalstock, obwohl er eigentlich gut genug sehen würde, als Signalisierung für die anderen Personen. Danach ist auch das Verständnis vorhanden, wenn er in jemanden hinein läuft und er hat deshalb auch weniger Konfliktsituationen, welche ihn sehr belasten, da er niemandem etwas tun möchte. #00:42:22-0#</p>
A58	<p>I: Dann würden wir noch zum Thema Frühfördermassnahmen kommen. Welche Frühfördermassnahmen sind euch wichtig, damit eine gute Basis für Orientierung und Mobilität gelegt werden kann? #00:42:35-0#</p>
A59	<p>B1: Körperschema – vorne, hinten, rechts, links, oben, unten! Und dies dann übersetzen in den Raum. Was ist vor dir? Was hinter dir? Was ist rechts und was ist links von dir? #00:42:53-2#</p>
A60	<p>I: Bewegen und Raumvergrößerung ist das Motto? #00:42:55-0#</p>
A61	<p>B1: Ja genau, und auch sich selber zu spüren. Den Körper zu spüren. Immer im Schema des Kreuzes und nicht im Runden. #00:43:07-5#</p>
A62	<p>I: Und dass sie alle Körperteile kennen gehört auch dazu? #00:43:08-9#</p>
A63	<p>B1: Ja, das ist das normale Körperschema. Das Spezielle ist eben nicht das runde Körperschema, sondern das viereckige Körperschema. Vorne, hinten, rechts, links. #00:43:20-4#</p>

A64	I: Wie sieht es aus mit ganz gezielter Gehörschulung und spezifisch taktilen Übungen? Was empfiehlt ihr in diesem Bereich? #00:43:21-4#
A65	B1: Was immer super ist, ist einfach mal hinzusetzen und sich darauf zu achten, was man eigentlich hört. Ich habe zurzeit zwei Mädchen, die ohne Augen auf die Welt gekommen sind und dies sind Familien, bei welchen die Mutter mit ihren Kindern nicht nach draussen geht, weil sie muslimisch sind. Sie nehmen sie zwar mit, dies ist nicht das Problem, aber sie haben Defizite, indem sie ganz viele Sachen nicht kennen. Sie darf zum Beispiel nicht mit in die Waschküche gehen. Dies ist wieder so, dass wenn man weiss, welches Geräusch zu was gehört, dann muss man keine Angst davor haben und man kann es auf Distanz wahrnehmen. Also was ist weit weg und was ist näher. Man kann erkennen, was es ist und ausprobieren, welches Material es ist. Solche Begriffsbildungen sind elementar, da man dies später alles braucht für die Mobilität. Wenn man etwas anfasst, hat man ein Bild davon und kann Geräusche zuordnen. Zum Beispiel das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl, draussen höre ich eine Baustelle. Was hört man und aus welcher Richtung? Einfach mal hinstehen und zuhören? Hörst du Vögel, Autos, eine Baustelle, jemanden vorbeilaufen oder jemanden sprechen? Das Bewusstsein sollte darauf gelenkt werden, da man dies später für die Orientierung braucht. Dies ist ganz wichtig, dass man auch Begriffsbildung dazu macht. Was ist denn ein Vogel? Wie sieht der aus? Alles dies, was ein sehendes Kind mit seinen 80 Prozent erlernt. Zum Beispiel kann ich mich erinnern an meine Töchter. Ich war mit ihnen einkaufen und sie ging ungefähr in die 1. Klasse und dann sagte meine Tochter: ‚Mama, warum darfst du immer fahren und alle anderen Autos müssen halten?‘ Ich fahre auf der Hauptstrasse. Dann ist das Thema Hauptstrasse und Nebenstrasse thematisiert mit einer solchen Frage eines solchen Kindes. Ein blindes Kind würde eine solche Frage niemals stellen. Dies ist nachher alles wichtig für die Mobilität. Du musst Verkehrserziehung halten, da sie wissen müssen warum, weshalb, wieso. Es ist sehr viel und man kann nicht früh genug damit beginnen die Welt kennenzulernen, zu verstehen und auch den Raum verstehen. Dann kann man sich darin bewegen. #00:45:48-2#
A66	I: Ein anderes Thema: Wenn man jetzt merkt, dass die Brailleschrift ein Thema wird und dass man die Fingerspitzen darauf sensibilisiert. Ist dies wichtig? #00:46:03-2#
A67	B2: Ja, das ist ganz wichtig. Dass man auch unterschiedliche Oberflächen früh kennenlernt zum Beispiel über Spielsachen, welche verschiedene Texturen haben – weiche, feste, raue, feine. Bei der Orientierung ist natürlich auch ein Thema die Richtung zu erkennen. Von wo kommt die Eisenbahn? Wo kann ich sie greifen? Dies sind wirklich Sachen, welche man sehr früh einsetzt. Vor allem bei Kindern, bei welchen das Taktile eine ganz wichtige Rolle spielt, ist es wichtig, dass man vielseitige Materialien verwendet und dass man sie viele Erfahrungen machen lässt. Es ist halt immer wieder so, dass die Herausforderung darin besteht, sie nicht zu überfordern, aber einfach ganz viele Erfahrungen im Alltag zulässt. Dies ist ein grosser Job von uns in der Früherziehung, die Eltern zu ermutigen die Kinder diese Erfahrungen machen zu lassen und sie nicht immer vor Allem bewahren zu wollen. Dies ist ein wesentlicher Teil. Man sollte es nicht befehlen, sondern sie ermutigen und sie unterstützen in solchen Sachen, welche sie schon machen, um sie darin zu stärken, damit sie es noch mehr machen. Aber wenn man jemanden zwingen will, dies zu machen, ist es sehr schwierig, denn oft halten sie sich dann noch mehr zurück. #00:47:49-1#
A68	B1: Man sollte darauf achten, dass die Kinder mit allen Sinnen die Erfahrungen machen können. Mit dem Mund oder auch über Gerüche. Es darf nicht klinisch sein, denn jedes Kind, welches im Sandkasten ist, stopft sich Sand in den Mund. Dies sollte man nicht ausser Acht lassen, denn dies durften sie auch alle erleben. All diese Dinge, die ein normales Kind macht, sollten sie möglichst auch machen dürfen. #00:48:26-4#

A69	I: Elternarbeit und Unterstützung ist sehr wichtig. In Bezug auf meine Arbeit, gibt es irgendwelche generelle Tipps, welche an die Eltern weitergegeben werden können? #00:49:10-2#
A70	B1: Es gibt ein Heft ‚Schritt für Schritt‘. #00:53:22-4#
A71	I: Was ist sonst noch wichtig? #00:53:24-4#
A72	B2: Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist dass auch zu Hause die Räume kennengelernt werden. Den Wänden nach zu gehen und die verschiedenen Räume kennenzulernen. Das mache ich vielleicht auch automatisch mit den Kindern, weil sie neugierig sind. Es gibt aber auch Kinder, welche dort eher zurückhaltend sind und dann über den Klang arbeiten, was vielen Kindern hilft. Wie hört sich diese Wand an? Das ist auch immer wieder etwas Tolles. Ich arbeite sehr oft mithilfe von Klängen, indem man daran klopft beispielsweise. Um danach zu sagen, so hört es sich in diesem Raum an und so in diesem Raum. #00:54:45-4#
A73	B1: Von der Mobilität her kann man die Wände dann auch benennen und nicht nummerieren, da diese Kinder nicht nummerieren können. Es wäre dann zum Beispiel die Türwand die Wand Nummer 1, welche immer die wichtigste Wand ist. Dann gibt es die Wand Nummer 2, welche zum Beispiel die Fensterwand wäre. Dies sind immer ganz markante Sachen. Dann müsste man sich achten auf bestimmte Gegenstände. Man zählt zwar rundherum, aber man benennt die Wände nach markanten Sachen. Wir haben zum Beispiel alle Räume, Gänge und Gebäude beschriftet, aber ich finde trotzdem immer noch Personen, welche sagen, dass wir jetzt im Neubau sind. Ich sage dann immer sofort, dass es Erweiterungsbau heisst. Diese richtige Benennungen sind wichtig, oder man bringt dem Kind von Anfang an Variationen bei. Man sagt dies kann eine ‚Stäge‘ oder eine ‚Treppe‘ sein und meint das Gleiche. #00:56:47-4#
A74	I: Gibt es noch sonstige Themenbereiche in Bezug auf Früherziehung und Mobilität, welche euch wichtig sind und noch nicht angesprochen wurden? #00:57:10-6#
A75	B2: Es ist wirklich wichtig, dass man die Kinder lässt viele Erfahrungen zu machen. Sei es vom kleinen zum grossen Raum, vom einen Zimmer zur ganzen Wohnung, so dass eine innere Landkarte erschaffen werden kann. #00:57:25-9#
A76	B1: Auch Beziehungen zu schaffen zwischen den Orten. Wenn ich hier bin, wo ist dort? Wann weiss ich, dass ich da bin? Was macht es aus, dass ich da bin? Was macht diesen Raum einmalig, dass ich erkenne, dass ich in diesem Raum bin? Wenn ich hier bin, dass ich weiss, dass dieser Raum dort drüben ist. Solche Beziehungen zu schaffen, damit es eine innere Landkarte geben kann. Warum bin ich wo? Dies kann mit dem Boden, mit Gerüchen, mit Taktilem oder mit Akustik zusammenhängen. Darum ist auch wichtig, dass man auch mit den Füßen arbeitet. Taktil auch über die Füße die verschiedenen Bodenarten wahrzunehmen. Der Boden kann mir unter Umständen Orientierung geben, wo ich bin. Wir haben hier in diesem Gebäude Böden, welche einmalig sind. Das heisst Schulhausboden gibt es nur im Schulhaus und Parterreboden gibt es nur im Hauptgebäude. Oder auch wenn zum Beispiel ein Teppich auf dem Boden liegt, dass man oft vor einer Tür steht. Was macht es aus, warum weiss ich wo ich bin? Dies mit allen Sinnen zu erfassen, ist wichtig. Was macht es aus, dass es dieser Raum ist? Was gehört zu diesem Raum? Wie erkenne ich diesen Raum? Darum ist es wichtig, auch möglichst alles zu benennen und innerhalb einer Familie auch die gleichen Bezeichnungen zu verwenden. Mein Wunsch wäre auch, Sachen anzuschreiben. Man hat auch verschiedene Tische. Es ist nicht einfach ein Tisch, sondern es gibt den Esstisch, den Küchentisch, den Arbeitstisch. Damit das Kind merkt, dass es verschiedene Orte gibt. Im Früherziehungsbereich geht es wirklich darum, die Welt kennenzulernen, mit allen Materialien und allen Sinnen.
A77	I: Was für ein Schlusswort... Herzlichen Dank!

A3 Interview 2

Ausgewählte Aussagen, transkribiert aus Interview 2

B2: Absolvierte den Vorkurs an der Musikhochschule, besucht jetzt das Studium angewandte Sprachwissenschaften an der ZHAW (blinde Person)

B2: In meinem Alltag brauche ich eine Einkaufshilfe und eine Begleitperson für unterwegs.

B2: Einmal pro Woche kommt jemand vom Blindenbund für das Training von lebenspraktischen Fertigkeiten und für Orientierungsunterricht.

B2: Ich bin falsch gekrochen, also immer mit der rechten Hand und mit dem rechten Bein gemeinsam und dies wirkt sich nun nicht gut aus auf meine Körpersteuerung aus. Das war nicht gut. Auch Feinmotorik, zum Beispiel den Pinzettengriff den habe ich erst sehr spät gelernt. So Sachen müssten kleine Kinder früher lernen.

B2: Gehörübungen sind sehr wichtig, von wo kommt der Ton. Ich kann klicken, aber das hilft mir nicht soviel, ich klatsche lieber in die Hände oder klopfe mit dem Langstock, vor allem wenn viele Leute herum sind.

B2: Jeder Orientierungslehrer sagt etwas anderes darüber, wann man mit dem Langstock anfangen soll. Ich habe relativ früh angefangen und finde das gut so.

B2: Ich glaube das stimmt, es ist wichtig dass man ein gutes Körperschema hat. Ich habe bis jetzt zwar noch nie darüber nachgedacht, aber das ist wichtig.

B2: Meine Eltern haben mir immer wieder gesagt ich solle gerade sitzen, das musste ich antrainieren und heute bin ich froh darum.

B2: Der Langstock ist die Verlängerung von meinem Arm und das brauche ich um mich zu orientieren. Wenn Leute auf meiner Leitlinie stehen, dann nervt mich das sehr, das ist sehr mühsam. Der Langstock ist für mich sehr wichtig, ich laufe immer mit dem Langstock.

A4 Interview 3

	B4: Lehrperson, Fachperson Low Vision, Fachperson Orientierung und Mobilität, Fachperson Lebenspraktische Fertigkeiten
	B5: Lehrperson, Fachperson Lebenspraktische Fertigkeiten, Fachperson Orientierung und Mobilität
	1h 05min.
A1	I: Könnt ihr mir euren beruflichen Werdegang kurz beschreiben? #00:04:47-1#
A2	B5: Ich habe ein Hausarbeits- und Werkseminar gemacht. Danach habe ich immer wieder einige spezialisierte Weiterbildungen absolviert und parallel dazu immer noch unterrichtet. Danach habe ich mich auf ein Inserat des ... gemeldet, obwohl ich dachte, dass ich nicht eine grosse Chance habe, angenommen zu werden, da ich kein HPS habe. Danach kam ... zu mir und hat mich angefragt für eine Nachfolge bei LPF, was ich extrem spannend fand von Anfang an. Danach habe ich die Abteilung gewechselt und bin in der LPF eingestiegen. Für mich fehlt in der LPF ohne O&M einfach ein riesiges Stück und ich fand deshalb, dass ich O&M auch noch haben musste. Ich glaube, dass O&M ohne LPF eher funktioniert als LPF ohne O&M. Wie will man sich räumlich bewegen, wenn man keine Ahnung hat von der Orientierung und der Mobilität. Im Sommer habe ich die Ausbildung in Hamburg abgeschlossen und habe jetzt Ende November die letzten Prüfungen für die Schweiz. Deshalb bin ich noch eher ein Newcomer auf diesem Gebiet. #00:09:38-5#
A3	I: Von dem her bist du in diesen Themenbereich reingeraten, ohne irgend ein spezielles Erlebnis erfahren zu haben, welches dich zu diesem Beruf gebracht hat? #00:09:38-5#
A4	B5: Ja, genau. Ich finde es extrem spannend und beeindruckend, was alles möglich ist. Ich bin immer wieder extrem froh, dass ich selber nicht betroffen bin. #00:10:05-1#
A5	B4: Während dem Semi hatten wir lustigerweise eine Konswoche im ... gehabt. Von dem her habe ich es schon ein bisschen gekannt. Danach bin ich als Sonderpädagoge tätig gewesen an HPS Schulen und in der Kinderpsychiatrie. Dann habe ich auch noch das HPS gemacht in Basel nach ungefähr zwei Jahren Schule geben und war darüber sehr froh. Das war ein Unibetrieb in Eigenverantwortung und man musste einfach die Prüfungen bestehen. Man kann es nicht vergleichen mit heute. Dann habe ich in Olten gearbeitet und habe danach Kleinklassen übernommen im Argau. Danach war ich noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ein weiteres Jahr in der Taubblindenschule. Dies hat mir jedoch gar nicht gefallen und dann habe ich mich auf eine Stelle hier im ... beworben und arbeite mittlerweile seit 20 Jahren im In den ersten drei Jahren, in welchen ich hier war, habe ich unterrichtet auf Kleinklassenlevel ungefähr fünf bis sechs Schüler. Ich habe direkt begonnen mit zwei blinden Kindern. Dies war eigentlich super, um reinzukommen und danach für die Integration. In der Integration habe ich im ersten Jahr dann einen blinden Schüler gehabt in der 1. Klasse, wobei mir sicher zu Hilfe kam, dass ich vorher drei Jahre lang blinde Schüler hatte. Die Hemmschwelle war dadurch viel kleiner. Ich wurde allerdings hier schon ins kalte Wasser geworfen, da ich alleine war in meiner Klasse und erwartet wurde, dass alles gut lief. Es war aber auch einfacher damals, um einzusteigen, weil Informatik nur Sekundarschüler hatten. Die Primarschüler mussten noch auf der Schreibmaschine schreiben. Dies war damals sicher anders, um in die Informatik reinzukommen. Wenn man heute frisch beginnt und Blinde hat, dann muss man von 0 auf 100 gehen und wir sind damals wirklich schrittweise reingekommen. Das war sicher einfacher. Die Low-Vision-Ausbildung konnte ich früh machen, weil ich unabhängig sein wollte vom sonstigen Personal. Danach habe ich O&M 2013 und LPF 2015 dann viel später absolviert. Ich habe heute nicht viel O&M oder LPF Schüler. Wenn man alles hat, hat man mehr Handlungsspielraum, was alles einfacher macht. #00:15:26-8#

A6	I: Mich interessiert die Entwicklung vom Körperschema, die Wahrnehmung im Raum und die Orientierung. Meine Frage wäre, inwiefern hängen diese Entwicklungen zusammen? Stehen sie in gegenseitiger Abhängigkeit? Inwiefern verlaufen sie parallel oder nicht? #00:16:52-9#
A7	B5: Das ist natürlich der grösste Unterschied im Vergleich zu anderen Kindern. Das Sehen ist der stärkste Sinn, von welchem alles andere meist abhängt. Vieles wird gelernt, ohne dass man es eigentlich merkt oder dass dies einem bewusst ist. Durch das kopieren, anschauen, beobachten und einfach mal ausprobieren wird so vieles gelernt. Wenn dies wegfällt, dann fällt extrem viel weg. Auch die Motivation für etwas Neues zu entdecken hat man alles nicht. Ich denke dies ist der absolute Schlüssel, wieso sich dies dann in eine solch andere Richtung entwickelt. Ich weiss auch nicht, was ein Kind, welches von Geburt an blind ist, machen würde, wenn es diesbezüglich überhaupt nicht stimuliert werden würde. Ob es überhaupt auf solche Ideen kommt? Bei ... hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ihm viel weniger klar war, dass vor ihm, neben ihm und hinter ihm noch etwas ist. Er hat die Schuhe abgezogen und fortgeschmissen. Es war ihm auch egal, wo der Schuh dann war und wie man ihn wieder finden konnte. In seiner Welt war das einfach so, dass die Sachen aus dem Nirvana erschienen sind. Ich denke, er hat sich dies auch gar nie überlegt, wohin diese Sachen gehören. Was mich erstaunt hat bei ihm, dass ich überzeugt bin, dass man mit ihm schon bestimmt ganz intensiv an dieser Thematik gearbeitet hat. Deshalb denke ich, dass dies extrem wichtig ist, von ganz klein an, dass ein blindes Kind stimuliert wird und beispielsweise etwas hört oder über die anderen Kanäle kommuniziert wird, sodass es neugierig wird und beginnt, sich zu bewegen. #00:19:34-6#
A8	B4: Wir hatten eine Schülerin hier, bei welcher zu Hause in dieser Hinsicht nicht so viel gemacht wurde. Sie ist einfach irgendwo gesessen. Sie fand deshalb auch nicht mal den Weg von der Schule hierhin alleine. Ich glaube schon, dass dies blinden Kindern hilft, wenn schon so viel läuft in der Orientierung. Für ein Kind, welches gar nichts sieht, ist dies extrem wichtig. Wahrscheinlich muss man dort ein gutes Gleichgewicht haben zwischen selber machen und mitkommen, und dem Kind gleichzeitig die Möglichkeiten geben, dass es dies selber umsetzen kann und nicht einfach nur geführt wird. Von den Kindern, die ich erlebt habe, gibt es riesige Unterschiede. An was es schlussendlich effektiv liegt, ob im fehlenden Spielen, im fehlenden Sändelen, im fehlenden selber Entscheiden. Ich kann dies nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, dass möglichst viel Erfahrungen und möglichst auf die gleiche Art wie die anderen wichtig sind. Es hängt mit vielem zusammen, selber Sachen machen zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, etwas kaputt machen zu dürfen. Es entwickelt sich wie in der Gesamtheit, aber wie man ein blindes Kind in diesem Alter effektiv motorisch fördern würde, weiss ich persönlich zu wenig darüber. Da bräuchte ich jemanden von der HfH von der Früherziehung, weil ihr viel näher am Thema dran seid. #00:22:31-7#
A9	I: In der kognitiven Entwicklung gibt es ja die beiden Punkte Objektpermanenz, welches mit neun Monaten kommt, und Theory of Mind mit dem Perspektivenwechsel. Diese kognitiven Entwicklungsschritte sind für ein blindes Kind meiner Meinung nach nochmals schwerer. #00:23:10-2#

A10	<p>B4: Wie man diese Objektpermanenz anbahnt bei einem kleinen Kind, weiss ich nicht genau. Man könnte es ausserhalb vom Tastraum mit den Händen machen, indem man die Hände weg macht und sich fragt, ob das Objekt noch dort ist. Diese Frage stellt sich bei einem hochgradig sehbehinderten Kind. Sobald ein Restsehen vorhanden ist, sind das Welten im Vergleich zu einem ganz blinden Kind. Es gibt eine ganz andere Struktur. Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen glaube ich, dass ein geburtsblinde Kind nur eingeschränkt eine Vorstellung von horizontalen und vertikalen Achsen entwickeln kann. #00:24:27-3#</p>
A11	<p>I: Wie meinst du das genau? Verbindest du dies mit diesen sechs Seiten? #00:24:31-0#</p>
A12	<p>B4: Ja, auch. Aber auch einfach, dass eine Tür rechteckig, ein Tisch waagrecht oder ein Stuhlbein senkrecht ist. Wenn du hier in die Welt hinaus schaust, dann siehst du überall Horizontale und Vertikale. Und dies braucht man als Grundstruktur, welche meiner Meinung nach fehlt bei geburtsblinden Kindern. Deshalb sollen solche Begriffe wie senkrecht, waagrecht, links, rechts eingeführt werden. Wenn ein Kind in einem Raum ist und das sieht, gibt dies schon ein anderes Bild in das Ganze hinein. Aber hier bin ich auch überfragt. Man kann einen Geburtsblinden haben, der orientierungsmässig nicht schlecht unterwegs ist, und man kann einen haben, der total verwirrt ist. Es gibt grosse Unterschiede. Was ich auch nicht weiss, ist ob orientierungsmässig Geburtsblinde einfach tendenziell schwächer sind. Zum Beispiel der Klicksonar Daniel Kish hat bis ca. im Alter von 10 Jahren gesehen, was natürlich Welten sind. #00:28:20-6#</p>
A13	<p>B5: Was ich vorhin noch sagen wollte, dass im Beispiel ...mir aufgefallen ist, dass er ganz viele Negativerfahrungen nie gemacht hat. Er ist nie ein Treppe runter gefallen oder ähnliches. Aber auch diese Kinder dürfen diese Erfahrungen machen. Am Anfang ist er wirklich auf jede Treppe einfach zu gelaufen, weil er wusste, jemand wird mich schon halten. Es war ihm auch überhaupt nicht bewusst, dass wenn etwas runter fällt, dass es unten bleibt. Dies war alles neu für ihn und er musste diese Treppe zuerst selber erfahren. #00:29:04-6#</p>
A14	<p>B4: Deshalb meinte ich zu Beginn, dass sie viele Erfahrungen in Begleitung machen können und gleichzeitig wieder losgelassen werden, sodass er in diesem Rahmen selber hantieren kann. Sei dies auf Kieselsteine stehen, Waldboden, schräger, gerader oder holpriger Boden. Er soll selber entdecken können und Sicherheit gewinnen, auch wenn er umfällt, dass die Eltern nicht sagen, wenn sie ein blindes Kind haben, dass sie keinen Schritt aus dem Haus machen. Ich denke, dass dort möglichst viele Erfahrungen ganzheitlich über Geschmack, Gehör, Tasten so gut wie es geht, gemacht werden können. Es soll merken, dass es über etwas rüber kriechen kann und wo es weh tut und wo nicht. #00:29:50-8#</p>
A15	<p>B5: Dies finde ich auch einen wichtigen Punkt. Es darf in einem gewissen Mass natürlich wirklich auch mal weh tun, sodass es auch dies einmal spürt. Dies finde ich auch spannend bei ..., dass wenn er sich irgendwo mal anstösst, dass er dann die Menschen in seiner Umgebung zurecht weist, dass sie besser hätten aufpassen sollen. Die Eigenverantwortung hat er wie nicht in diesem Punkt. Ich denke, dass dies ihn schlussendlich auch hindert. #00:30:32-3#</p>

A16	<p>B4: Ich denke auch, dass dies heutzutage extrem aufwendig ist. Es ist sehr schwierig. Manchmal wäre es besser, wenn es in einer Grossfamilie aufwächst, und in dieser Situation unverkrampfter handeln würden als sonstige Erwachsene. Ich denke, dies ist die grosse Herausforderung, Erfahrungen auf verschiedensten Gebieten machen zu dürfen und gleichzeitig einen gewissen Schutz zu erhalten, aber trotzdem überall hin mitgenommen werden. Dies merkt man dann denn Kindern später an, ob sie viel ausprobieren oder wie bei ... eher ein bisschen überbehütet wurden. Es ist wie sonst auch, denn man kann ängstliche Kinder haben und wenn sie dann noch blind sind, ist es dann halt schwieriger. Wenn ich rückblickend schaue, zum Beispiel bei ..., dann hat sie zwar gelernt zu laufen, doch trotzdem hat ihr insgesamt ein bisschen was gefehlt, weil sie eventuell zu wenig im Dreck oder im Sandkasten gespielt hat und dies eventuell auch zu wenig bei andern Kindern gesehen hat. #00:33:26-2#</p>
A17	<p>B5: Für all diese Dinge muss man selber auf die Idee kommen, da man es nirgends abschauen kann. #00:33:29-4#</p>
A18	<p>B4: Ich denke dies ist die Aufgabe, dass es danach in der O&M oder LPF oder der ganzen Schule zugute kommt. Dass man dies, was die Kinder nicht sehen, dass man dies ihnen wie hin trägt. Dann macht man dies halt als Elternteil, dass man mit einer Hand voll Sand mal über den Kopf hält. Ich denke, dies was andere Kinder machen und sie nicht abschauen können, dies müsste man ihnen wie anleiten. Willst du dies auch? Gefällt dir das auch? #00:34:00-2#</p>
A19	<p>B5: Es ist dann auch ein bisschen schwieriger, um die Komfortzone zu verlassen, weil man dann dies wie extra provoziert. Wenn man sich dies nicht überlegt, macht man es automatisch halt nicht. #00:34:24-3#</p>
A20	<p>B4: Auch dieses Beispiel, welches du erzählt hast, dass sie Skifahren gehen. Dies ist ein super Beispiel. Sie wissen, dass sie hier rumfahren können und dies ist ein grosser Schritt für den Mut, um alles draussen zu machen. Das sind sicher wichtige Grundlagen. Das Entscheiden ist aber letztlich wieder nicht selbstständig, wenn der Vater sagt, wo es lang geht. Zum Beispiel: „Das müssen Blinde nicht lernen.“ Bei allem Guten, was die Eltern gemacht haben wie beispielsweise mit der Fremdsprache, ist es trotzdem so, dass wenn das Kind nicht gelernt hat selber zu entscheiden und man irgendwo steht mit dem Stock, dann ist die Chance grösser, um mal stehen zu bleiben. Wenn man jedoch gelernt hat, selber zu entscheiden, ob man die Schokolade und den Kartoffelsalat gerne isst oder nicht, dann hilft dies vielleicht. Bei ... hatte dies wahrscheinlich Auswirkungen, auch auf O&M. Sie sollten entscheiden können, wo sie hin wollen, bis man irgendwo ansteht und es nicht mehr weiter geht. Und jetzt, was mache ich? Es ist sicher auch viel Früherziehung mit jemand anderem als das gewohnte Umfeld. #00:36:11-5#</p>
A21	<p>I: Kommen wir gleich zum nächsten Themenblock über O&M-Techniken. Welche Wichtigkeit hat für euch der Langstock, die Einführung ins Klicksonat oder andere O&M-Techniken? #00:36:32-7#</p>
A22	<p>B4: Der Stocktechnik würde ich im Frühbereich meiner Meinung nach bedingte Wichtigkeit zuteilen. #00:36:59-5#</p>
A23	<p>B5: Meinst du nur das Pendeln oder dass sie überhaupt einen Stock hat? #00:36:59-5#</p>
A24	<p>B4: Zum Beispiel ... ist jetzt fünf Jahre alt. Sie hat den Stock richtig in der Hand und sie kann ab und zu ein bisschen pendeln. Dies muss man auch im Vergleich sehen, ob dies andere Kinder auch so umsetzen könnten. Die ganze Akustik finde ich sehr wichtig. Als wir zum Beispiel unter einem Baum waren hat sie plötzlich gefragt, was dies für ein Vogel sei. Denn sie hat zwischen Vögel eine andere Vogelart rausgehört. Das Hören und das Schmecken finde ich als Techniken zur Förderung super. #00:38:41-3#</p>

A25	B5: Dazu gekoppelt ist dann auch noch die Richtung. Woher kommt dies? Vor mir oder hinter mir? Kommt und geht es wieder? #00:38:52-9#
A26	B4: Es sind verschiedene Sachen zu hören. Wenn man im Zoo ist und nichts hört, dann riecht man vielleicht etwas. Aber Stocktechniken mache ich einfach nach meinem Gefühl, da ich noch nie ein solch kleines Kind hatte. Sie ist ein Paradebeispiel, welche dem gesamten Lehrgang widerspricht, da ich anders beginnen muss. #00:39:35-6#
A27	I: Was vor allem? #00:39:43-2#
A28	B4: Mit einem solchen Kind würde man normalerweise keine Strassenüberquerungen oder Strassenüberquerungen ohne Ampeln üben. Aber wenn sie den Kindergartenweg beherrschen muss, dann muss sie dies trotzdem können. Mit einem blinden Schüler würde man normalerweise zuerst um einen Häuserblock rumlaufen oder nach Eingängen suchen in Häusern. Das war für sie jedoch gar nicht relevant, da sie sicher in den Kindergarten kommen muss. Das heisst, man musste alles ändern. Man muss improvisieren und ich habe versucht, die Sachen anzupassen, was ihrem Alter entsprechen könnte. Mit dem Stock, dass er irgendwie passend ist. Im Wissen, sie wird es auch noch in zwei bis drei Jahren lernen. Wichtig war einfach, dass man den Stock mal zu Hilfe nimmt und sich dran gewöhnt. #00:40:41-0#
A29	B5: Ich denke auch, dass es gut ist, dass sie überhaupt einen Stock hat. Mit Kindern soll man dies möglichst früh im Spielerischen beibringen. Es macht die Welt grösser, weil man etwas spüren und erfassen kann. #00:41:05-8#
A30	B4: Es muss auch nicht ein Stock sein. Es kann auch ein Dübelstab von der Migros sein, mit welchem das Kind etwas spürt und ein Distanzgefühl kriegt. #00:41:16-0#
A31	B5: Es macht die Welt ein bisschen grösser und erfassbarer. Dies finde ich wichtig. Aber ich sehe dies bereits bei Erstklässlern, wie streng dies für sie ist, die korrekte Stocktechnik zu verwenden. #00:41:38-4#
A32	I: Du bist dies jetzt am einführen oder haben sie dies schon länger gelernt? #00:41:38-4#
A33	B5: Er ist schon gekommen mit einem Stock und ich weiss nicht genau, wie lange er diesen Stock schon hat. Das Thema ist noch überhaupt nicht die eigentlichen Stocktechniken. #00:42:05-1#
A34	B4: Vermutlich könnte man sagen, dass im gesamten O&M die Stocktechnik etwas vom einfachsten ist. Wenn man das Hören nicht hat und nicht weiss, wo rechts und links ist, dann fehlen dir solche Grundlagen. #00:42:18-8#
A35	B5: Ich denke, dass sie dies akzeptieren und erkennen, dass er ihnen etwas bringt. Ein Beispiel wäre ein Kind von mir, welcher noch etwas sieht und den Stock nur situativ einsetzt. Als ich mit ihm auf der Strasse unterwegs war, hat er den Stock wie einen Fadestock verwendet. Ich habe ihm gesagt, er soll ihn doch ein bisschen vor sich hin rollen. Dann hat er dies das erste Mal so lustig und spannend gefunden, wie es sich anhört, wenn der Stock in Sachen hinein schlägt. Er hat dann extra Sachen gesucht, welche er hört und es knallt. Ich hatte dann das Gefühl, dass er durch dieses lustvolle genau mein Ziel erreicht hat, da er dann plötzlich gemerkt hat, dass es irgendwo runter geht. Ob jetzt dieser Stock wirklich schön hin und her pendelt ist mir drittrangig, nicht nur zweitrangig. Wenn ich dieses Pendeln perfekt verlangen würde von ihm, würde er den Stock verhasst in eine Ecke schmeissen und dies will man ja nicht. Dies wäre dann völlig kontraproduktiv. #00:44:29-6#

A36	B4: Mit einem Stock etwas zu berühren und zu hören, was es sein könnte. Wenn man etwas berührt und merkt, dass es sich anders anhört und andere Geräusche gibt. Das könnte dann in der Früherziehung spannend sein. Es muss nicht ein langer Stock sein, sondern kann vom Stäbchen aufwärts gehen. Ist dies ein Sofa oder ein Kissen. Dass man dann merkt, dass es eine Verlängerung sein kann. Zuerst mit dem Arm anfassen und danach mit dem Stock und wie es sich jetzt anhört. Dies sind ebenfalls wieder grundlegende taktile Erfahrungen, welche Kinder machen müssten. #00:45:08-9#
A37	B5: Was wir noch in Hamburg hatten und auch heute noch bei Kindern eingesetzt wird, sind einerseits solche Platten gewesen, welche ganz unterschiedliche taktile Sachen beinhaltet haben und immer noch ein kleines Pendant dazu hatten. Das Eine wurde mit dem Langstock erfasst und man musste das Gleiche in Pärchen finden. Wie fühlt es sich über den Langstock an und wie fühlt es sich über die Finger an. #00:46:25-9#
A38	I: Es geht darum, dass man eine innere Landkarte entwickelt. Nehmen wir das Beispiel eines dreijährigen blinden Kindes. Sie hat zu Hause ihren Save Place im Wohnzimmer auf einer Matte und es ist schwierig, sie von dort weg zu bringen. Würde das etwas für die Entwicklung der inneren Landkarte bringen, wenn man ein Schema baut? Oder einen taktilen Plan baut? #00:47:38-2#
A39	B4: Ob dies mit drei Jahren schon geht, weiss ich nicht. #00:47:44-6#
A40	I: Arbeitet ihr im Schulalter so? #00:47:52-1#
A41	B4: Ich war letztens bei einer Klasse, welche einen Plan ihres Dorfes zeichnen mussten. Für gewöhnliche Erstklässler war dies sehr schwierig und sie konnten dies gar noch nicht wirklich. Sie haben viel Hilfe dafür gebraucht, damit sie wussten, wie es aussieht. Bei einem drei jährigen Kind kann ich mir deshalb schlecht vorstellen, dass dies funktioniert, aber gerne lasse ich mich eines besseren belehren. Ich würde eher in der Wohnung mit Geräuschen arbeiten. Die Küchentüre hört sich so an, der Ausgang so. Weil es draussen ja gut über Geräusche und Töne funktioniert, kann man auch drinnen über Töne arbeiten oder auch mithilfe eines Klickers. In dem sie einen Ton von sich gibt, dass sie merkt, in welchem Raum sie sich befindet. Oder sie kann es auch je nach Boden merken, auf welchem sie steht, wo sie sich befindet. Aber dass ein drei jähriges Kind mit einem Plan arbeitet, kann ich mir eher weniger vorstellen. Aber dieses Alter ist nicht mein Spezialgebiet. Wenn ich es mit einem gewöhnlichen Erstklässler vergleiche, der sein Zimmer zeichnen soll in einem Quadrat oder Rechteck, dann sind sie meist schon seh gefordert. Was ich sicher sagen kann, ist was ich bei Laura gemacht habe mit der Brio-Bahn und dem Puppenhaus. Wenn man ein Bett irgendwo hinstellt und wo sich dann der Schrank befindet. Dass er neben und nicht auf dem Bett steht. Wenn die Kinder älter sind, dann können sie dann viel auch über die Puppen und die Häuser lernen, auch die normalen Kinder. Ich weiss jedoch nicht, ob ein blindes kleines Kind darauf anspringt. #00:51:16-4#

A42	<p>B5: Bei ... hatte ich auch dieses Gefühl. Ich habe einen Raum gesucht, welcher möglichst nicht möbliert ist. Dies war dann beispielsweise die Garderobe vom Turnen nur mit Bänken und Waschbecken. Dort konnte man dann gut den Wänden entlang laufen und auch ein Lied dazu singen. Ich hatte dann jedoch das Gefühl, dass es fast zu gross war. Ich habe dann einen kleinen Plan für ihn gemacht, welcher ihm jedoch nicht half und er konnte diese beiden Räume nicht miteinander verbinden. Ich habe in einer Kartonschachtel genau diesen Raum nachgebaut mit dem Gang und der Türe. Jetzt habe ich auch eine relativ grosse Kiste, in welche er rein stehen kann und jede Seitenwand taktil anders erleben kann. Aber nur schon dass er irgendwie taktil eine ganze Seite bis in den Ecken entlang fährt, dies schafft er immer noch nicht. Meine Idee wäre gewesen vom kleinen in den grossen Raum zu gehen. Wenn man sich nach rechts dreht, welche Wand man jetzt vor sich hat. Irgendwann weiss er das dann schon, aber wenn ich ihn drehe, wird es wieder schwierig, denn dann kommt wie die Welt mit. Dies zu abstrahieren ist noch nicht gelungen. #00:53:43-0#</p>
A43	<p>B4: Ich denke auch, wie du gesagt hast, mal zu versuchen dort hin zu gehen. Wenn dies nicht funktioniert, dass man dann eine andere Lösung sucht. Bei jedem muss dies individuell gemacht werden, da alle anders funktionieren. Ich weiss nicht ob es eine Patentlösung gibt, ausser viele basale Erfahrungen zu sammeln. #00:54:11-5#</p>
A44	<p>B5: Wir haben auch ein leeres Schulzimmer, wo nur ein paar Stühle und Tische stehen. Ich brauche diesen Raum, um mit den Kindern Raumerfahrung zu erleben. Heute haben wir zum Beispiel die Schränke angeschaut und er wollte in einen Schrank hinein stehen. Er fand es dann total witzig, in einem solchen Schrank drinnen zu sein. Er hat dann gemerkt, was heisst jetzt dies für mich, aber er hat gemerkt, dass es in diesem kleinen Raum rund um ihn etwas hat. Ich denke wirklich, dass dieser Raum ganz klein sein muss und man ihn erleben kann. #00:55:30-7#</p>
A45	<p>B4: Das Transferieren auf einen grossen Raum ist dann schwierig. Auf einem Spielplatz beispielsweise gibt es ja auch solche engen Rohre, wo man durchkriechen kann und dies sind ganz grundlegende Erfahrungen. Ich denke, wenn diese Erfahrungen einem blinden Kind fehlen, dann hat es andere Auswirkungen als wie bei einem anderen Kind. #00:55:52-9#</p>
A46	<p>I: Nochmals zu der Entwicklung zurück. Wie du gesagt hast, laufen diese Schritte und Prozesse immer parallel. Du kannst nicht sagen, bis dann lernt man einen Quadratmeter und bis dann kennt man drei bis vier Quadratmeter. Es läuft immer wieder zurück. In jedem Alter ist dieses Körperschema wieder wichtig und man fängt von dort aus wieder von Neuem an und vergrössert den Raum. Um eine neue Dimension in einem Raum wahrzunehmen muss man dann wieder im Körperschema beginnen - stimmt das so? #00:56:39-6#</p>
A47	<p>B5: Für die Orientierung ist immer alles von mir aus gedacht, dass wenn ich mich auf ein Haus zubewege, dass dann das Haus irgendwann links von mir ist. Es fängt immer von mir aus an. Wenn ich diesen Aufbau nicht klar beherrsche, dass wenn ich nicht weiss, wenn ich mich bewege, dass die anderen Sachen eigentlich starr stehen bleiben. Ich kann dann zu einem Ausgangspunkt zurück gehen und von dort aus wieder auf die Sachen zugehen. #00:57:20-1#</p>

A48	B4: Ein Beispiel wäre bei einer Früherzieherin, welche bei einem Kind, welches am Boden spielt und sich dreht, das Spielzeug nicht nachreicht. Das Spielzeug ist dann auf einmal nicht mehr da und dann hat es die Chance, sich zu fragen, wo es jetzt ist. Wenn es aber die Mutter gleich wieder bringt, dann bringt es nicht viel. Es sollte möglichst viel altersgerecht selber ausprobieren können. Bei ... sieht man, dass ihm ganz viele basale Erfahrungen fehlen. Denn wenn er oft in solchen Räumen gesessen hätte und mit etwas selber gespielt hätte, dann würde ihn dies heute nicht mehr interessieren. Wenn man über die Techniken diskutiert, dann sind dies viel die wichtigeren Erfahrungen. Solche Körpererfahrung, was wo ist, ist viel entscheidender anstatt dass ein drei jähriger Junge mit einem Stock ausgestattet werden muss. Dies sollte spielerisch gehen. #00:59:57-8#
A49	B5: Auch durch die Füße kann man viel lernen, indem es wahrnimmt, auf was es steht und nicht nur über den Stock. #01:00:10-3#
A50	B4: Man könnte auch sagen, dass es einem blinden Kind gut tun würde, Psychomotorik zu erleben. #01:00:56-1#
A51	I: Gibt es noch etwas, was ihr mir mitteilen möchtet, was noch nicht angesprochen wurde? #01:01:09-3#
A52	B4: Du hast am Anfang O&M angesprochen und B5 hat am Anfang die Abhängigkeiten von O&M und LPF angesprochen. Ich denke auch, dass diese Themen sehr nahe beieinander stehen. In die ganze Orientierung gehört natürlich auch selber etwas zu bemessen, selber zu handeln, irgendwo zu helfen beim Kochen. Dies sind alles auch Orientierungssachen, jedoch in einem ganz anderen Rahmen, aber welche das Kind auch befähigt, etwas selber zu machen. So im Gesamten geht es darum, möglichst viel selber zu machen, ohne dass es gefährlich wird. Heute bildet man die Kinder ja auch eher polysportiv aus und früher sagte man, dass das Kind schon mit mindestens drei Jahren Tennis spielen musste. Ich denke, dies geht in die selbe Richtung, dass man möglichst breit Erfahrungen sammelt und Spiele spielt. Etwas backen und etwas abzureissen, etwas selber zu essen. Es geht alles ineinander. Ich habe mehr Mühe, wenn man sagt, dass etwas nur so funktioniert. Jetzt fördern wir dies und dann wird auch die O&M gut. Ich denke dies nicht. Ich denke, wenn man dies versucht, möglichst breit abzudecken, dann kommen auch später Themenfelder hinzu. O&M setzt ja auch breite Fähigkeiten voraus, um Sachen umzusetzen, welche man hört. #01:03:00-2#
A53	I: Gibt es ein Infoblatt für die Eltern, was sie beachten sollten, um eine möglichst gute Entwicklung in O&M und LPF zu fördern? Denn ich würde gerne eine solche Liste als Produkt erstellen. #01:03:39-2#
A54	B5: Es gibt so kleine farbige Bücher, welche in diese Richtung gehen. Klar müsste man sie überholen, jedoch gehen sie grundsätzlich in eine gute Richtung. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wenn man das eigene Körperschema nicht wirklich beherrscht, wie will man sich anziehen? Wie will man essen? Bei ganz vielen Sachen vom tägliche Leben hat man keine Ahnung. Es gibt sicher Sachen, welche das Thema fördern oder hindern, jedoch ist immer auch eine grosse Individualität drinnen.
A55	I: Dies war ein sehr spannendes Gespräch. Herzlichen Dank euch beiden.

A5 Interview 4

	B6: Musik- und Klavierlehrperson an einem heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum (blinde Person)
	1h 06min.
A1	I: Könntest du mir kurz deinen beruflichen Hintergrund beschreiben sowie auch darauf eingehen, seit wann du blind bist? #00:00:58-6#
A2	B6: Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich habe die Krankheit Retinitis Pigmentosa, eine Netzhautdegeneration. Als Kind habe ich das bereits sehr früh gemerkt. Nachtblindheit, eingeschränktes Gesichtsfeld. Mein Umfeld hat dies wahrscheinlich auch gemerkt, aber man hat dies nicht weiter verfolgt. Ich bin dann mit sieben Jahren bereits zu einem Augenarzt gegangen wegen einer leichten Kurzsichtigkeit. Später mit ungefähr 18 Jahren hat sich herausgestellt, dass man dies bereits früher festgestellt hatte und die Eltern informiert wurden mit der Aussage: „Man könne sowieso nichts machen und es wäre besser, dass ein Kind ohne Informationen aufwächst usw.“. Ich habe als Kind und Jugendlicher allerdings extrem darunter gelitten. Ich war damals aber ein guter Schüler und deshalb hat sich damals dann niemand weiter darum gekümmert. Wenn man damals gute Schulresultate hatte, war eigentlich alles gut. Dies wäre heute ganz anders. Ich habe dann das Lehrerseminar absolviert und dies ist immer mein Berufswunsch gewesen, Lehrer zu werden. Ich mache dies für mein Leben gerne. Ich habe begonnen und habe mich bald gefragt, ob dies gut sei, was ich mache, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mein Gesichtsfeld nicht so gut war. Zum Beispiel bei Ballspielen oder im Verkehr mit dem Fahrrad hatte ich das Gefühl, dass ich das jetzt nicht gesehen habe usw. Allerdings wollte ich einfach Lehrer werden. Es war auch ein bisschen Verdrängung und niemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich dies mal anschauen sollte, was dies sei. Als ich mich dann mit 18 Jahren für das Militär stellen musste, dann habe ich gedacht, so kann ich doch nicht gehen. Ich muss irgend ein ärztliches Zeugnis erhalten, denn nachts sehe ich eigentlich nichts mehr. Dann habe ich dann beim Arzt diese Diagnose bekommen und mit dieser bin ich dann in die Kantonsbibliothek gegangen, um darüber nachzulesen. Dort hiess es, dass es zur Erblindung führen kann/wird. Zu diesem Zeitpunkt hat dann der bewusste Umgang damit begonnen. Was man immer hört, dies war nicht ein Schock für mich, weil ich eigentlich merkte, dass etwas nicht stimmte und es jetzt einen Namen hat. Die Zukunft hat mich natürlich schon auch ein wenig belastet, aber noch nicht in dieser Form, dass man zusammenbricht, weil ich als Mensch nicht so reagiere auf Schwierigkeiten. Ich habe es dann einfach einmal irgendwie angenommen. Ich habe dann das Seminar fertig gemacht aber in meinem Innern wusste ich, dass dies nicht meine Zukunft sei, vor allem wegen der Verantwortung gegenüber der Klasse. Ich habe es dann auch schon mehrmals während des Praktikums gemerkt, dass ich eine Schülerin zu wenig gesehen habe, wenn sie aufgestreckt hat. Zum Beispiel mit Gegenlicht, die Wandtafel hat gespiegelt oder als wir eine Velotour gemacht haben, habe ich gedacht, wenn jetzt hier etwas passieren würde. Ich habe gemerkt, dass ich nicht für immer so funktionieren kann. Ich habe dann ein Jahr nach dem Seminar gehabt, wo ich überlegen musste, was ich jetzt mache. Ich wusste damals, dass ich entweder Jus, Mathe oder Musik machen möchte. Ich habe mit 20 Jahren viel Anstrengung auf mich genommen, um blinde Menschen kennenzulernen, welche die gleiche Krankheit hatten. Diese waren für mich Schlüsselfiguren geworden für die Berufsfindung und für die Lebensgestaltung, was für mich extrem wichtig war. Menschen in der gleichen Situation. Einer davon war ein blinder Konzertpianist. Dieses Konzertdiplom würde heute ungefähr dem Klavierlehrdiplom entsprechen. Aber trotzdem hat er mir ein Bild gegeben, von jemandem, der blind ist und Musik studiert hat und Klavier unterrichtet. Er hat mich so motiviert, dass ich doch

A2
fort.

Musik machen solle. Das Zweite war, dass ich bereits hier im ... während dem fünften Semi wissen wollte, wie die Blindenschrift geht. Dann hat hier ein blinder Musiklehrer gearbeitet. Dann habe ich fünf Wochen hier gearbeitet und habe währenddessen bei diesem blinden Menschen gewohnt und habe seinen Musikunterricht übernommen. Unter anderem habe ich auch eine Klasse übernommen. Dann habe ich gemerkt, dass viele Felder für mich aufgegangen sind, dass einerseits Musik und andererseits Pädagogik für mich interessant waren. Das was ich als Hypothek im Leben mitbringe – die Blindheit, welche kommen wird – kann auch eine Qualität sein, im Sinne einer Zusatzausbildung, weil niemand als Blinder diese Ausbildung freiwillig macht. Ich war dann sehr motiviert und habe mich im Jahr nach dem Semi in ... auf die Musikhochschule in ... – damals Konservatorium – mit dem Schwerpunkt Klavier vorbereitet. Ich wusste damals, dass Schulmusik mich interessieren würde. Deshalb habe ich mich auch auf Schulakademie vorbereitet. Dieses Jahr war geprägt vom Leben, Geld verdienen und sich vorzubereiten für das Musikstudium. Ich war im Semi zwar gut in der Musik, aber das ist dann nochmals eine ganz andere Stufe, wenn man dies professionell machen möchte. Ich habe dann auch begonnen, Blindenschrift und Notenschrift zu lernen. Ich habe es damals nicht gebraucht, aber wenn ich sie dann einmal können muss, muss ich sie können. Im Sinne von einer Versicherung mit mir selber. Ich wollte mich dieser Blindheit stellen. Nach diesem Jahr bin ich dann an das Konsi und an die Schulakademie für Schulmusik gegangen. Heute ist dies eine Hochschule, doch damals waren dies zwei verschiedene, sehr schwierig zusammen zu bringende Institutionen gewesen. Die IV hat damals ganz wenig gezahlt, damals war dies nicht so komfortabel, wie es heute wäre. Nach dem Abschluss der Prüfungen habe ich an der Kantonsschule Musik unterrichtet. Dann habe ich in verschiedenen Gemeinden an der Musikschule Klavier unterrichtet. Nach ungefähr zwei Jahren ist ... von ... nach ... gekommen. Sie haben mich gekannt von der früheren Begegnung und hatten mich gefragt, ob ich bei ihnen arbeiten möchte. Der andere Musiklehrer war schon etwas älter und wollte sein Pensum leicht reduzieren, woraufhin ich dann begonnen habe, ungefähr 50% hier zu arbeiten. Die anderen Sachen sind dazu weitergelaufen. Nach ungefähr fünf Jahren habe ich mich dann entschieden, auch weil sich der andere Lehrer ganz zurück gezogen hat, ganz hier zuzusagen zu 100%. Ich hatte damals auch bereits die Musikschule in ..., in welcher ich bereits lange war, weiter behalten. Ich habe eigentlich über 30 Jahre lang 115% gearbeitet. Es hatte verschiedene Gründe und ich wollte auch mit Kindern in Kontakt sein, welche normalsehend sind und nicht an einer Sonderschule. Dies habe ich dann allerdings beendet, seit dem ich hier in der Abteilungsleitung bin. Seit da arbeite ich nur noch 100%. In diesen vielen Jahren habe ich vor allem als Musik- und Klavierlehrer gearbeitet. In den 90er Jahren ist dann die ganze Informatik gekommen und da war man noch nirgends. Ich war dann einer, der dies ganz fest probiert hat und hier hinein gebracht hat. Ich habe dann dies, was wir in der Abteilung Sehen gutes haben, aufgebaut und initiiert. Als Musiklehrer habe ich ganz viele Projekte gemacht – Musicals, Konzerte, Projektwochen. Ich habe mich immer für übergeordnete Schulthemen interessiert und überhaupt das Thema Sehbehinderung ist ja nicht an eine Klasse oder an ein Fach gebunden. Ich bin in Gremien von der sehbehinderten Selbsthilfe gewesen, aber auch in Fachgruppen gewesen. Ich möchte damit sagen, mich

A2 fort. Als Musiklehrer habe ich ganz viele Projekte gemacht – Musicals, Konzerte, Projektwochen. Ich habe mich immer für übergeordnete Schulthemen interessiert und überhaupt das Thema Sehbehinderung ist ja nicht an eine Klasse oder an ein Fach gebunden. Ich bin in Gremien von der sehbehinderten Selbsthilfe gewesen, aber auch in verschiedenen Fachgruppen. Ich habe natürlich in dieser Zeit extrem viel gelernt, obwohl ich nicht Heilpädagoge bin. Wenn man learning-by-doing, das Sich-Auseinandersetzen und das Lesen anschaut, habe ich mehr als in einem heilpädagogischen Studium gemacht. Ich habe soviel gemacht, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt noch ein Studium machen müsste. Ich habe auch immer wieder Sachen geschrieben zum Beispiel ein Lehrmittel mit Ursula Hofer zusammen. Nicht das ich mich jetzt wichtig finde, ich habe mehr das Gefühl, dass es für mein Leben mit meinem Werdegang nicht nötig war, dass ich noch Heilpädagogik studiert habe. Ich bin genügend nahe am Thema und habe genügend studiert, denn Musik ist auch ein Master und ich habe viel Erfahrung. Deshalb denke ich, dass dies gereicht hat. Ich habe allerdings viele heilpädagogische Themen kennengelernt, dies ist klar. #00:13:55-5#

A3	I: Im sehspezifischen Bereich mit Fachgebiet LPF oder O&M hast du auch keine Ausbildungen gemacht, sondern einfach learning-by-doing? #00:14:00-2#
A4	B6: Als Betroffener könnte man einen sogenannten O&M Trainer haben, aber das habe ich alles selber erlernt. Ich bin seit 10 Jahren blind habe das Sehen abgeschlossen. Es ist auch jetzt nur noch eine minimale Lichtwahrnehmung. Damals konnte ich dann nicht mehr lesen und habe gesagt, dass ich nicht mehr sehen muss. #00:14:39-1#
A5	I: War dies für dich nochmals ein grosser Schritt? #00:14:43-1#
A6	B6: Ja, sehr. Aber definitiv in Richtung Entspannung. In den Schlussphasen, in welchen ich nur noch leicht etwas sehen konnte, hat es mich insgesamt viel mehr belastet dieses letzte Sehen nicht auch noch zu verlieren und sich zu sehr aufs Sehen zu konzentrieren, anstatt die anderen Sinne genügend zu öffnen. Man hat sich nicht als Blinder geoutet und gesagt, dass man Hilfe braucht. Ich kann dies akzeptieren und ich lebe damit und mache das Beste daraus. Jetzt ist der Kampf und die Ängste, dass ich dies und jenes verlieren könnte einfach weg. Es ist jetzt einfach so. Es ist jetzt viel einfacher, als wenn ich jeden Tag aufstehe und mich frage, ob ich noch etwas sehe oder nicht und wie es ist, wenn ich nichts mehr sehe. Dies ist jeden Tag 100 mal ein Gedanke, ob ich morgen meine Kinder noch sehe usw. Es ist ganz viel überschattet mit einer Trauer. In einem gewissen Sinn ist es für mich viel einfacher und es hat mit Akzeptanz zu tun. Zum Thema O&M habe ich natürlich viele Strategien gehabt, wie man mit einem kleinen Gesichtsfeld zurecht kommt. Zum Beispiel im Wald oder mit Bällen. Gewisse Sachen kann man selber lösen, indem man im Fussball beispielsweise eher Verteidiger ist anstatt Stürmer. Als Stürmer muss man mehr sehen, was um einen herum läuft und als Verteidiger kommt der Gegner auf dich zu. Es gibt ganz viele Sachen, welche man als Kind bereits erkennt und man hat seine eigenen Strategien, welche dir niemand sagt. #00:18:35-0#
A7	I: Hast du noch weitere solche Beispiele? #00:18:35-0#
A8	B6: Als Kind merkt man, wo stehe ich hin, wenn es darum geht, dass meine Schulklasse danach ins Turnen geht. Dann stehe ich schon an einem Ort, wo ich weiss, dass ich nahe bei der Treppe bin oder der Weg nicht schwierig wird. Als Kind macht man intuitiv ganz viel richtig. Das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht. Später gibt es selbstverständlich viele Tricks, dass man anstatt des Stockes einen Regenschirm nimmt, oder dass man auf dem Fahrrad einfach einem hinterher fährt und niemand hat dies bemerkt. Oder dass man mit leichten Berührungen ohne Stock sich ganz lange durchmausern kann. Oder zum Beispiel läuft man aus einem Konzert heraus und ich habe keine Ahnung wo es durchgeht. Ich höre aber, dass drei viertel aller Menschen nach links gehen, dann gehe ich auch nach links. Wenn ich plötzlich höre, dass die Menschen vor mir ein bisschen langsamer gehen, dann wird es ein Hindernis irgendwo haben. Dadurch kann man ohne Stock und ohne sich als Blinden zu outen viel lernen. Es hat natürlich immer auch damit zu tun, dass man nicht traut sich zu outen. Aber es gibt deshalb ganz viele solche Strategien, welche extrem wichtig sind für die Mobilität schlussendlich. Wenn man dann den Stock nimmt und blind ist, dann kann man diese Fähigkeiten von früher nach vorne holen. Ich höre heute noch extrem gut, so wie wenn ich keinen Stock hätte, doch ich habe noch das Mittel vom Stock und traue mich deshalb auch blind nach aussen zu ziehen. Dadurch ist mir jetzt viel wohler im Bahnhof in Zürich als früher dies der Fall war, weil der Stock ein Teil von mir ist, welcher immer draussen ist. #00:20:37-6#
A9	I: Im Theorieteil geht es mir vor allem um die Entwicklung der Orientierung. Du konntest ja sehend deine Orientierung entwickeln und dies stellt schon ein Unterschied zum Beispiel zu einem geburtsblinden Kind dar. #00:21:49-6#

A10	B6: Absolut. #00:21:57-1#
A11	I: Was denkst du, was wichtig ist in der Entwicklung des Körperschemas und den sechs Seiten? Wie wichtig ist, dass dieses Körperschema gut entwickelt ist für die Raumwahrnehmung und danach für die Orientierung ausserhalb des Raumes zum Beispiel auf dem Kindergartenweg? Wie siehst du dies? Oder wie beeinflusst sich dies auch gegenseitig? #00:22:35-5#
A12	B6: Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen einem Geburtsblinden oder ob die Erblindung im Verlauf kommt. Dies macht es auch so unterschiedlich, wie man es lernt schlussendlich. Ich glaube, ich bin nicht der, der sagt, dass man jetzt genau diese Stufe und dann diese Stufe machen muss. Ich bin manchmal mehr der Meinung, dass dies parallele Schritte sind. Dieses Körperschema ist absolut ein Muss. #00:23:12-8#
A13	I: Vor allem diese sechs Seiten? #00:23:14-3#

A14	<p>B6: Ja, dass man einfach weiss, was vorne, hinten usw. ist. Aber es gibt ja noch andere Sachen, welche damit verbunden sind. Jetzt sind wir vielleicht schon beim letzten Punkt, den du angesprochen hast. Das Ganze funktioniert nur mit Bewegung. Es bringt ja nichts, wenn ich weiss, dass etwas da vorne ist. Ich muss mich von A nach B bewegen, um überhaupt zu spüren, was da vorne ist. Deshalb hat es mit der Bewegung zu tun und man muss lernen, sich zu bewegen. Also parallel zur Balance, laufen, mutig sein, risikofreudig sein, damit man dieses hinten, vorne, oben und unten erlebt. Es geht nicht einfach nur darum, Übungen zu machen mit diesen Richtungen. Ich muss dies in etwas einbetten, welches schlussendlich das Leben ausmacht wie zum Beispiel zu trauen runter zuspringen, sich zu strecken, um etwas Essen zu bekommen. Es muss ja einen Grund geben, um sich zu strecken. Deshalb gibt es viele solche Kombinationen, wo die Neugier geweckt werden muss, damit man überhaupt wissen will, was oben und unten ist. Dies sind Motivationsgeschichten und dies läuft für mich parallel. Dies gehört für mich genau so zu O&M wie zum Beispiel die geographischen Aspekte. Denn wenn diese nicht vorhanden sind, nutzen die Aussichten wie nichts. Weshalb sollte ich sonst kriechen? Das mache ich nur, wenn ich neugierig bin, keine Angst habe, mit Frustration umgehen kann, weil ich mich wieder verlaufe usw. Dieser Teil dünkt mich mindestens so schwierig, wie zu vermitteln, was oben, hinten und vorne ist. Das ist Mathematik aber nicht das Leben. Das andere ist eigentlich dies, was immer wieder gefährdet ist, dass man den kleinen Kindern nicht Angst macht, sich zu verletzen. Sie haben nicht eine anregende Umgebung, dass es sich lohnt zu explorieren und dass sie grundsätzlich überbehütet werden. Dies sind die grossen Herausforderungen in Sachen O&M. Für mich selber habe ich natürlich all diese Schemen schon im Kopf gehabt, aber es kommt zuerst im eigenen Körper, dann im eigenen Raum. Auch du könntest blind zu Hause herumlaufen, aber dies muss man mal zuerst lernen und dies muss auch ein blindes Kind zuerst lernen. Danach vielleicht merken, das man aus dem Haus heraus gehen kann und um das Haus herum läuft. Es gibt also auch hier extremst viele Schritte, bis der Weg in den Kindergarten kommen kann. Erfahrungen mit Strassen, welche nach unten gehen, dann fährt es immer schneller. Es braucht auch Erfahrungen mit der Akustik, wie weit oder nah etwas entfernt ist. Zuerst auch was es überhaupt ist und ob es gefährlich ist oder nicht. Auch die auditive Wahrnehmung ist extrem wichtig in O&M. Dies sind alles Schritte, welche immer parallel ablaufen. Wenn ich zum Beispiel die auditive Wahrnehmung bei einem kleinen Kind ausprobiere und in einem Raum ein störendes Geräusch abspiele, dann merke ich dass das Kind dies realisiert und finde, dass es den Raum wahrgenommen hat. Dann kann ich fragen, ob ich das Geräusch abstellen soll, weil es stört. Auch dies hat für mich mit O&M zu tun, da er auch ein Geräusch interpretieren können muss und entscheiden, ob er dies hören möchte oder nicht. Dies hat noch nichts mit Stocktraining zu tun. Ich finde, dass O&M sich in dieser Vielfalt entwickeln sollte. Bei einem spät erblindeten Kind konnte man diese Frühstufen auslassen. #00:27:54-2#</p>
A15	<p>I: Ab wann unterscheidet sich die Entwicklung von O&M bei einem sehenden und einem blinden Kind? #00:28:18-2#</p>

A16	<p>B6: Diese Entwicklung läuft schon anders als Kleinkind, wenn man einen Little Room braucht, dass sich das Kind entwickeln kann. Denn dieser Little Room ist ja eigentlich nur ein erweiterter Raum um sich. Dies zeigt schon, dass es ab diesem Zeitpunkt schon nicht mehr normal ist. Du hängst zwar bei einem Baby auch manchmal noch was auf, allerdings nie in dieser Bewusstheit oder der pädagogisch, taktischen Zielsetzung wie bei einem Little Room. Nur schon dort fängt es an und geht danach überall in bewusste Sicherheitsvorkehrungen über. Zum Beispiel habe ich beim Treppensteigen bei meinen Kindern nie ein Gitter montiert, weil sie nicht runterfallen. Ein sehendes Kind fällt einfach die Treppe nicht runter. Ich meine, es ist etwas anderes als wenn es vier Meter in die Tiefe fallen würde, aber von einem Treppentritt runterzufallen wird kein Kind oder Baby sterben. Es lernt allerdings etwas und wir haben dies nie gemacht, obwohl wir eine sehr gefährliche Treppe hatten. Dies war einfach unsere Grundhaltung. Bei einem Blinden muss ich dies aber vielleicht machen, da es noch nicht sieht. Dies ist dann vielleicht schon wieder ein Unterschied. Weiter geht es, wenn ich das Haus verlasse. Ich muss mich dann fragen, ob es an einer Strasse ist, am Wasser ist, dann ist es eventuell sofort lebensbedrohlich? Dann muss ich sofort Massnahmen ganz anderer Art treffen. Dann fängt es sich fest an zu unterscheiden. Was man auch für das blinde Kind macht, ist dass ganz viel mehr geplant und organisiert wird, was bei einem normalen Kind nicht gemacht wird. Es gibt allerdings auch dort Schritte, welche man bei sehenden Kindern bedenkt. Bei einem blinden Kind gibt es aber noch viel mehr Schritte zu bedenken. #00:30:39-8#</p>
A17	<p>I: Kannst du mir noch erzählen, welche Bedeutung der Langstock für dich hat und wie es bei den Kindern deiner Meinung nach aussieht. Ab wann sollte er eingeführt werden oder was es für sonstige Techniken noch gibt, wie beispielsweise Klicksonar. #00:30:58-4#</p>
A18	<p>B6: Ein junger Erwachsener oder jemand, der später erblindet ist, da ist jedem klar, dass der Stock mir beim Abtasten von Hindernissen oder dem Weg hilft. Es gibt viele Hilfsmittel, welche kein Stock sind, wie zum Beispiel ein Schirm oder eine Tasche. Schlussendlich, wenn man es schafft, merkt man, dass der Langstock eigentlich hilfreich ist. Es gibt nichts unnötigeres als diese Signalstöcke. Die sind zwar gut, wenn man sich als Blinder geoutet hat, aber zum Tasten am Boden bringen sie nicht viel. Es gibt dann nur diesen Zweck der Signalisation und es stellt sich die Frage, ob dies dann überhaupt Sinn macht. Ich hatte allerdings auch zuerst den kurzen Stock und man hat dann das Gefühl, dass man in den Augen der anderen nicht so blind ist, weil man sich einfach schämt. Schämen ist das Thema. Was ist denn der Unterschied? Mit einem Langstock kann ich in gewissen Fällen einen Tritt am Boden erkennen. Mit einem Kurzstock erkenne ich nichts. Was ist dann der Mehrwert von einem kurzen Stock? Es ist eigentlich die Nachricht gegen aussen, dass man nicht ganz blind ist. #00:34:22-2#</p>
A19	<p>I: In welchem Alter würdest du mit dem Langstock beginnen? #00:34:26-2#</p>

A20	<p>B6: Aus meiner Sicht braucht es die Erkenntnis des Kindes, dass etwas mit einem Hilfsmittel als leichter empfunden werden kann. Dies ist allerdings nicht unbedingt der weisse Stock, kann es aber. Es kann auch ein Schirm, eine Puppe oder ein Kinderwagen sein. Dies ist bereits eine Vorstufe des Stockes. Es gibt solche Hilfsmittel, welche man früh einem Kind zur Verfügung stellen sollte, sodass es merkt, dass es mit einem Hilfsmittel besser geht. Irgendwann gibt man im Wald dann beispielsweise einen Ast in die Hand und sagt, dass es den Wald erkunden gehen soll. Es soll ganz natürlich sein. Dann kann man auch den Stock mal geben. Allerdings geht es nicht darum, mit dem Stock zu pendeln, denn dies geht ganz lange noch nicht. Meine Schwester, welche auch blind ist, hat einen Hund. Dieser Hund führt sie perfekt auf ihrem Weg und sie braucht den Stock nicht. Allerdings weiss sie vom Weg weniger, als ich mit dem Stock vom Weg weiss, weil ich die ganze Zeit irgendwo ankomme. Ich brauche den Stock die ganze Zeit, um zu erkennen, was um mich herum ist und nicht nur, um Hindernisse zu erkennen. In diesem Sinn macht ein Stock auch früh Sinn bei einem Kind, sodass es sich nicht immer bücken muss zum Beispiel. Ein Fernsinn, welcher mehr als einen Meter weit reicht. Mit dem Auge sieht man zwar weiter, aber immerhin kann der Stock schon mal weiter schauen, als dies meine Hände können. Irgendwann merkt das Kind dann, dass einem dies hilft. Irgendwann kommt auch das Thema auf, dass man durch die Verwendung eines Stockes auch niemand gefährdet oder dass man nicht irgendwo stecken bleibt. #00:37:37-9#</p>
A21	<p>I: Was denkst du über Klicksonar? #00:37:43-9#</p>
A22	<p>B6: Ich möchte dazu sagen, dass dies viel mit auditiver Wahrnehmungsschulung zu tun hat. Ich bin nicht derjenige, der Klicksonar verwendet. #00:37:50-4#</p>
A23	<p>I: Hast du es nie gelernt oder nie einen Zugang dazu gehabt? #00:37:50-4#</p>
A24	<p>B6: Ich glaube auch einfach nicht, dass dies das Richtige für mich ist. Ich denke, es gibt junge Kinder, die den Ton auch einfach gerne machen. Ich kann auch ein Klicksonar machen; meine Füße geben auch immer ein Geräusch. Jedes Mal wenn ich jemanden sehe, der Klicksonar macht, übertönt dies andere Geräusche. Wenn ich diese Geräusche absende, höre ich dies zwar, aber andere Sachen nicht mehr. Meine Methode ist Stille. Einfach nichts. Dafür alles, was eine natürliche Schwingung zurück wirft, höre ich. Ich höre aus der Stille, weil ich das Gefühl habe, dass die Welt extrem viele akustische Ausstrahlungen sendet. Ich habe das Gefühl, dass mich mein Geräusch stört, weil ich vielleicht zu wenig gut das höre, was eine Fledermaus hört. Ich höre sehr gut, denn ich höre beispielsweise auch eine Wand, an welcher ich vorbei laufe. Ich spüre auch, ob es eher ein Busch als eine Wand ist. #00:39:23-5#</p>
A25	<p>I: Also dann hörst du es von deinen Laufgeräuschen her? #00:39:27-5#</p>
A26	<p>B6: Dies kann ich gar nicht wirklich sagen wovon genau. Ich kenne viele Blinde, welche nicht Klicksonar machen und eine ausgezeichnete Orientierung haben. Ich kenne auch solche, die Klicksonar machen wie beispielsweise Daniel Kish. Man versucht einfach alles aus. Irgendwelche Geräusche. Allerdings möchte ich nicht so durch die Gegend laufen, weil ich es nicht brauche. Ich bin der Meinung, dass man das Klicksonar den Kindern anbieten muss, allerdings nicht zwingend ihnen beibringen muss. Entweder es springt dann auf oder nicht. Ich persönlich lebe als Mensch lieber in der Stille, da ich als Mensch nicht so durch die Gegend laufen möchte. Dies würde nicht meinem Charakter entsprechen. Manchmal sind die Geräusche auch nur ein doofe Beschäftigung. #00:46:59-6#</p>
A27	<p>I: Welche Frühfördermassnahmen bilden die Basis von O&M? #00:47:28-1#</p>

A28	<p>B6: Für mich ist wichtig, welche inneren Landkarten und Bilder habe ich von der Welt. Dies ist absolut entscheidend. Das andere ist die Bewegung, dies haben wir schon besprochen, sowie auch das Hören. Das Dritte sind wirklich innere Bilder von der Landschaft und der Umgebung zu machen. Dies fängt schon an im Puppenzimmer einen Plan im Kopf zu haben. Dies kann man sehr früh machen. Es geht um Pläne und diese zu lesen. Eine Raumvorstellung zu haben und diese auch im Sitzen ohne Klicksonar nachvollziehen zu können. Die Früherziehung spielt eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum geht, möglichst breit Erfahrungen zu sammeln, von welchen man später profitieren kann. #00:54:14-2#</p>
A29	<p>I: Willst du noch irgend etwas mitteilen, was ich bisher noch nicht angesprochen habe? #01:00:23-5#</p>
A30	<p>B6: Vielleicht, dass es nicht nur Klicksonar gibt, sondern auch einen Gurt beispielsweise. Du hast einen Gurt, welcher immer im Norden vibriert. Wenn sich das Kind also dreht, dann merkt es den Gurt. Solche Entwicklungen gibt es natürlich immer wieder. Es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit über das iPhone auf Facetime mich jemand durch schwierige Situationen führt. Dies ist auch O&M, dass man in gewissen Momenten selber Verantwortung übernimmt und manchmal sich helfen lässt. Es geht darum, wo ich mir Hilfe hole, ob von Menschen auf der Strasse oder über die App ‚be-my-eye‘. Es stellt sich dann einfach die Frage, wann solche Geräte bei Kindern in den Einsatz kommen sollen. Die körperlichen Erfahrungen stehen klar im Vordergrund, O&M ist deshalb mehr als nur der Langstock und Klicksonar. #01:06:11-8#</p>
A31	<p>I: Herzlichen Dank für deine Offenheit und das spannende Interview.</p>

A6 Interview 5

Ausgewählte Aussagen, transkribiert aus Interview 5

B5: Absolviert eine KV-Lehre mit Berufsmatura (Person mit starker Sehbeeinträchtigung)

B5: Ich weiss einfach, dass meine Füsse unten sind, das spüre ich automatisch, ich glaube nicht, dass dies wichtig ist, diese Frage stelle ich mir gar nicht ob mir dies für meine Orientierung hilft

B5: An Orten wo ich mich auskenne, fällt mir die Orientierung leichter. An neuen Orten muss ich den neuen Weg ganz oft machen und versuche mir Merkmale einzuprägen. Diese Merkmale muss ich mir erarbeiten. Dies sind meistens visuelle Merkmale, zum Beispiel weiss ich bei meinem Arbeitsweg, dass ich nach den gelben Stopp-Dreiecken am Boden immer links abbiegen muss. Ich orientiere mich nicht mit dem Gehör. Aber zum Beispiel die mit Braille-Schrift angeschriebenen Perrons am Bahnhof die benutze ich tagtäglich, über die bin ich froh.

B5: Ich benutze nur einen Signalstock, nicht mehr. Der Signalstock ist immer in meiner Tasche und ich benutze ihn nur um die Strasse zu überqueren oder überall wo es wichtig ist, dass meine Mitmenschen sehen, dass ich hochgradig sehbehindert bin. Auch im Zug oder Bus, wenn ich gerne einen Sitzplatz hätte. Oder beim Einkaufen um zu signalisieren, dass ich eine Einkaufshilfe bekomme, auch bei der Post oder so mache ich das so, denn diese „Nümmerli“ nützen mir nichts.

B5: Ich hätte theoretisch einen Langstock den haben mir meine Eltern aufgedrängt, der liegt aber zu Hause im Kleiderschrank und ich benutze ihn nie. Dies liegt auch daran, dass ich nicht noch mehr auffallen möchte. Ich bin schon genug ein „bunter Hund“ und möchte nicht noch mehr ein „bunter Hund“ werden. Ich möchte mich als Person bleiben mit einer Sehbehinderung und ich möchte nicht die Sehbehinderte sein die noch eine Person ist.

B5: Wenn ich nicht genau weiss welchen Bus ich nehmen soll, dann fotografiere ich die Busnummer und vergrössere das Foto und so weiss ich ob es mein Bus ist.

B5: Kleine blinde Kinder sollen vor allem die Welt entdecken können. Meine Eltern haben mich immer überall hin mitgenommen.

B5: Die Braille-Schrift habe ich in der ersten Klasse gelernt. Meine Eltern mussten kämpfen, dass ich integriert werden konnte und für mich war dies sehr gut so. Ich konnte weiter mit meinen Sankastenfreunden in die Schule gehen.

A7 Interview 6

	B8: Lehrperson, Fachperson heilpädagogische Früherziehung, Fachperson Low Vision 46 min.
A1	I: Ich bin froh, wenn du mir zu Beginn mal deinen Werdegang erzählst, wie du dazu gekommen bist, wie dein beruflicher Hintergrund ist. #00:00:27-4#
A2	B8: Ich habe zuerst das Rhythmikseminar gemacht und dann an einer Schule für Sehbehinderte als Musik- und Rhythmiklehrerin gearbeitet. Später kam noch die Ausbildung als Fachperson heilpädagogische Früherziehung und die Low-Vision-Ausbildung dazu.
A3	I: Das Interview gestaltet sich so, dass es 3 Themenblöcke gibt - wie sich das Körperschema entwickelt, wie sich die Raumwahrnehmung entwickelt und die Orientierung und wie ist das in Abhängigkeit. Danach zum Thema O+M-Techniken, welche Erfahrungen du dazu hast, welche Bedeutungen dahinter sind - gerade auf den Bezug auf die O+M und der letzte Frageblock bezieht sich auf uns Früherzieherinnen - welche früherzieherische Massnahmen können wir einsetzen. In meiner Arbeit möchte ich, dass evtl. ein Produkt entsteht - zum Beispiel Tipps für Eltern oder auch für Früherzieherinnen #00:01:58-6#
A4	I: Was denkst du, ist in der kindlichen Entwicklung besonders wichtig, damit eine gute Orientierung gelingt? #00:02:14-6#
A5	B8: Der Körper der Säuglinge, das beginnt, mit den Babys. Das machen eigentlich alle Eltern am Anfang intuitiv, dass man Körperspiele macht, dass man berührt, mit einer guten Stimme spricht, dass man Erfahrungen macht vom Ich und vom Du, dass man mit den Händen klatscht. Dann beginnen sie ja selber mit sich selber, mit den eigenen Händen sich entdecken - eigentlich läuft die normale Entwicklung vom Säugling bewegungsmässig so. #00:03:31-5#
A6	I: Inwiefern unterscheidet sich dies bei einem stark sehbeeinträchtigten oder blinden Kind? #00:03:55-2#
A7	B8: Ich denke die Eltern brauchen eine Begleitung einer spezifisch sehbehinderten Früherzieherin - von Beginn weg. Es ist noch schwierig dies so allgemein zu beantworten. #00:04:49-2#
A8	I: Fällt dir ein konkretes Beispiel ein, worüber du mir erzählen möchtest, wie die Entwicklung des Körperschemas, der Raumwahrnehmung - eine Raumerweiterung, geschieht. Welche Erfahrung hast du, wie das abläuft. #00:05:10-6#
A9	B8: Das ist bei jedem Kind individuell. Sicher muss es beim eigenen Körper anfangen - alles andere ist individuell. Jedes Kind bringt andere Voraussetzungen bezüglich Tasten, an Neugier, an Interesse - die sind nicht einfach vorhanden. Damit muss es umgehen können. Aber ganz klar, vom eigenen Körper zum vergrösserten Körper zum DU und dann in den Raum #00:06:02-7#
A10	I: Dann ist auch die Triangulation vom Blick sehr wichtig - das fällt ja dann weg? #00:06:13-3#
A11	B8: Den Gesichtssinn haben sie ja auch, das Gerichete vom Gesicht und vom Körper zum Gegenüber ist etwas ganz wichtiges, auch wenn man blind ist, denn auch mit dem Gesicht kann man viel aufnehmen vom Gegenüber. #00:06:34-0#
A12	I: Wie mit dem Gesicht aufnehmen? #00:06:34-0#

A13	B8: Man spricht vom „Gesichtssinn“ - wie man das Gegenüber auch sucht und spürt, auch wenn man nicht sieht. Ich meine die Fähigkeit, sich ausrichten zu können - auch für die Mobilität. Oder zum Beispiel, wenn du den Kopf nach unten hältst, ist das was ganz anderes, als wenn du dich geradeaus nach vorne ausrichtest. Die Offenheit zu haben auf das Gesichtsfeld, das dich umgibt. Auch wenn du nichts siehst, nimmst du dies trotzdem wahr. Ich habe extra nochmals nachgesehen bei der Echolokalisation und festgestellt, wie wichtig diese Wahrnehmung ist. Wir hatten ja bei Juan Ruiz die Weiterbildung gehabt, Rosemarie Nef organisierte diese Weiterbildung #00:07:56-2#
A14	I: Im Rahmen der AG HFE ? #00:07:56-7#
A15	B8: Nein, mit Juan Ruiz zusammen waren wir in St. Moritz und er brachte uns dies näher. Zum Beispiel der Kopf ist oben mit Klickgeräusch und der Kopf ist unten mit Klick - und er zeigte uns, dass dies schon mit ganz kleinen Kindern, zweijährigen, bereits möglich ist - aber nur, wenn man gerichtet ist. #00:08:40-5#
A16	I: Spannend...eine andere konkrete Frage aus der Theorie zum Thema Objektpermanenz, als wichtige Voraussetzung für Theorie of minds - das läuft ja auch anders bei Blinden? Wie siehst du das? #00:09:16-0#
A17	B8: Wichtig ist, dass man mit blinden Kindern einen Safe-Place erstellt, ein kleinen Raum, oder letztlich eine Littleroom, von Lilli Nilsen - oder mit solchen Gegenständen, womit sie gerne spielen zum Beispiel in einen Zelt, wo alles beisammen ist, damit sie sich sicher fühlen. Zu Beginn muss dies näher sein, mit der Zeit können die Objekte etwas weiter entfernt liegen. #00:09:47-5#
A18	I: Wofür hältst du das wichtig? #00:09:47-5#
A19	B8: Objektpermanenz, damit das Kind auch weiss, die Objekte sind noch immer hier, auch wenn diese nicht unmittelbar hier liegen. Damit muss man natürlich auch spielen. Aber ich habe gerade mit einem behinderten Kind (mehrfachbehindert), das liegt nur - und übte damit bis es nur schon ihre Dinge loslässt. Im Littleroom hingen die Gegenstände herunter. Es entdeckte das eine und später das andere und wieder das Erste. Das ist Raumwahrnehmung. #00:10:44-0#
A20	B8: Es braucht auch eine vermittelnde Person, die dem Kind hilft „das ist da“. Würde man es alleine belassen würde es vielleicht aufgeben nach der Suche nach dem schönen Spielzeug. Es braucht wie noch jemand, der es motiviert um viele Erfolgserlebnisse zu haben. Auch was uns Juan Ruiz sagte „man muss alles machen als Blinder, alles ausprobieren, ohne zu machen geht nichts. Er wuchs in einer Familie auf mit 10 Kindern, oder so, und niemand schaute extra für ihn, sondern er musste alles selbst erarbeiten und erkunden. Und nur deswegen, weil er alles alleine machen musste, hat er es geschafft. Wenn man aber stets hilft, kann das durchaus kontraproduktiv wirken. #00:12:42-1#
A21	I: Bei der Raumorientierung – die Bildung der inneren Landkarten – wie siehst du das, was ist wichtig, dass die gebildet werden können?
A22	B8: Ich denke das ist auch bei uns so, es gibt Menschen, die sich sehr gut orientieren können, zum Beispiel in einer Stadt. Ich weiss selbst manchmal nicht wo war ich zuvor. Das ist auch bei Blinden nicht anders, die einen bringen das mit - eine Begabung - und andere, die das schlicht nicht können. Diese müssen sich dies erarbeiten - das ist dasselbe, wie wenn man sagt, jeder Blinde hört gut. Das stimmt bei weitem nicht - auch dies muss er sich evtl. erarbeiten. #00:14:32-3#
A23	I: Dann sprechen wir mal von den O+M -Techniken. Du hast schon mal das Klicksonar erwähnt. Beginnen wir mal beim Langstock. Welche Erfahrungen hast du mit dem Langstock, welche Bedeutung hat der Langstock? #00:14:51-3#

A24	B8: Aber es fängt viel früher an, Langstock, das ist erst im Kindergartenalter #00:14:51-3#
A25	I: o.k, wie würdest du anfangen? #00:14:51-3#
A26	B8: Früher setzt man schon andere Dinge ein: zum Beispiel den Stuhl vor sich herschieben. Damit beginnen wir oft. Das Kind kann sich am Stuhl festhalten und die ersten Schritte tun. Weg von einer Person, aber es hat immerhin noch was in den Händen und wenn es in etwas hineinstösst ist es durch den Stuhl geschützt. Das ist eine ganz gute Methode. Damit kann man schon sehr früh beginnen. Oder auch mit einem Reifen umherlaufen. #00:15:51-9#
A27	I: ein Schwimmgurt oder ein Holzreifen aus der Rhythmik? #00:15:51-9#
A28	B8: ja #00:15:57-1#
A29	I: der auch einen sicheren Rahmen umgibt? #00:15:57-1#
A30	B8: Ja, beim Reifen kann man in die Mitte stehen und so ist man rundum mehr oder weniger geschützt. Zum Beispiel einem Ton nachgehen – und hat somit eine Sicherheit eines Schutzes um sich. Und es hat den sicheren Raum um sich herum. Oder den Reifen am Boden - so schräg und dann den Reifen vor sich am Boden schieben, dies sind alles Übungen im Vorfeld vom Langstock. #00:16:55-6#
A31	I: Du würdest sagen, der Langstock käme zirka ab Kindergarten? #00:16:55-6#
A32	B8: Juan Ruiz sagte uns, dass er ihn schon früher einsetzte bei Geburtsblinden zum Beispiel um den Raum zu vergrößern. Das Kind sitzt in der Mitte auf dem Boden und er platzierte ein Objekt, das ausserhalb seines Greifraumes war. Dem Kind zeigte er mit dem Stock, dass, wenn man ihn bewegt, das etwas tönt - und hat dann dieses Objekt - eine Büchse - berührt. Das Kind wiederholte dies und erkannte dadurch ein entferntes Ding und wo es ist. Und so kann man das Ding überall platzieren und das Kind entdeckt dadurch den Nutzen des Stockes, wo sich etwas Spannendes befindet. So kann es auch dem Stock entlang sich bewegen zum Beispiel direkt auf das Objekt zukriechen. #00:18:17-9#
A33	I: also auch schon mit ganz kleinen? #00:18:17-9#
A34	B8: Ja klar. Oder auch mit andern Dingen, wie Becken oder Klangschale, die er vor das Kind hielt. So entdeckt es auch spannendes – nur schon mit dem Atem oder einem Ton klingt es anders, es verändert sich die Wahrnehmung, wie mit einer Höhle #00:19:09-1#
A35	I: dann hält man dieses Becken vor das Gesicht des Kindes? #00:19:24-4#
A36	B8: ja. Man spürt es sehr genau, wo es ist und auch was es ist. Wie ich zuvor sagte mit dem Gesichtssinn, damit spürt man das. Der Atem kommt anders zurück, die Töne kommen anders zurück, die Akustik verändert sich. #00:19:51-7#
A37	I: dann gibt das Kind Geräusche von sich... #00:19:56-6#
A38	B8: Ja, Kinder geben ja ständig Geräusche von sich, oder nur mit dem Atem oder man hilft durch klopfen oder so. #00:20:00-1#
A39	I: klingt sehr spannend #00:20:26-0#
A40	B8: Was Juan Ruiz auch macht, und mich auch sehr beeindruckt hatte, war, mit Kindern nicht im offenen Raum spielen, sondern in einer Ecke #00:20:49-1#
A41	I: Safe Place... #00:20:49-1#

A42	B8: Nein, Safe Place kann man auch mit einem Kissen machen – aber da geht es um Raumwahrnehmung von der Ecke her. Wie nehme ich alles wahr, wenn ich in der Ecke bin. Da geht es auch um Akustik und Geräusche aus der Ecke her, durch diese Begrenzung kommen andere Schwingungen zurück. #00:21:24-3#
A43	I: aus der Ecke? #00:21:24-3#
A44	B8: ja. #00:21:36-7#
A45	B8: Das erste, was du entdecken kannst, ist der Wand entlang gehen, ausgehend von der Ecke. Die Wände sind verschieden. Der Ausgangspunkt ist dann jeweils die bekannte Ecke. Das Kind kann dabei auch mit dem Langstock von dieser Wand zur andern Wand schwingen - oder der Wand entlang zur nächsten Ecke. Juan Ruiz setzte den Langstock schon sehr früh ein - eher mehr als Spielgerät zum Sachen berühren, auch solche die es mit den Händen zum Beispiel nicht erreichen konnte. So kennt es den Langstock schon früh und der Langstock wird zum „Normalgerät“ - ohne eine Schwelle abbauen zu müssen. #00:23:40-2#
A46	I: Und so wird er auch von Beginn weg als hilfreich empfunden, da das Kind damit bereits viel entdecken und finden konnte #00:23:44-2#
A47	B8: Ja, und auch bei den Eltern, das ist ganz wichtig. Der Sinn wird dadurch dann so klar, auch für die Eltern
A48	I: Also für dich ist der Langstock etwas wichtiges, ein gutes Element #00:24:20-3#
A49	B8: Also für meine Altersstufe bis 6 nutze ich eher den Signalstock. Dies um die Strasse zu überqueren, da ist dann nur schon dieses Handling wichtig zu lernen #00:24:35-3#
A50	I: Welche weiteren Erfahrungen hast du mit O+M -Techniken im Vorschulbereich für die Orientierung?
A51	B8: Also vor dem Kindergarteneintritt den Raum, den Vorplatz und den Spielplatz zu erkunden, ist sehr wichtig. Dass man dem Kind auch eine Vorstellung vermitteln kann, was dann dieser Kindergarten sein wird. Kindergärtnerinnen waren sehr verständnisvoll und liessen uns herein. Auch der Hinweis an die Kindergärtnerinnen, dass man den Raum nicht häufig umstellen solle - damit allenfalls eine solche innere Landkarte entstehen kann, müssen die Dinge immer am selben Ort sein. Nur schon der Garderobenplatz ist ganz wichtig, zusammen mit der Kindergärtnerin zu definieren, wo ist der zugewiesene Platz, damit das Kind alleine, ohne Hilfe, sich umziehen kann. #00:27:57-3#
A52	I: Was fällt dir sonst noch ein.....zusätzliche Techniken, Hilfsmittel?
A53	B8: Andere Schutztechniken vor dem Gesicht oder vor der Brust, haben meine Kindergartenkinder noch nicht beherrscht. Sie entwickelten oft ihre eigenen Strategien, die ich in diesem Alter so liess. Ich denke, je älter sie werden, je einfacher wird das mit weiteren Techniken. #00:29:15-2#
A54	I: Hast du Erfahrungen mit Klicksonar? #00:29:34-7#
A55	B8: Ich habe dies bei Ruiz gesehen, wie er dies mit dem Plastikbecken ausprobierte mit den Klicks neben den Kindern. Die Kinder interessierte dies sofort und sie ahmten dies gleich nach. Also kann man dies ganz natürlich nutzen als zusätzliche Möglichkeit, schon sehr früh #00:30:08-2#
A56	I: Hattest du konkret ein Kind welches Klicksonar einsetzt? #00:30:08-2#

A57	B8: Ich biete jeweils einfach zusätzlich dieses klicken an, als weitere Möglichkeit.....und damit vieles mit dem Kind ausprobieren. Und auch wieder in der Ecke das probieren, dann tönt das ganz anders das Klicken in die Ecke hinein, im Unterschied zum Klicken in den offenen Raum. Ich meine Juan Ruiz hat uns gezeigt wie er Velo fährt, sogar Mountainbike... #00:30:51-1#
A58	I: mit klicken? #00:30:51-1#
A59	B8: Mit dem was er via Klicken für sich aufgebaut hat, ja. Ich habe extra nochmal auf Youtube Filme von ihm nachgesehen. Unbedingt das Klicken anbieten als Möglichkeit. Wird das wichtiger, kommen O&M Fachleute hinzu, die dies professionell vermitteln. Wir gehen zuerst einfach spielerisch damit um. #00:31:57-3#
A60	I: Kommen wir nochmals zu Frühfördermassnahmen. Du hast zwar schon einiges darüber erzählt. Mit welchen Frühfördermassnahmen können wir eine gute Basis für eine gute O+M anbieten? #00:32:39-6#
A61	B8: Körpergefühl und Körperwahrnehmung, das ist ganz ganz wichtig. Begriffsbildung ist auch wichtig, immer in Kombination mit Sprache. Und sehr wichtig ist auch die Kinder einfach machen lassen, die Kinder selber erlernen lassen. #00:32:52-9#
A62	I: ..nicht „in Watte packen“ #00:32:52-9#
A63	B8: ..auf keinen Fall. Auch die Eltern so beraten, wie wichtig es ist, dass die Kinder die Erfahrung selber machen dürfen. Die Neugier muss erhalten bleiben - auch ihre Offenheit für Neues, dass sie nicht Angst haben müssen, denn dies wäre fatal. Das ist bei Müttern so, sie haben so viel Angst um ihr Kind. Aber wenn man zuhause, in ihrem gewohnten Umfeld, positive Erfahrungen machen kann, dann trauen auch sie ihren Kindern immer mehr zu. Das hat auch Brambring in diesen Briefen an die Eltern so beschrieben. Er gibt da ganz konkrete Hinweise: Briefe an die Eltern heisst das. Er hat diese Familien dann jeweils auch wieder besucht und den Eltern gesagt, was sie nun wieder üben sollen und er gibt ganz konkrete Hinweise. Du musst da mal Reinhören.
A64	I: Ok, danke mache ich gerne #00:33:51-3#
A65	I: Welche Tipps gibst du Eltern in der Früherziehung. Hat du das Gefühl, dass es genügend Unterlagen gibt, die du ihnen mitgeben kannst? #00:34:55-5#
A66	B8: Es gibt da diese kleinen Büchlein: Schritt für Schritt und beweg dich und noch zwei Weitere, die sind zwar uralt aber das Wesentliche ist drin #00:35:09-3#
A67	I: diese gibst du ab? #00:35:09-3#
A68	B8: Nein, ich gebe nichts ab. Höchstens, wenn jemand konkret danach fragt.
A69	I: Da wär noch eine, auch etwas schwierige Frage: Ab wann und inwiefern unterscheidet sich die Entwicklung von sehbeeinträchtigten Kindern zu sehenden Kindern, was ist besonders wichtig?
A70	B8: Neugier erhalten das ist das „A und O“. #00:39:31-6#

A71	B8: was mir zum Tasten noch einfällt: Tasten und Nichtsehen bedeutet: Beim Tasten nimmst du alles nacheinander wahr. Der Sehsinn ist dazu da, alles miteinander zu verbinden. Als Beispiel das Buch der 7 blinden Mäuse, das kennst du ja. Deswegen findet der Blinde vielleicht zuerst den Schwanz und denkt sich dabei das sei ein Seil und so weiter. Das ist eigentlich die Kunst, die kognitive Leistung muss erbracht werden - die einzelnen Wahrnehmungen zusammenführen zu einem Ganzen. Was einem mit dem visuellen Sinn geschenkt wird. Wobei, wenn man nur beobachtet, weiss man nichts über die Aktivität oder wie sich die Sache anfühlt. Aber den Überblick nicht zu haben, das beeinträchtigt letztlich die blinden Menschen - dies müssen sie speziell erlernen. Dies habe ich noch „soweit“ entdeckt in meinen Unterlagen. #00:43:25-6#
A72	I: der visuelle Sinn ist der „verbindende, kombinierende“ Sinn. Er ermöglicht den Überblick und mehrere Dinge miteinander zu erfassen. #00:44:22-9#
A73	B8: Dinge die das Kind erfassen und ertasten kann, das für seine Händegrösse passt - alles andere ist dann wie zu gross. Oder die Dimension ist nicht ergreifbar. Ein Beispiel: Kinder beim Auto: Hier nehme ich zuerst das Spielzeugauto. Wir ertasten dies. Dann gehen wir zu einem richtigen Auto und laufen um das Auto herum und ich hebe es auf das Dach hinauf und zeige wo es darunter geht und untendurch ginge. So kann man Eindrücke zusammenbringen. Aber einen Berg kann man nie „erfassen“, all diese Phänomene. Und dadurch braucht es einfach viel, viel mehr Zeit für die Wahrnehmung und die Erfassung der Umgebung. #00:46:02-6#
A74	I: Ja, dies ist eine ganz wichtige und spannende Aussage. Herzlichen Dank für das interessante Interview. #00:46:05-9#

A8 Interview 7

	B9: Fachperson Ergotherapie, spezialisiert im Bereich der räumlichen Verarbeitung
	38 min.
A1	I: Könntest du mir zuerst deinen beruflichen Werdegang erzählen und insbesondere warum dich das Thema Raum und Zeit sehr interessiert? #00:00:18-5#
A2	B9: Ich habe im Zentrum für körperbehinderte Kinder gearbeitet und habe dort vor 27 Jahren meine erste Stelle angetreten. Dort habe ich natürlich etliche Kinder gehabt, welche mir vor allem wegen ihren Schwierigkeiten in der Mathematik aufgefallen sind. Das Räumliche war bestimmt auch ein Thema, aber mich hat vor allem bewegt, dass sie Mühe hatten mit dem Rechnen. Ich habe dann versucht herauszufinden, weshalb und wieso dies so war. Damals gab es noch kein Internet und man konnte nicht einfach googeln, sondern ich bin per Zufall auf Margret Schmassmann gestossen, welche eine Mathematik-Pädagogin ist. In der Schweiz war sie eine Pionierin für Kinder mit Lernschwierigkeiten in Mathematik. Ich habe sie an einer Tagung für Körperbehinderte kennengelernt und habe dort Antworten erhalten. Daraufhin begann ich mich für dieses Thema zu interessieren. Was heisst es, Wahrnehmungsprobleme in irgend einem Bereich zu haben und Mathematik-Schwierigkeiten? Wie hängen diese beiden Sachen zusammen? So habe ich begonnen, Kurse mit ihr zusammen zu unterrichten. Eigentlich wusste ich nicht viel und bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Mit ihr im Mentorat habe ich während zehn Jahren diese Kurse geleitet. Zunehmend bekam ich dann auch Kinder mit Mathematik-Schwierigkeiten in die Therapie und auch zunehmend Kinder mit Raumverarbeitungsproblemen. Es war eigentlich genau das Selbe, denn es gab genau ein Buch darüber, welches das Thema Raumwahrnehmung in irgend einer Form fundiert bespricht. Das Buch hiess ‚Das Raum-Zeit-Inventar‘. Dann gab es natürlich auch Marianne Frostig, welche eine Pionierin in der visuellen Wahrnehmung war. Man versuchte also das existierende Wissen zusammen zu suchen und ich habe versucht, eine Hierarchie in das Ganze zu bringen. So bin ich dann zu dieser Spezialisierung gekommen, indem ich mich immer tiefer in dieses Thema eingearbeitet habe. Seit 18 Jahren gebe ich den Kurs „Das Ich der Raum und die Zeit“. So ist diese Spezialisierung gekommen und es war spannend zu sehen, wie in den Jahren auch in der Literatur immer mehr publiziert wurde. Ich selber habe einen publizierten Artikel und eine Broschüre gemacht. Vor zwei Jahren konnte ich ebenfalls noch in einem Buchkapitel zu dem Thema der Raumverarbeitung mitwirken. Primär waren es diese Kurse und es wurde ein wichtiges Thema. Viele Ärzte senden uns Kinder mit diesem Fokus. #00:03:47-6#
A3	I: Du sprichst von Raumverarbeitung? Ich spreche meist von Raumorientierung. #00:03:52-3#
A4	B9: Dies sind unterschiedliche Sachen. Die Raumverarbeitung besteht aus mindestens vier Bereichen. Der erste Bereich ist klar das Auge, welches etwas aufnimmt. Dies nennt man räumlich-perzeptiv, also die visuelle Wahrnehmung, bei welcher man keine Motorik braucht. Man braucht das Sehen und das Denken. Es gibt sogar noch eine basalere visuelle Wahrnehmung, bei welcher man einfach Gegenstände im Raum einordnen kann. Im Sinne von ob es schräg ist, welchen Winkel es hat, welche Raumlage es hat oder um Silhouetten wahrzunehmen. Dies sind sehr basale Sachen, welche bereits ein junges Kind kann. Auf dem baut man eigentlich ein Teil auf, nämlich dass man immer differenzierter sehen kann und etwas einordnen und wahrnehmen kann. Dann gibt es auch eine sogenannte räumlich-kognitive Raumvorstellung. #00:05:11-4#
A5	I: Bis in welches Alter läuft dieses visuelle Aufnehmen? #00:05:10-7#

A6 B9: Wenn man sich den Frostig-Test anschaut, dann sieht man sehr gut, in welcher Komplexität und in welchem Alter ungefähr was erwartet wird. Dort ist beispielsweise die Figur Grundwahrnehmung, Raumlage und Gestaltschliessen dabei. Man sieht dann sehr gut, dass die jungen Kinder dies noch nicht in dem Komplexitätsgrad lösen können müssen, wie ältere Kinder, welchen man mehr zutraut. Ich würde allerdings sagen, dass es ab dem Schulalter eine Fähigkeit darstellt, welche intakt sein muss. Sie muss ausge-reift sein und es darf keine Fehlinterpretationen geben. Dies ist eines der Kernprobleme bei Kindern mit Raumwahrnehmung- und Verarbeitungsproblemen, dass sie wie Fehlinterpretationen von der Wirklichkeit haben. Meistens im Visuellen. Das räumlich-kognitive ist die Raumvorstellung. Dort gehören mentale Prozesse mit dazu, bei welchen keine Motorik gebraucht wird. Wir können uns etwas vorstellen, ohne dies wirklich zu machen. In den Intelligenztests sind ganz oft solche Aufgabentypen beinhaltet, bei welchen man beispielsweise Würfelgebilde sich mental gedreht vorstellen muss. Dies passiert eigentlich in einem inneren Koordinatensystem. Dieses bauen wir auf durch Eigenbewegung im Raum als kleines Kind, indem wir krabbeln, uns fortbewegen und auch lernen etwas aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Indem wir um Sachen herum laufen und lernen, dass ein Gegenstand unterschiedlich aussehen kann, je nachdem wo man steht. Wenn man nach Piaget geht, dann benennt er dies als projektives Stadium, in dem Moment, indem wir lernen verschiedene Blickwinkel einzunehmen. In dieser Phase beim Kind zwischen ungefähr sechs bis acht Jahren werden diese Momentaufnahmen noch nicht im Hirn zu einem inneren Bild zusammengefügt, sondern sind einzelne Blickwinkel eines Gegenstandes. Danach wird dies zusammengeführt und er nennt dies die Erschliessung des euklidischen Raumes. Dies heisst, das man ab jetzt ein inneres Koordinatensystem verinnerlicht hat und man weiss, dass man etwas von oben, von hinten oder in der Waagerechten, Senkrechten oder Diagonalen betrachten kann. Diese Perspektiven sind wie ein Dreibein, welches lustigerweise auch auf der neuen 200er-Note abgebildet ist. Das Wissen, dass sich ein Gegenstand in seinen metrischen Relationen nie verändert. Ich kann ihn kippen, und der Bleistift bleibt trotzdem genau gleich. Er ändert sich nicht, wenn er in seiner räumlichen Lage irgendwie verändert oder gedreht wird. er bleibt in sich gleich. Dies hat damit zu tun, dass unser Gehirn dies zusammen bringen konnte als eine Wahrnehmung. Man sagt, dass dieser euklidische Raum ab neun Jahren vorhanden sei. Auf dieses Verständnis stützt sich auch die Schule stark, denn wenn man beispielsweise Mathematik-Lehrmittel betrachtet, hat es sehr viele Aufgaben, bei welchen das räumlich-kognitive Denken gefordert und gefördert wird. Im Zahlenbuch hat man dann beispielsweise Aufgaben wie „Quader kippen“ oder eine Aufsicht von Quadern zu zeichnen. Dann gibt es eine räumlich-konstruktive Komponente. Diese beinhaltet eigentlich alles, das wir unter visueller Kontrolle zusammenfügen. Hier kommt auch die Motorik mit dazu. Puzzles, Legos, Tangramm oder Falten. All diese Aufgaben, bei welchen wir etwas aus Einzelteilen zu etwas Ganzem zusammensetzen müssen. Das räumlich-topographische ist die räumliche Orientierung. Man weiss heute, dass es diese vier Bereiche gibt, denn Menschen, welche einen Gehirnschaden durch einen Unfall oder einen Schlaganfall erlitten haben, haben Ausfälle in bestimmten Hirnregionen. Dort hat man gesehen, dass einige genau ein Problem mit der räumlich-konstruktiven Komponente haben oder sich nicht mehr orientieren können. Klassisch sind auch die Alzheimer-Patienten, welche die räumliche Orientierung verlieren und den Weg nach Hause nicht mehr finden. Dies sind auch Sachen, welche stark an das Gedächtnis gekoppelt sind, denn ohne Merkfähigkeit und Gedächtnis können wir und dies nicht merken. Die räumliche Orientierung ist eigentlich primär ein zurecht finden in der Umgebung, aber auch nach Kerkhoff ein Updating des Körpers im Raum. Dazu benötigen wir auch unsere sieben Sinne, das Propriozeptive, das Taktil-kinästhetische, das Gleichgewichtsorgan und unsere Augen und Ohren, so dass wir uns im Raum immer wieder neu ausrichten können. #00:12:29-2#

A7	I: Mich interessiert dieses räumlich-topographische im Vorschulalter. Du sagst allerdings, dass dies bei Kindergarteneintritt noch gar nicht fertig ausgebildet ist, sondern erst mit ungefähr neun Jahren? #00:12:42-5#
A8	B9: Das Topographische ist natürlich etwas, das die Kinder in ihrem Umfeld kontinuierlich aufbauen, indem sie beispielsweise lernen nach Hause zu laufen. #00:12:57-0#
A9	I: Was ist die Basis von dem? Beispielsweise auch in Bezug zum Körperschema oder die Raumwahrnehmung. #00:13:25-8#
A10	B9: Wenn man das Hirn betrachtet, sagt man, dass es dorsale und ventrale Hirnregionen dazu gibt. Es wird als etwas sehr Visuelles beschrieben, um Positionen und die Identität von markanten Landmarken wahrnehmen zu können. Man muss dazu wirklich zwei Sachen unterscheiden. Das Eine ist die visuelle Orientierung, wenn ich in einer Stadt oder im Quartier umher laufe. Ich hatte mal einen Jungen in der Therapie, welcher sehr klug war, sich allerdings keinen Weg merken konnte. Dies fällt dann auch in diesen Bereich. Dies ist etwas, was anfänglich sehr visuell geprägt wird. Man lernt durch Sehen und Einprägen von markanten Landmarken. Man könnte sich dies wie kleine Fähnchen vorstellen. Diese Landmarks macht man mental. Dies ist wie die eine Ebene. Du willst darauf hinaus, dass es Menschen gibt, die nichts sehen können und wie diese Menschen sich orientieren können. Ich vermute, dass es schon davon abhängig ist, dass wenn sie sonst intakte Sinnesorgane haben, welche klare Rückmeldungen geben, wo sie sich befinden, und der Körper keine Dyspraxien, Wahrnehmungsstörung oder CP hat, dann gehe ich davon aus, dass sie innerlich auch eine Art eines Koordinatensystems aufbauen werden. Dies passiert auch durch die Bewegung im Raum und anhand von Orientierungspunkten. Ich habe noch nie ein junges, sehbehindertes Kind erlebt, um dies genau sagen zu können. Allerdings hatte ich schon Kinder, denen man zu spät eine Brille gab und schwer sehbehindert waren. Bei diesen hat man gemerkt, dass sie sich gut im Raum orientieren konnten, allerdings Mühe hatten auf dem Blatt mit all den visuellen und räumlich-konstruktiven Aufgaben. Eigentlich hatten sie aber eine gute innere Orientierung im Sinne von wo sie durchlaufen mussten. Dies hat auch mit Erfahrungen zu tun, wenn ich mich in einem Raum befinde und oft „durchkrabble“, dann werde ich zu Beginn auch mal in einen Pfosten kriechen, wenn mir nicht jemand hilft. Ich gehe aber davon aus, dass sich innerlich ein System aufmachen wird, bei welchem man den Raum über den Körper und das Denken scannt. Es wird irgend eine kognitive Abbildung geben und je älter das Kind wird, desto mehr wird es eine innerliche Landkarte geben. Ich glaube allerdings, dass dies eine Kopplung von Bewegung und Vorstellung ist. Ich denke, dass Menschen mit einer Sehbehinderung genau so ein inneres Bild haben, wenn nicht sogar ein noch stärkeres. Ich denke, dass auch umso älter ein Kind wird, desto häufiger wird auch das Zählen verwendet, wie beispielsweise, dass es fünf Schritte braucht, um zur Treppe zu kommen. Man zieht jedes Register, das man hat. #00:18:10-1#
A11	I: Du erwähnst dies jetzt nur bei Kindern mit einer Sehbehinderung. Findest du, dass bei sehenden Kindern die Entwicklung des Körperschemas gar nicht so relevant, dass sie danach eine gute Raumverarbeitung haben? #00:18:25-3#

A12	<p>B9: Ich denke, diese Kausalität kann nicht gezogen werden. Es gibt Kinder, welche kein gutes Körperschema haben, in dem Sinne, dass sie nicht alle Bewegungen machen können. Als Beispiel hatte ich einen Jungen hier, welcher sehr schwer hörbehindert und auch dyspraktisch war in den Bewegungen. Man könnte also sagen, dass er kein gutes Körperschema hatte. Er konnte seine Bewegungen nicht adäquat der Situation anpassen und vorwegnehmen, was er machen muss. Er hatte allerdings kein Raumverarbeitungsproblem. Wahrscheinlich konnte er all diese Faktoren über seine Intelligenz und seine mentalen Prozesse aufbauen. Dies war sehr interessant. Das Einzige, was wir gemacht haben, war beim Bauen, weil er dort Mühe hatte. Wir haben auch einmal einen relativ komplexen Baukasten zusammengesetzt, durch welchen er sicherer wurde. In der Literatur kann man schon lesen, dass es auch den Körper und die Körperorientierung braucht. Dies hilft vor allem, sich im Raum zu orientieren, damit man innerlich ein Bild bekommt, wo was ist. Danach muss man auch noch lernen, dass diese Sachen alle abhängig davon sind, wo ich bin. Der Raum hat in sich eine räumliche Stabilität, aber ich habe an mir auch eine räumliche Stabilität. Dies sind zwei paar Sachen, denn wenn ich mich hinlege, ist oben nicht mehr das selbe wie wenn ich stehe. Dies sind auch Abstraktionsprozesse, welche wir durchführen müssen. Ich muss merken, dass an mir selber immer noch der Kopf oben ist, allerdings ist aufgrund meiner Lage im Raum dann vielleicht der Bauch oben. Dies ist dann ein relativer Begriff, welchen wir abstrahieren müssen. Grundsätzlich glaube ich also, dass es eine innere Sicherheit von oben, unten, vorne und hinten braucht. Ich würde sagen, dies ist sicher eine Hilfe, um eine Orientierung aufbauen zu können. Ich denke wirklich, dass das innere Koordinatensystem ganz zentral ist. Wir sehen auch, dass man dies auch braucht, um sich im Körper orientieren zu können und Bewegungen zu planen sowie auch auf einer anderen Ebene auf einem Blatt Papier sehen wir häufig, dass Kinder, welche dieses Koordinatensystem nicht verinnerlicht haben, nicht von sich aus denken, dass sie ein Blatt innerlich einteilen in ein Raster. Sie denken nicht daran, dass es beispielsweise eine Mitte gibt oder dass man liegend und stehend überlegen kann, und von dort aus sich etwas zurecht legen kann. Sie gehen einfach auf dieses Blatt und haben dort kein Gerüst. Dies hat damit zu tun, dass sie dieses innere Koordinatensystem nicht haben. #00:23:02-1#</p>
A13	<p>I: Lässt du deine Kinder sich selber zeichnen? Kann man aus diesen Zeichnungen etwas über das Körperschema herauslesen? #00:23:09-3#</p>
A14	<p>B9: Ich habe dies früher häufiger gemacht, heute jedoch nicht mehr so oft. Zu diesem Thema gibt es auch einen relativ neuen Artikel von Professor Jenni, welcher im Kinderspital Zürich die Nachfolge von Professor Largo angetreten hat. Dort hat er Angaben dazu gemacht, was ungefähr wann zu erwarten ist. #00:23:42-5#</p>
A15	<p>I: Weshalb machst es du nicht mehr? #00:23:50-3#</p>
A16	<p>B9: Ich finde, man muss es dann auch richtig lesen können. Ich denke, dass bei dieser Aufgabe vieles zusammenfällt. Das eine ist zwar ein Abbild des Körpers, was aber nicht heisst, dass sich das Kind so spürt, sondern es ist das, was es auf das Papier bringt. Dies sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe von mir aus gesehen. Das eine ist die motorische Umsetzung der Zeichnung und das andere ist, wie ich mich selber wahrnehme, ist nicht unbedingt so, wie ich es auf das Papier bringe. #00:25:17-7#</p>
A16	<p>I: Wenn wir von einem blinden Kind ausgehen, welches sonst gesund ist. Ab wann denkst du, dass die Entwicklung anders verläuft als bei einem normalen Kind? #00:26:09-3#</p>

A17	<p>B9: Ich kann mir vorstellen, dass blinde Menschen unter Umständen sogar ein besseres Körperschema haben als andere Menschen, weil sie sich enorm auf ihre Sinne verlassen müssen. Sie müssen sehr gut spüren oder auch das Gleichgewicht halten. Es wird wie neue Nervenbahnen geben, welche sich anders entwickeln werden ohne den Sehsinn. Nachmals zu dem vorherigen Thema beim Kindergartenweg; ich denke, dass wie noch etwas anderes dazu kommt. Ich weiss nicht, ob unser Hirn so gut in der Lage ist, alles schnell aufzunehmen. Bei Asperger gibt es ja das Phänomen, dass sie zum Teil sehr viel in kurzer Zeit scannen und sich merken können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ohne zu sehen vom Quartier in den Kindergarten laufen müsste, dann wäre dies etwas, was ich sehr oft begleitet machen müsste, um diese Sicherheit zu erhalten, dass mir jemand auch etwas sagt. Wenn es beispielsweise Sachen gibt, welche man anfassen kann oder nach einem Gartenzaun die Richtung ändern muss. Es sind wieder solche Landmarks, welche vielleicht über das Taktile gehen. Zum Beispiel über die Füße könnte man die unterschiedlichen Beläge sich merken oder die Steigung beachten. Dann sagt dies vielleicht die Mutter oder der Vater und auch wohin man gehen soll, wenn man sich an diesem Punkt befindet. Als Kind hat man dann vielleicht eine Vorstellung, dass man an vier Häuser vorbei läuft. Dieses Gefühl für die Strecke, welche man abläuft, hat mit einem Empfinden für Distanz zu tun und dazu braucht man in einer Art auch wieder Mathematik. Dort kommt auch Zeit und Distanz mit rein, welche man einschätzen können sollte, was sie bedeuten. #00:29:40-0#</p>
A18	<p>I: Was denkst du, welches die wichtigen Bausteine oder Prinzipien im Vorschulalter sind, um eine gute Orientierung zu haben? Was können einerseits die Eltern im Alltag und andererseits die heilpädagogischen Früherzieherinnen gezielt machen? #00:30:17-6#</p>
A19	<p>B9: Zu diesem Thema gibt es ein Buch von Lilli Nielsen ‚Der kleine Raum‘. Wenn man rein von der normalen Entwicklung ausgeht, dann ist das Kind lange und statisch an einem Ort und wird herum getragen. Es muss über das Sehen erkennen, dass es von seiner Mutter getragen wird. Dies fällt dann ja wie weg und jemand muss mit dir sprechen, was als Säugling auch noch gar nicht eingeordnet werden kann. Dazu kommt dann auch die Bewegung. Was ich sagen will, ist, dass es zuerst ein Raum ist und dann immer mehr wird. Dieser Bereich ist wahrscheinlich dort, wo ihr helfen könnt und sagt, dass sich das Kind im eigenen Haus zurecht finden kann und dann versucht, die wichtigsten Räume besser kennenzulernen und zu erfassen. Man kann sie versuchen zu beschreiben und vielleicht braucht es auch gewisse Orientierungspunkte in den verschiedenen Räumen, welche beispielsweise angefasst werden können. Rein hypothetisch gesagt, ist es nicht viel anders wie bei Kindern, welche sonst ein Raumproblem haben. Wir beginnen mit links und rechts, versuchen Orientierungspunkte zu schaffen und versuchen zu merken, dass wenn ich mich im Raum bewege, dass mein Körper in sich und meine Richtungen stabil bleiben, egal wie ich mich bewege. Wir ziehen Kindern beispielsweise auch einen beschrifteten Schwimmring an, durch welchen sie dies aufgezeigt bekommen, dass es eine Bewegung von mir im Raum ist und der Raum aber auch stabil bleibt. Ich denke, dass ein sehbehindertes Kind dies lernen muss und auch speichern muss, wo und wie es vorhin gestanden ist. Gewisse Landmarks helfen dann, sich im Haus zu orientieren und sicher zu sein, wo vorne ist. Wenn ich mich dann drehe, schaue ich zwar in eine andere Richtung, aber es ist an mir selber stabil. Dies sind eben solche Abstraktionsprinzipien, welche vielleicht wirklich im Kleinen, im Sinne eines inneren Systems aufgebaut werden müssen. #00:34:13-4#</p>
A20	<p>I: Verstehe ich dich richtig, dass du mit den sehenden Kindern gar nicht gross über den visuellen Sinn arbeitest? #00:34:34-1#</p>

A21	B9: Es ist natürlich schon auch etwas, das mitarbeitet, allerdings ist es wie nicht so ausgeprägt. Was anders ist, dass wir halt trotzdem zum Teil Sachen sehen. Wir fragen dann: ‚Wenn du dich jetzt gegen das Fenster drehst, wohin bewegst du dich dann?‘ Es hat dann schon einen visuellen Bezug, aber es ist eher eine Art von Hilfe, anstatt dass es den Boden für die Orientierung bildet. Wenn man diesen Teil nicht hat, geht es zwar um das Gleiche, man muss aber wie einen Ersatz finden für das Auge über einen anderen Sinneskanal und man danach weiss, dass etwas hier fix ist. Man kann auch mal ein Fenster abtasten, um danach zu wissen, dass sich dieses Fenster im Raum an dieser Stelle befindet. Wenn ich dies fühle, kann man es auch beschreiben mit dem Rahmen oder dem Glas. Man müsste vielleicht auch einfach mit einem kleinen Wagen fahren, bis man spürt, dass man an einer Wand ist und danach wieder zu dem Punkt in der Mitte zurückkehrt. #00:36:39-8#
A22	I: Visuell kann man alles auf einen Schlag erfassen, aber ohne den visuellen Sinn muss man dies alles Schritt für Schritt erarbeiten. #00:36:47-1#
A23	B9: Genau. Aber diese Sache mit dem Mittelpunkt ist schon noch interessant. Es gibt auch das Beispiel mit dem Sandhaufen, bei welchem kleine Kinder schon relativ schnell eine Mitte fokussieren und einteilen können. Wenn man dies auf den grossen Raum überträgt, dass man sagen könnte, dass man von der Mitte des Raumes aus arbeitet oder auch verschiedene Ecken erkundet, um dies zu verinnerlichen. Ich habe wie das Gefühl, dass dies aufgebaut werden muss.
A24	I: Herzlichen Dank für das spannende Interview

A9 Kinderzeichnungen

Vorlage Kindergarten-Raumzeichnung

Vorlage Wegzeichnung Kindergarten – Tunrhalle

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K20

A2 Tabelle 5

Berechnungsgrundlage für die Grafik der Abbildung 11

Kind	Alter	Körperschema		egozentrisches Koordinatensystem		allozentrisches Koordinatensystem	
		Total 1	100% = 12	Total 2	100% = 6	Total 3	100% = 26
K1	4;8	11	92%	4	67%	10	38%
K2	4;9	9	75%	2	33%	11	42%
K3	4;11	7	58%	2	33%	8	31%
K4	5;1	11	92%	4	67%	13	50%
K5	5;4	11	92%	4	67%	13	50%
K6	5;4	11	92%	6	100%	15	58%
K7	5;5	6	50%	6	100%	12	46%
K8	5;5	12	100%	4	67%	15	58%
K9	5;6	5	42%	3	50%	5	19%
K10	5;9	12	100%	4	67%	17	65%
K11	5;9	9	75%	6	100%	9	35%
K12	5;9	12	100%	4	67%	17	65%
K13	5;11	10	83%	6	100%	19	73%
K14	5;11	9	75%	3	50%	13	50%
K15	6	11	92%	4	67%	21	81%
K16	6;1	12	100%	6	100%	26	100%
K17	6;1	8	67%	6	100%	23	88%
K18	6;4	11	92%	6	100%	24	92%
K19	6;6	12	100%	4	67%	21	81%
K20	6;6	7	58%	4	67%	25	96%
$\bar{\sigma}$		9.8	82%	4.4	73%	15.85	61%